

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Partizipation von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung

Sensibilisierung von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen für ein besseres Verständnis für Familien mit einem Migrationshintergrund

Eingereicht von: Veronika Wyss

Begleitung: Selina Madianos

Datum der Abgabe: Juni 2017

Abstract

Folgende Hypothese wird als Ausgangssituation dieser Arbeit gestellt: Eltern mit einem Migrationshintergrund, deren Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung in eine Sonderschule geht, brauchen spezielle Beratung, unter anderem zu Partizipation. Es wird davon ausgegangen, dass Partizipation in anderen Ländern anders aussehen oder gewichtet werden könnte, als es in der Schweiz der Fall ist.

Mithilfe einer Feldforschung wird dieser Behauptung nachgegangen und untersucht, ob Partizipation in einem anderen Land, in diesem Fall Rumänien, tatsächlich anders aussieht und falls ja, ob dies Auswirkungen haben könnte und Eltern aufgrund von allfällig hervorgerufenen Irritationen über die Schweizer Umsetzung eine spezielle Beratung benötigen.

Eine theoretische Auseinandersetzung mit Partizipation sowie Beratung von Eltern mit einem Migrationshintergrund bestätigen die Erkenntnisse aus der Feldforschung, dass es tatsächlich hilfreich sein kann, Eltern mit einem Migrationshintergrund bezüglich Partizipation gezielt zu beraten.

Abgeleitet aus der Feldforschung sowie der Theorie, wurden Themen herausgearbeitet, welche in einer Beratung durch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für ein besseres gegenseitiges Verständnis bezüglich Partizipation und deren Umsetzung nützlich sein könnten.

Inhalt

Abstract	1
1. Einleitung.....	4
1.1 Beschreibung der Ausgangslage	4
1.2 Aufbau der Arbeit	5
1.3 Eingrenzungen und Abgrenzungen des Themas	5
2. Fragestellung	8
2.1 Formulierung und Begründung der Fragestellungen	8
2.2 Einordnung der Fragestellungen in die Forschung.....	10
3. Theoretische Grundlagen.....	11
3.1 Kinder mit einer Schwerstbehinderung – wer ist damit gemeint?	11
3.2 Partizipation.....	13
3.2.1 Wichtigkeit von Partizipation.....	14
3.2.2 Herleitung der Definition	16
3.2.3 Definition.....	18
3.2.4 Vertiefte Auseinandersetzung mit bestimmten Begriffen	19
3.3 Behinderung, Migration und Beratung	25
3.3.1 Migration und Behinderung.....	26
3.3.2 Beratung.....	27
3.3.3 Zusammenführung von Behinderung, Migration und Beratung	31
4. Rumänien und Schweiz – ein kurzer Überblick	32
4.1 Rumänien.....	32
4.2 Schweiz	33
5. Geschichtliche Hintergründe der Behindertenpädagogik in Europa	34
5.1 Behindertenpädagogik im Allgemeinen	34
5.2 Ergänzende Informationen über die Situation in Rumänien.....	36
6. Forschungsmethodischer Teil	38
6.1 Qualitative Forschungsmethode	38
6.2 Formulierung der Interviewfragen	41
6.3 Durchführung der Interviews	43
6.3.1 Rumänien	43
6.3.2 Schweiz.....	45
6.4 Auswertung der Interviews	45
6.5 Wichtige Erkenntnisse aus der Auswertung der Interviews	57
7. Beantwortung der Fragestellung.....	59

8. Auswirkungen der Erkenntnisse auf die Praxis	60
9. Fazit	62
Literaturangaben	63
Anhang.....	67
I Interviewfragen	67
II Transkriptionen der Interviews	69
III Zuordnung der Interviewpassagen zu den Auswertungskategorien	79

1. Einleitung

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Seit die Welt-Gesundheits-Organisation WHO die UN-Behindertenrechtskonvention herausgegeben hat, die Schweiz diese unterschrieben hat und sie nun zunehmend umsetzt, rückt der Begriff Inklusion und damit auch derjenige der Partizipation immer stärker in den Vordergrund. Aus dieser starken Gewichtung und Popularität, welche in den letzten Jahren um diese Begriffe entstanden sind, soll hier die Partizipation näher angeschaut werden.

Die Menschen, die schon lange in der Schweiz leben, sind vermutlich eher damit vertraut, wie in der Schweiz Partizipation von Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung gelebt und umgesetzt wird. Doch es gibt auch Personen mit einem Migrationshintergrund, welche allenfalls aus Kulturkreisen kommen, in denen ganz andere Haltungen und Wertungen den Umgang mit Behinderung prägen. Fragen, welche die Migration betreffen, beschäftigen uns also nicht nur in der Regelschule, sondern auch in der Sonderschule.

So schreibt denn auch Halfmann (2014), dass es notwendig sein kann, migrierte Eltern mit einem Kind mit einer Schwerstbehinderung über die gesellschaftliche Prägung des hiesigen Landes bezüglich Menschen mit einer Behinderung zu informieren. Die Informationen beziehen sich dabei auch auf die Institution und wie beispielsweise (Unterrichts-) Ziele und Inhalte festgelegt, Integration oder Inklusion gelebt werden oder inwiefern Selbstbestimmung gewichtet wird. Dies sei laut Halfmann wichtig für Eltern mit Migrationshintergrund, damit sie ein Basiswissen über den Umgang der Institution mit ihrem Kind haben (vgl. S. 127f).

Wenn also Partizipation in verschiedenen Ländern unterschiedlich gelebt wird, so soll in dieser Arbeit geforscht werden, wie Partizipation in einem anderen Land aussieht, sodass Unterschiede zur Schweiz erkennbar gemacht werden können. Das Vergleichsland soll sich in seiner historischen Entwicklung von der Schweiz unterscheiden.

Von Theorie und Forschung sollen dazu Erkenntnisse gewonnen werden, sodass für die Beratung von Eltern mit einem Migrationshintergrund relevante Themen herausgearbeitet werden können. Ziel ist eine Sensibilisierung in der Elternarbeit respektive Beratung von Eltern mit einem Migrationshintergrund und einem Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung in Bezug auf Partizipation. Allgemeiner formuliert geht es darum, Verständnis für eine andere Kultur, welche bezüglich Historie und Traditionen anders geprägt ist als die Schweiz aufzubauen und zu erweitern. Zu erkennen, wo Unterschiede bestehen könnten und auf diese Unterschiedlichkeit zu reagieren, ohne den Eltern eine Abwertung ihres Hintergrundes zu vermitteln.

Anhand zweier Fallstudien von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung – ein Kind aus einem Entwicklungs- oder Schwellenland und ein Kind aus der Schweiz – sollen Unterschiede im Verständnis von Partizipation und deren Auswirkungen auf das Leben der Kinder erforscht werden.

Somit setzt sich diese Arbeit im ersten Teil mit Partizipation auseinander und im zweiten Teil wird deren Stellenwert und Umsetzung innerhalb von Einzelfallstudien in zwei Ländern miteinander verglichen. Der Abschluss stellt den Transfer der erworbenen Erkenntnisse in die Beratungspraxis von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dar.

Die gesamte Arbeit bezieht sich dabei auf den Kontext der Sonderschule für Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Somit werden vor allem Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angesprochen sowie weitere Personen, welche in solchen Institutionen arbeiten. Wird beispielsweise von Eltern mit einem Migrationshintergrund geschrieben, so wird davon ausgegangen, dass sie ein Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung haben und es wird nicht jedes Mal explizit darauf hingewiesen.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im Zentrum dieser Arbeit stehen zwei Fragestellungen, welche im 2. Kapitel dargelegt werden. Ausgehend von diesen sollen anschliessend die theoretischen Grundlagen geklärt werden (3. Kapitel), um theoriegestützt forschen zu können. Beim Forschungsfeld handelt es sich um eine Schweizerische Sonderschule für Kinder mit einer Mehrfachbehinderung sowie eine rumänische Institution, welche ebenfalls Kinder mit einer Mehrfachbehinderung betreut. In Kapitel 4 und 5 werden daher beide Länder kurz vorgestellt sowie Einblick in die Historie der Behindertenpädagogik ermöglicht. Der Abschluss dieser Arbeit bildet in den Kapiteln 6, 7 und 8 die Auseinandersetzung mit den Interviewfragen sowie Erkenntnissen aus der Forschung für die Praxis von Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen im Bereich der Beratung.

1.3 Eingrenzungen und Abgrenzungen des Themas

Dieses Kapitel dient der Begründung der für die Arbeit gewählten Thematik sowie einzelner Entscheide, welche für diese Arbeit gefasst werden mussten. Der erste Teil des Kapitels wird Bezug nehmen auf die wichtigsten Schlagworte 'Partizipation', 'Ländervergleich' und 'Elternberatung', welche bereits in Kapitel 1.1 angetönt wurden. Im zweiten Teil sollen einzelne Themeneingrenzungen dargelegt und begründet werden.

Partizipation

Ziel der schulischen Förderung von Kindern mit einer Schwerstbehinderung sind laut Bergeest, Boenisch & Daut (2011) die Teilhabe am Schulleben und die Ermöglichung einer Mitgestaltung des Schullebens (vgl. S.90). Teilhabe, welche mit Partizipation gleichgesetzt wird

(siehe Kapitel 3.2), bekommt demzufolge in der Förderung einen grossen Stellenwert, respektive scheint dies einer der wichtigsten Unterrichtsinhalte für Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu sein. Wie Partizipationsmöglichkeiten entstehen und was Partizipation in Bezug auf Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung genau bedeutet, wird in Kapitel 3.2 genauer erläutert. Ebenso wird die Definition dessen hergeleitet.

Partizipation soll im Zentrum stehen. Wechselwirkungen, welche Auswirkungen auf das Verständnis von Partizipation oder deren Umsetzung haben, erhalten ebenfalls ihren Platz, werden jedoch weniger ausführlich behandelt, ohne Gewichtung oder Wertung der verschiedenen Einflüsse vornehmen zu wollen.

Ländervergleich

Wie bereits angetönt, soll in dieser Arbeit erforscht werden, inwiefern zwei Länder Partizipation definieren und umsetzen mit dem Ziel der Beratungsanpassung für Eltern mit Migrationshintergrund. Aus dieser Aussage zeichnet sich bereits die Annahme ab, dass Partizipation in verschiedenen Ländern unterschiedlich aussehen könnte. Ob sich diese Annahme bestätigt oder widerrufen werden muss, wird sich anhand der Interviewdaten zeigen.

Das erste Land bezeichnet die Schweiz, welches als Referenzland dient. Das zweite Land soll sich aufgrund seiner historischen Entwicklung von der Schweiz unterscheiden und darin klare Unterschiede aufweisen. Weil in beiden Ländern Interviews vor Ort durchgeführt werden sollen, soll das zweite Land sicher zum Bereisen sein. Somit fallen diverse Länder weg, welche zwar aufgrund hoher Flüchtlingsanteile in der Schweiz eine hohe Relevanz für die Schulen darstellen, jedoch durch die aktuelle politische und terroristische Lage als zu gefährlich oder zu unsicher eingeschätzt werden. Darum bewegt sich der Fokus weg von Ländern wie dem Irak oder der Türkei und richtet sich nach Osteuropa.

Das Land, welches als Vergleichswert dient, soll zudem wenn möglich eine andere Gestaltung der sonderpädagogischen Förderung aufweisen als die Schweiz, damit vielleicht gleichzeitig ein kleiner Einblick in eine andere Art der Umsetzung gewährt werden kann. So fiel die Entscheidung auf Rumänien, welches je nach Literatur als Entwicklungs- oder Schwellenland zählt, mindestens aber ein Transformationsland ist. Transformationsländer wurden laut der Bundeszentrale für politische Bildung (2016) früher durch eine Zentralverwaltung geführt und änderten oder ändern zu einer marktwirtschaftlichen Verwaltung; als Beispiele werden China oder (ehemalige) Staaten von Mittel- und Osteuropa genannt (vgl. Stichwort 'Transformationsländer').

Mit Rumänien und Behinderung verbindet man laut Schäfer (2012) oftmals Bilder von verwaehrten und unterernährten Kindern in Gitterbetten (vgl. S.3). Dieser Zustand hat sich glücklicherweise geändert, sodass diese Arbeit zudem eine Möglichkeit bietet, Rumänien mit seiner Heimerziehung in einem neuen, angepassten Bild zu sehen.

Elternberatung

Mit der aktuell bestehenden Flüchtlings- und Einwanderungssituation in Europa aussieht, kann man davon ausgehen, dass der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund in Sonderschulen konstant oder steigend sein wird. Während sich bereits die schweizerische Regelschule oft von Schulsystemen anderer Länder differenziert, so erscheinen die Unterschiede in Sonderschulen insofern noch grösser, als dass hier noch weitere ethische und ethnische Themen zum Vorschein kommen und Unsicherheiten hervorrufen können. So schreibt beispielsweise die Deutsche UNESCO-Kommission e.V. auf ihrer Website, dass in vielen südeuropäischen und skandinavischen Ländern weniger als ein Prozent aller Schülerinnen und Schüler eine Sonderschule besuchen (in Italien wurden beispielsweise die Sonderschulen im Jahr 1977 abgeschafft und die Kinder – so weit möglich – in die Regelschule integriert), während in der Schweiz über zwei Prozent aller schulpflichtigen Kinder eine Sonderschule besuchen. Es ist also möglich, dass Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung in anderen Ländern keine Schule besuchen, sondern – da sie nicht in die Regelschule integriert werden können – entweder zuhause oder in einem Heim leben. Dadurch haben Familien unter Umständen keine oder nur wenige Vorstellungen davon, wie eine Sonderschule in der Schweiz aufgebaut sein könnte. In der Annahme, dass viele Bereiche der Sonderschulen in verschiedenen Ländern Unterschiede aufweisen, möchte sich diese Arbeit wie bereits erwähnt auf die Partizipation konzentrieren.

Geht man also von einem relevanten Unterschied bezüglich Verständnis und Umsetzung der Partizipation aus, so wäre eine entsprechende Information und Ausbildung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bezüglich Elternaufklärung von grossem Vorteil. Die Information der Eltern darüber, wie ihr Kind in der Schweiz in der Sonderschule und an der Gesellschaft teilnimmt und aus welchen Gründen dies die Schule als wichtig erachtet ist essentiell. Vielleicht geht die Beratung sogar weiter, indem den Eltern erläutert werden soll, warum ihr Kind in der Schweiz überhaupt eine Schule besuchen `muss` und nicht `nur` Zuhause oder in einem Heim lebt. Dabei geht es jedoch nicht darum, einzelne Schulsysteme für besser oder schlechter zu erklären, sondern ausschliesslich um das Erkennen und Aufzeigen von Unterschieden und allfälligen Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen den Systemen.

Eine abschliessende Sammlung aller relevanten Themen für eine gelingende Beratung von Eltern mit einem Migrationshintergrund würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Vielmehr geht es um eine erste Auseinandersetzung und Sensibilisierung mit dieser Thematik.

Einzelfall- versus Grossfeldstudie

Um konkrete Antworten zu erhalten, erscheint es wichtig, von gut vergleichbaren Fällen auszugehen um dadurch aussagekräftigere Werte zu erlangen und Antworten auf die Fragestellung zu finden. Diese Einengung birgt jedoch den Nachteil, dass die Antworten sehr individuell ausfallen und nicht grundsätzlich auf alle anderen Fälle anwendbar sein werden, respekti-

ve nicht allgemeingültig für das Land sprechen wie Bürli (2006) sagt. Denn jeder Mensch bringt andere Erfahrungen und Vorstellungen mit sich und die Heilpädagogik selbst kann innerhalb eines Landes viele Unterschiede aufweisen (vgl. S.36). So wird auf die Gefahr hingewiesen, dass bei Forschungen „Wahrnehmungen und Feststellungen oft für objektive, beobachtungsunabhängige Wahrheiten gehalten werden sowie isolierte Merkmale und vereinzelte Erfahrungen über Gebühr verallgemeinert und für das Ganze gehalten werden“ (Bürli, 2006, S.31). Um eine allgemeingültige Aussage machen zu können, wäre eine grössere Probandenzahl erforderlich, was jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aus diesem Grund soll hier von zwei konkreten Fällen ausgegangen werden in der Hoffnung, sodass mithilfe der konkreten Antworten eine Sensibilisierung in dieser Thematik trotzdem stattfinden kann.

Zwei Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung

Für die Einzelfallstudien sollen zwei Kinder ausgewählt werden, welche eine schwere Mehrfachbehinderung haben. Eines der Kinder wohnt in der Schweiz, das andere wohnt in Rumänien. Optimalerweise hätten die Kinder eine ähnliche Behinderung oder würden zumindest aufgrund ihrer Behinderung ähnliche Einschränkungen in den Aktivitätsbereichen aufzeigen, um einen Vergleich vereinfachen zu können und weitere Einflussfaktoren auf die Möglichkeiten der Partizipation reduziert werden könnten.

2. Fragestellung

2.1 Formulierung und Begründung der Fragestellungen

Während im 1. Kapitel der Einleitung bereits erste Ideen genannt wurden, welches Ziel diese Arbeit verfolgt, so soll dieses Kapitel klären, was genau erforscht werden möchte.

Die Idee dieser Arbeit geht davon aus, dass Eltern mit einem Kind mit einer Schwerstbehinderung und einem Migrationshintergrund allenfalls eine andere Beratung bezüglich Partizipation benötigen als Eltern ohne Migration. Inwiefern diese Annahme zutrifft und inwiefern sich die Beratung von Eltern mit Migrationshintergrund von jenen ohne Migrationserfahrungen unterscheidet, soll hierbei untersucht werden.

Zuerst soll die Partizipation von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung näher angeschaut werden. Dies jedoch nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Rumänien, sodass allfällige Unterschiede erkennbar gemacht werden können. Dazu wurde eine Fragestellung mit zwei Schwerpunkten herausgearbeitet:

1. Welchen unterschiedlichen Stellenwert hat Partizipation von Kindern mit einer schweren Behinderung in Rumänien und der Schweiz
2. und wie zeigt sich dies in der Umsetzung?

Die erste Frage bezieht sich eher auf Einstellungen, Fachwissen über Partizipation sowie Gewichtung von alltäglichen und schulischen Inhalten von den Betreuungspersonen von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Ein Fragekatalog soll bei der Untersuchung helfen, wie einzelne Personen Partizipation von Kindern mit einer schweren Behinderung definieren und wie wichtig ihnen dies für die Kinder erscheint. Es soll erforscht werden, was für die Betreuungspersonen von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung im Alltag relevant ist, was ihnen für die Kinder wichtig erscheint und warum sie dies so sehen. Für die Beantwortung der zweiten Fragestellung wird nach konkreten Situations- und Alltagsbeschreibungen gefragt. Dies soll helfen, unterschiedliches Verständnis von Partizipation besser auf einen gemeinsamen Nenner bringen zu können, sodass zwischen den einzelnen Institutionen sowie Ländern besser verglichen werden kann.

Mit der Beantwortung der zwei Fragestellungen erhofft man sich einerseits Ratschläge für die Beratung von Eltern mit einem Migrationshintergrund ableiten zu können. Des Weiteren versucht man damit, relevante Unterschiede im Verständnis der Partizipation zu erkennen, damit die Vermittlung der Umsetzungsart von Partizipation an Schweizer Sonderschulen erleichtert wird.

Bereits in der Einleitung in Kapitel 1.3 wurde die Wichtigkeit von Partizipation im Bereich der Schwerstbehinderung angedeutet, im Theorieteil unter Kapitel 3.2 wird sie jedoch nochmals vertieft dargelegt und definiert. Ebenfalls wurde in der Einleitung im selbigen Kapitel 1.3 begründet, dass die Länder Rumänien und Schweiz aufgrund spezifischer Unterschiede ausgewählt wurden. Die unterschiedliche Entwicklung beider Länder ist insofern interessant, als dass sie Auswirkung auf die Umsetzung der Partizipation haben könnte. Diese Hypothese bildet die Grundlage für die erhofften Erkenntnisse, bei welchen angenommen wird, dass Eltern und Familien, welche neu in die Schweiz migrieren, eine andere Beratung benötigen als solche, die mit der Schweizer Kultur vertrauter sind. Doch erst die Erkenntnisse aus den im Verlauf erhobenen Fragebögen geben Hinweise dazu, inwiefern sich die Themen innerhalb einer Beratung von Eltern mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden könnten.

2.2 Einordnung der Fragestellungen in die Forschung

Die formulierten Fragestellungen beziehen sich auf zwei unterschiedliche Länder – namentlich Rumänien und die Schweiz, worauf auch in der Literaturrecherche Bezug genommen wurde.

Einen Teil der Heil- und Sonderpädagogischen Forschung beschäftigt sich laut Halfmann (2014) mit der heilpädagogischen Entwicklung im internationalen Kontext und wird 'Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik' genannt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mit dem Begriff 'vergleichend' nicht die Unterschiede zwischen Ländern und Kulturen verglichen, sondern die Andersartigkeit hervorgehoben wird. Es geht also darum zu erkennen, wo was anders ist und nicht, welche Form besser ist. Dabei unterteilt sich diese Forschung in die drei Richtungen Erkenntnis- und Horizonterweiterung, Politik- und Praxisberatung sowie internationale Verständigung und Zusammenarbeit.

Der Schwerpunkt der Erkenntnis- und Horizontforschung liegt – wie der Name schon sagt – in Erkenntnissen über andere Kulturen, was dazu führen kann, dass die eigene Kultur reflektiert und eigene Denk- und Handlungsgewohnheiten bemerkt und kritisch hinterfragt werden können. Insgesamt kann dies zu einem bewussteren Umgang bezüglich der eigenen Haltung zu behinderungsspezifischen Themen führen. Als Methoden werden die Beschreibung (international-deskriptiv) und der Vergleich (international-komparativ) genannt. Bei der Beschreibung werden vor allem Haltungen und Reaktionen über Behinderung und Menschen mit einer Behinderung innerhalb eines Landes oder einer Kultur erforscht und dargestellt, während beim Vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich einer Thematik aufgezeigt werden. Diese Art von Forschung kann als Basis für die beiden anderen Forschungsschwerpunkte – die internationale Politik- und Praxisberatung sowie die internationale Verständigung und Zusammenarbeit – dienen.

Die Politik- und Praxisberatung dient zur Regulierung (international-normativ) und kann dazu führen, dass (gemeinsame) landeseigene oder internationale Empfehlungen, Absichtserklärungen, Richtlinien, Beschlüsse oder Gesetze für die Verbesserung oder Angleichung der Heil- und Sonderpädagogik erstellt werden.

Die letzte Forschungsrichtung, welche sich mit internationaler Verständigung und Zusammenarbeit befasst, sich auf internationaler Basis berät und unterstützt (ohne anderen Kulturen jedoch ein anderes System aufzwingen zu wollen), hat in letzter Zeit aufgrund der hohen Globalisierung an hoher Bedeutung gewonnen – im heilpädagogischen Kontext vor allem in Entwicklungszusammenarbeit und Behindertenhilfe (vgl. S.45ff).

Nach dieser theoretischen Auseinandersetzung der Internationalen und Vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik führt der Bogen wieder zurück zu den in dieser Arbeit formulierten zwei Fragestellungen, welche nun in die Forschungsrichtungen eingeordnet werden. Dabei zeigt sich, dass beide Fragen derselben Richtung angehören. Denn sowohl die Auseinandersetzung mit dem Stellenwert als auch die Umsetzung von Partizipation gehören zur international-komparativen Erkenntnis- und Horizonterweiterung, da sie mit dem Schwerpunkt Partizipation das Thema eingrenzen und daran interessiert sind, Unterschiede und Gemeinsam-

keiten dieser Thematik zu erforschen. Die erhoffte Erkenntnisgewinnung aus diesen Fragestellungen für die Beratung von migrierten Eltern mit einem Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung wird in der Forschungswelt der Politik- und Praxisberatung eingeordnet. Schulische Heilpädagoginnen und Pädagogen führen in ihrem Alltag vermutlich eher selten Beratungen auf (inter-) nationaler Ebene durch, doch gehören laut Halfmann (2014) auch Beratungen von Institutionen und Personen zu dieser Kategorie (vgl. S.47).

3. Theoretische Grundlagen

Die Erforschung der Partizipation von Kindern mit einer Schwerstbehinderung in zwei verschiedenen Ländern setzt einiges Wissen voraus. So muss beispielsweise zuerst eingegrenzt werden, ab wann eine Schwerstbehinderung vorliegt, respektive welche Kinder in dieser Arbeit angesprochen sind. Auch der Begriff Partizipation ist nicht eindeutig zu verstehen, vor allem in Verbindung mit Schwerstbehinderung. Die ersten beiden Kapitel 3.1 und 3.2 setzten sich mit diesen beiden Themen auseinander.

Das Kapitel 3.3, welches die Aspekte der Migration und Beratung beleuchtet, erscheint darum wichtig, weil durch die Beantwortung der Fragestellungen eine Erkenntnisgewinnung in der Beratung von migrierten Eltern erhofft wird (siehe Kapitel 2.1). Auch hier ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik wichtig, um die erhofften Erkenntnisse wissenschaftlich abstützen zu können.

3.1 Kinder mit einer Schwerstbehinderung – wer ist damit gemeint?

Der Begriff Schwerstbehinderung setzt sich aus dem Begriff Behinderung und der Angabe zum Schweregrad der Schädigung zusammen. Laut der 'International Classification of Functioning, Disability and Health' – folgend nur noch als ICF bezeichnet – welche sich an der UN-Behindertenkonvention (UN-BRK) orientiert, setzt sich Behinderung nach Degener & Diehl (2015) aus der Wechselwirkung von individuellen Beeinträchtigungen (personenbezogene Faktoren) und den gesellschaftlichen Barrieren (Umweltfaktoren) zusammen, woraus eine verminderte Teilhabe an der Gesellschaft resultiert (vgl. S.81). Fröhlich, Heinen & Lamers (2003) ziehen aus dem Komponentenmodell der ICF (siehe nachfolgende Tabelle) den Schluss, dass sich bei einer Schwerstbehinderung die Beeinträchtigung auf Körperfunktionen und –strukturen, die Aktivitäten und die Partizipation auswirkt (vgl. S.34f).

Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF
(vgl. Weltgesundheitsorganisation, 2005, S.21)

Laut Dederich, Beck, Antor & Bleidick (2016) bezeichnet der Begriff Schwerstbehinderung eine schwere Form der Mehrfachbehinderung. Erstellt man eine Rangliste bezüglich des Schweregrades der Behinderung, so bildet sich folgende Reihe: Behinderung – Schwerbehinderung - Schwerstbehinderung (vgl. S. 223). Synonym wird laut Bergeest, Boenisch & Daut (2011) auch der Begriff der (schweren) Mehrfachbehinderung verwendet, teilweise auch „Menschen mit komplexer Behinderung“, wobei hier vielmehr auf die Kontextfaktoren und weniger auf die Schädigung der Behinderung eingegangen wird. Weiter weisen sie darauf hin, dass der Begriff Schwerstbehinderung (und auch die genannten Synonyme) nur dann verwendet werden soll, wenn die üblichen Erwartungen an Selbstbestimmung, Inklusion und Teilhabe nur teilweise oder nicht mehr erfüllt werden können (vgl. S.87).

Die Zahl von Menschen mit einer Schwerstbehinderung hat in Europa in den letzten Jahren zugenommen. Der Grund hierfür liegt in der verbesserten Pränatalmedizin und der Neonatologie. Diese Menschen erleben oft ein Dasein am Rande der Existenz, geprägt von Unsicherheit und Schmerz aufgrund körperlichen Beschwerden wie Atemnot, Knochenbrüchen und –deformationen, häufigen Krankenhausaufenthalten etc. (ebd. S. 88).

Die Schwerstbehinderung zeichnet sich nach Dederich, Beck, Antor & Bleidick (2016) durch verschiedene Beeinträchtigungen aus, welche in komplizierter Wechselwirkung zueinander stehen. Die kognitive Entwicklung ist meist so stark beeinträchtigt, dass sie mit standardisierten Tests nicht zu erfassen ist, sowie auch die Neuromotorik und der sensorische Bereich stark betroffen sind. Menschen mit einer Schwerstbehinderung können sich nur selten verbal äussern und es ist oftmals auch unklar, wie gross ihr rezeptives Verständnis ist. In häufigen Fällen treten nebst der Grundeinschränkung weitere Erkrankungen auf (vgl. S. 223).

Bergeest, Boenisch & Daut (2011) beschreiben Schwerstbehinderung folgendermassen: Menschen mit einer Schwerstbehinderung sind in sämtlichen Lebensbereichen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen und aufgrund ihrer schweren Behinderung ist der Kontakt mit der Welt gestört oder sogar verhindert, da sie von der Umwelt oftmals gar nicht oder nur unge-

nügend verstanden werden (vgl. S.86). Auch Terfloth (2016) nennt erschwerte Bedingungen in der Kommunikation und Interaktion sowie ein hoher Bedarf an Pflege und Unterstützung als Indikatoren der Schwerstbehinderung (vgl. S.257).

Der Begriff Schwerstbehinderung kann in verschiedenen Kontexten angeschaut werden, was sich in den Ansichten, respektive der Setzung von Schwerpunkten in den verschiedenen Pro-

Medizin:	körperliche Schädigung, Behandlung und Pflege
Psychologie:	extrem altersabweichende Entwicklungsverläufe
Pädagogik:	Bildungsfähigkeit und Förderkonzepte
Personaler Aspekt:	extreme Erschwerung der Lebensvollzüge, Lernprozesse und Welterschliessung
Soziologie:	Reaktionsweisen des Umfeldes
Recht:	Organisatorische und finanzielle Regelungen
Ethik:	Sinnerschliessung und Lebensrecht

(Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S.87)

Es wird darauf hingewiesen, dass gerade im Bereich der Schwerstbehinderung noch stark von der Defizitorientierung ausgegangen wird („kann nicht“), wobei hier die Pädagogik eine Vorreiterrolle zu haben scheint und im Gegensatz dazu die Bedürfnisse in den Vordergrund stellt (ebd. S.87f).

Da die Begrifflichkeit jedoch immer noch unklar und schwammig ist und somit eine Einordnung schwer fällt, gibt es laut Halfmann (2014) keine klaren Abgrenzungen zum Begriff der Schwerbehinderung. Teilweise wird dieser synonym verwendet, kann aber auch eine schwächere Form der Behinderung bezeichnen (vgl. S.40f).

Nachfolgend werden hauptsächlich die Begriffe Schwerstbehinderung und schwere Mehrfachbehinderung genannt, beide Begriffe bezeichnen dasselbe.

3.2 Partizipation

Dieses Kapitel behandelt Themen, welche zur Partizipation hinführen oder das Verständnis von Partizipation ausführen und erweitern. Es beginnt damit, die Wichtigkeit von Partizipation und somit auch das Thema dieser Arbeit zu belegen und legitimieren. Dabei wird unter anderem die UN-Behindertenkonvention (UN-BRK) als Grundlage verwendet, welche laut dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) seit 2014 in der Schweiz ratifiziert und in Kraft getreten ist. Rumänien hingegen ist der UN-BRK zwar ebenfalls beigetreten, hat sie bis jetzt jedoch noch nicht umgesetzt. Dieser Umstand soll allerdings kein Hindernis sein, die UN-BRK als Grundlage zu verwenden.

Nach dieser ersten Auseinandersetzung folgt eine theoretische Zusammenführung verschiedener Autoren über Partizipation, welche zu einer Definition von Partizipation von Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung führt.

Des Weiteren spricht dieses Kapitel teilweise spezifisches Wissen an, welches gegen Ende nochmals aufgegriffen und näher darauf eingegangen wird. Bereits innerhalb des Kapitels befinden sich Verweise, welche aufzeigen, welches Fachwissen wo zu finden ist. Die Vertiefungsthemen wurden bewusst separiert, damit die doch recht komplexe und vielschichtige Herleitung der Definition nicht unübersichtlich wird.

3.2.1 Wichtigkeit von Partizipation

Anhand der UN-BRK soll aufgezeigt werden, warum Partizipation als wichtig erachtet wird. Der Weg dazu führt über die Inklusion, welche in den letzten Jahren vor allem auch im Bereich der Schule ein grosses und immer wieder diskutiertes Thema war und ist. Doch zuerst einige Worte über die UN-BRK selber:

UN-BRK

Die UN-BRK, welche bereits im Vorwort dieses Kapitels erwähnt wird, wurde laut Meisen (n.D.) Ende des Jahres 2006 beschlossen und seither bereits von vielen Nationen unterschrieben und ratifiziert. Man könnte sagen, dass sie eine Erweiterung der allgemeinen Menschenrechte ist und fortführende Regelungen aufstellt, welche speziell Menschen mit einer Behinderung zugutekommen. Sie beinhaltet 41 Regelungen und Bestimmungen, welche sich beispielsweise mit der Teilnahme am sozialen Leben, Rehabilitation, Arbeit und Beschäftigung, Recht auf Leben und eben auch mit der Bildung beschäftigen. Diesbezüglich wird erneut bei der Bildung das im UN-Sozialpaket, der UN-Kinderrechtskonvention sowie der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erwähnte Recht auf Bildung bestätigt. Davon ausgehend fordert die UN-BRK ein inklusives Bildungssystem (vergleiche auch nachfolgenden Abschnitt zu Inklusion), in dem Menschen aufgrund ihrer Behinderung nicht in eine gesonderte Schule gehen müssen, sondern die Möglichkeit haben sollen, gleichwertig wie andere Kinder die allgemeine Schule besuchen zu können. Gleichzeitig sollen angepasste Umweltfaktoren (inklusive des Lehrplanes) und notwendige Hilfeleistungen die Schulkarriere unterstützen. Dies gelingt unter anderem durch vollständige Partizipation (vgl. `Bildung`). So heisst es denn auch im Gesetzesabschnitt über Bildung, dass sich die Vertragsstaaten dazu verpflichten, ein integratives Bildungssystem zu gestalten, welches „Menschen mit einer Behinderung zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft befähigt“ (Artikel 24.1c).

Die UN-BRK verweist auf das Recht nach Inklusion und Partizipation und setzt somit bereits die Wichtigkeit dieser Thematik fest. Für ein besseres Verständnis ist jedoch eine vertiefte Auseinandersetzung mit beiden Themen nötig.

Inklusion und Partizipation

Laut Dederick, Beck, Antor & Bleidick (2016) wird Inklusion und Partizipation in internationalen Politikstrategien oft als gleichbedeutend verwendet, da sich beide mit Handlungen beschäftigen, welche bestimmte Menschen in der Gesellschaft (nicht) einbeziehen (vgl. S.421f). Inklusion beschreibt jedoch eher das Verhältnis zwischen Individuum und sozialen Gebilden und untersucht somit Sozialstrukturen (vgl. S.134), während Partizipation sich den einzelnen Akteuren und ihren Handlungen widmet, wie in Kapitel 3.2.2 genauer erläutert wird.

Partizipation und Inklusion zeigen demzufolge eine andere Herangehensweise an die genannte Problematik. Untersucht man die Partizipation, so geschieht dies mit einer personenbezogenen Sichtweise, während nach Dederick, Beck, Anton & Bleidick (2016) die Inklusion in der Soziologie systembezogen denkt und sich mit „[...] der Einbeziehung von Gesellschaftsangehörigen in soziale Gebilde, in gesellschaftliche Funktionsbereiche und in die jeweils umfassende Gesamtgesellschaft“ beschäftigt (Dederick, Beck, Anton & Bleidick, 2016, S. 133f). Bei der Inklusion geht es demzufolge um die Sozialstrukturen und weniger um einzelne Akteure und ihr Wirken. Es wird erwähnt, dass Inklusion jedoch nicht grundsätzlich stattfindet, sondern dass es verschiedene Teilsysteme gibt, welche unabhängig voneinander funktionieren können und somit auch einzeln betrachtet werden müssen. Als Teil- oder Funktionssysteme werden unter anderem Wirtschaft, Politik, Bildung, Gesundheit, Medizin, Religion und Sozialbeziehungen genannt. Diese Teilsysteme enthalten verschiedene Rollen, zum Beispiel gibt es im Teilsystem Sonderschule (Bildung) die Rollen Schülerin, Heilpädagogin, Praktikant, Sozialpädagogin und pädagogische Mitarbeiterin. Weitere Einflüsse in diesem Teilsystem bilden sogenannte Leitdifferenzen wie beispielsweise rechtliche Bedingungen (vgl. S. 134).

Da in dieser Arbeit das Teilsystem Schule im Fokus steht, soll die pädagogische Sichtweise den Begriff Inklusion weiter konkretisieren. Das pädagogische Verständnis von Inklusion verwischt die Grenzen zwischen Inklusion und Partizipation wieder etwas stärker, da hier gesellschaftliche Prozesse betrachtet werden: Geschieht eine Einschliessung – sprich Inklusion, und welche Bedingungen führen dazu, dass Menschen an gesellschaftlichen Ereignissen teilhaben dürfen oder nicht? Ein grosser Diskussionspunkt stellt momentan die Gestaltung der Schulformen dar, welche zurzeit aufgrund einer Vielzahl spezialisierter Sonderschulen eher als Exklusion (=Ausschluss) gelebt wird. Die UN-BRK spricht jedoch von einem inklusiven und nichtdiskriminierenden Bildungssystem. Ziel soll sein, dass nicht die Kinder sich an ein vorhandenes Umfeld anpassen müssen und falls dies nicht möglich ist, in eine andere Bildungseinrichtung zugewiesen werden, sondern dass die Möglichkeit geschaffen wird, Partizipation und individuelle Bedürfnisse zusammenzuführen. Mit Partizipation ist hier die soziale Zugehörigkeit gemeint (ebd. S. 137f).

Mit den Worten der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. (2014) soll nochmals deutlich gemacht werden, wie Inklusion verstanden wird und welchen Stellenwert Partizipation in diesem Gefüge hat:

Inklusive Bildung ist ein Prozess, [...] der notwendig ist, um alle Lernenden zu erreichen. Inklusive Bildung geht auf die verschiedenen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen, sowie durch eine konsequente Reduktion von Exklusion in der Bildung. Dazu bedarf es Veränderungen in den Inhalten, Ansätzen, Strukturen und Strategien im Bildungswesen [...].

(Deutsche UNESCO-Kommission e.V., 2014, S.9).

Fazit: Partizipation ist wichtig

Während der erste Teil dieses Kapitels mithilfe der UN-BRK die rechtliche Grundlage aufzeigt, welche die Inklusion fordert, wird aufgrund der Definition von Inklusion klar, dass Partizipation sehr wichtig ist, damit Inklusion überhaupt gelingen kann. Möchte man demzufolge Menschen mit einer Schwerstbehinderung einbeziehen (inkludieren), müssen sie und das Umfeld fähig sein, miteinander zu partizipieren. Es scheint, als ob für eine erfolgreiche Inklusion Partizipation bereits vorhanden sein müsse. Partizipation erscheint demzufolge als erster Schritt Richtung Inklusion und somit der Erfüllung eines der Rechte, welche die UN-BRK festlegt.

Doch was genau bedeutet Partizipation, vor allem im Bereich der Schwerstbehinderung, und wie sieht sie momentan aus? Stimmt diese These, dass Inklusion nach Partizipation entsteht? Nachfolgende Kapitel sollen Klarheit darüber verschaffen.

3.2.2 Herleitung der Definition

Laut Degener & Diehl (2015) spricht die UN-BRK in Artikel 3c allen Menschen „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ zu (vgl. Degener & Diehl, 2015, S.405). Die Teilhabe kann durch eine Wechselwirkung zwischen Menschen mit einer Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren gestört werden, was die UN-BRK ähnlich der ICF als Definition von Behinderung versteht. Dies führt zum Verständnis, dass nicht der Mensch behindert ist, sondern die Umstände ihn behindern und somit die Umwelt inklusive Politik und Gesellschaft verändert werden müssen, damit eine Teilhabe gelingt (vgl. S.81). Diese Definition spricht somit an, dass die Umwelt einen Teil darstellt für eine gelingende Teilhabe, respektive Partizipation, während der andere Teil vom Individuum kommt. Nun wird nochmals bestätigt, dass – wie auch Degener & Diehl (2015) aufzeigen – Inklusion eng verbunden ist mit der vollen und wirksamen Teilhabe (vgl. S.47). Denn solange zwar von einem Menschen mit Behinderungen die Bemühungen ausgehen, sich einzubringen, die Gesellschaft dies aber gar nicht bemerkt und seinen Anstrengungen keine Beachtung schenkt, ist es unmöglich, an etwas teilzunehmen. Die reine Gesetzgebung,

welchen allen Menschen die Teilhabe zuspricht, und die Erkenntnis, dass es sowohl den Menschen mit einer schweren Behinderung als Individuum als auch die Umwelt für eine gelingende Partizipation braucht, umreissen erst unscharf den Kontext, in welchem die Partizipation steht. Das Bibliographische Institut (2016) beschreibt im Online-Duden Teilhabe mit Begriffen wie Mitmachen, innere (geistige) Beteiligung, Interesse und Anteilnahme (vgl. „Teilnahme“). Die Inklusion scheint demzufolge eine Voraussetzung zu sein, damit Partizipation überhaupt erst gelebt werden und gelingen kann.

Wie im Fazit des vorhergehenden Unterkapitels 3.2.1 hergeleitet wurde, kann Inklusion erst gelingen, wenn Partizipation bereits stattfindet. Doch nun kann und muss ergänzt werden: Partizipation und Inklusion scheinen sehr stark miteinander verwoben zu sein sowie sich gegenseitig zu beeinflussen und nur wenn das eine stattfindet, kann auch das andere bestehen. Die Entstehung von Inklusion und Partizipation – wenn man denn von einer Entstehung sprechen kann – gelingt also gleichzeitig und in einer Wechselwirkung.

Während die UN-BRK für alle Menschen mit einer Beeinträchtigung verfasst wurde, so benötigt es für Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung noch eine Erweiterung, um erfassen zu können, wie Partizipation konkret verstanden wird. Denn gerade Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung sind stark eingeschränkt in ihren Aktivitäten. Hier hilft die von der ICF vorgeschlagene Definition weiter, welche das Einbezogenensein in eine Situation ebenfalls zur Partizipation zählt (vgl. Weltgesundheitsorganisation, 2005, S.299). Doch was genau bedeutet das Einbezogenensein? Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2010) gibt Antwort auf diese Frage: wird eine Person einbezogen, so gewährt man ihr „Zugang zu den Lebensbereichen, ausgerichtet an [ihren] Wünschen und Bedürfnissen [...]“. In unmittelbarem Zusammenhang damit steht das Recht zur Selbstbestimmung“ (vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2010, S.35. Siehe auch Ausführungen zu Selbstbestimmung unter Kapitel 3.2.4.2). Weiter fügen sie hinzu, dass nebst der Teilhabe auch die Teilnahme im Sinne von Eigenaktivität zur Partizipation gehört. Denn während Menschen mit einer schweren Behinderung oftmals Fremdbestimmung erleben, so haben sie doch auch eigene Interessen und Bedürfnisse. Nun obliegt es den Bezugspersonen, diese wahrzunehmen und darauf einzugehen, auch wenn es nur kleine Anzeichen von Eigenaktivitäten sind. Dies bedingt laut Degener & Diehl (2015), dass die Bezugsperson bereit sein muss, Kompromisse zu schliessen und von eigenen Lebensvorstellungen abzusehen, um die Autonomie gewährleisten zu können (vgl. S.48f). Im Alltag kann dies beispielsweise bedeuten, dass ein Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung wiederholt ein vibrierendes Massagegerät auf den Boden wirft. Vielleicht mag es die Vibrationen nicht, vielleicht ist es seine Art zu spielen, aber vielleicht interagiert es auch mit der Betreuungsperson, welche immer wieder zum Kind kommt und ihm das Gerät zurückbringt. Nun ist es Aufgabe der Betreuungsperson, herauszufinden, was das Ziel des Kindes wohl sein könnte, damit es in seinen Wünschen und Bedürfnissen verstanden wird und allenfalls die Situation entsprechend angepasst werden kann. Dass aber auch Kinder mit noch weniger Möglichkeiten sich mitteilen und ebenfalls am Leben teilnehmen können, zeigen Bergeest, Boenisch & Daut (2011).

Sie weisen darauf hin, dass bei vielen Menschen mit einer Schwerstbehinderung ein empathisches Verstehen notwendig ist, welches aus dem Versuch gründet, sich in die Lebens- und Erfahrungswelt des Menschen hinein zu fühlen und beispielsweise auch Bewegungstereotypen und Autostimulationen als Kommunikationssignale aufzufassen. Ebenfalls können vegetative Erscheinungen wie Muskeltonus, Atemfrequenz, Pupillengrösse sowie Schweißsekretion Auskunft über das Wohlbefinden liefern (vgl. S.88f).

Die Umweltbedingungen sollen laut dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2010) aber nicht nur so konstruiert werden, dass Menschen mit schweren Behinderungen die Möglichkeit erhalten, selbst zu bestimmen, sondern auch eigenaktiv zu werden. Die Betreuungspersonen sollen also auch Eigenaktivität einfordern (vgl. S.18). Aus diesem Grund erachten sie als sehr wichtig, dass auch auf kleinste Situationen im Alltag reagiert werden soll, damit die Kraft von Kommunikation erlebt werden kann. So nennen sie die Unterstützte Kommunikation (siehe Kapitel 3.2.4.1) als Methode, um Teilhabe verwirklichen zu können (vgl. S.126f), da diese die Grundlage dafür darstellt, Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit einer schweren Behinderung erfassen zu können. Darum betrachten sie Partizipation auch als einen wechselseitigen und interaktiven Prozess (vgl. S.17). Als Voraussetzung dafür, dass eine gemeinsame Kommunikationsform gefunden werden kann, nennen Bergeest, Boenisch & Daut (2011) eine feste soziale Basis, welche Stabilität und Halt bieten soll, sodass man sich auch unbekanntem Sachen zuwenden kann. Dazu gehört auch die basale Kommunikation, welche ebenfalls in Kapitel 3.2.4.1 näher erläutert wird.

Es wurde bereits diskutiert und angepasst, wie Inklusion und Partizipation zueinander stehen und sich beeinflussen. Aufgrund der Spezifizierung der Partizipation von Kindern mit einer Schwerstbehinderung scheint es relevant, nochmals darauf zu sprechen zu kommen. Denn im Laufe dieses Kapitels wurde deutlich, wie sehr die Kinder darauf angewiesen sind, dass das Umfeld sich ihnen zuwendet, versucht, ihre Sprache zu verstehen und ihnen in auf sie angepasster Sprache begegnet. Es scheint also ein verstärktes Verständnis des Umfeldes für das Kind notwendig zu sein, damit das Kind überhaupt die Möglichkeit erhält, partizipieren zu können. Mit 'Umfeld' sind hier in erster Linie die Bezugspersonen des Kindes gemeint, mit welchen das Kind im direkten Austausch Partizipation leben kann. Aufgrund dessen ergeben sich sekundäre Gelingensfaktoren wie gezielte Schulung und zeitlich Ressourcen der Bezugspersonen, um hier nur einige zu nennen. Somit rückt die Inklusion wieder stärker in den Vordergrund.

3.2.3 Definition

Die folgende Definition entstand aus der Auseinandersetzung mit dem in den vorhergehenden Abschnitten dargelegten Thema, wobei eine möglichst kurze und prägnante Formulierung angestrebt wurde. Bei der Definitionsbildung erscheint wichtig, dass Begriffe wie Teilnahme, Einbezogenheit, Eigenaktivität und Selbstbestimmung eingeflochten werden können

und die Umwelt als zentraler Faktor für das Gelingen der Partizipation zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig soll in der Definition ersichtlich werden, dass aufgrund erschwelter Kommunikation nicht gewährleistet ist, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Menschen mit einer Schwerstbehinderung wirklich umgesetzt werden.

Aus diesen Ansprüchen ist folgende Definition entstanden, welche Grundlage dieser Arbeit und nachstehenden Verständnisses über Partizipation darstellt:

Partizipation ist Teilhabe und Einbeziehung in die Gesellschaft, kann jedoch durch Beeinträchtigungen gestört werden, gerade im Bereich der Schwerstmehrfachbehinderung.

Partizipation erfolgt dann, wenn Menschen mit einer Schwerstbehinderung eigenaktiv ihre Wünsche und Bedürfnisse ausleben und durch dieses Einbezogen sein teilnehmen können. Die Bezugspersonen versuchen, die Partizipation aufgrund einer festen sozialen Basis vorgängig zu erkennen und erschaffen entsprechende Situationen, welche möglichst hindernisfrei sind.

3.2.4 Vertiefte Auseinandersetzung mit bestimmten Begriffen

In der Definition und dessen Herleitung wurden verschiedene Aspekte wie die basale und die unterstützte Kommunikation oder die Selbstbestimmung angesprochen, jedoch nicht weiter verfolgt. Damit eine klare Vorstellung entstehen kann, wie und wo Partizipation im Bereich der Schwerstbehinderung umgesetzt werden kann und was es dafür braucht, werden diese Themen erneut aufgegriffen und kurz erläutert. Ausserdem zeigen einige Umsetzungsbeispiele, wie Partizipation von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung konkret aussehen könnte.

3.2.4.1 Basale und Unterstützte Kommunikation (UK)

Wie in Kapitel 3.2.2 festgestellt wurde, stellt eine erfolgreiche Kommunikation einen wesentlichen Faktor der Partizipation von Menschen mit einer Schwerstbehinderung dar. Aus diesem Grund wird hier nochmals auf die Kommunikation eingegangen und einen Einblick gegeben, wie diese trotz grossen Beeinträchtigungen aufgebaut werden und gelingen kann.

Fröhlich & Simon (2008) gelangten zur Erkenntnis, dass Kommunikation „[...] als eines der elementarsten Bedürfnisse eines Menschen, als „lebensnotwendig“ angesehen werden muss“ (vgl. Fröhlich & Simon, 2008, S.11) und dass als die wichtigste Einschränkung im Zusammenleben mit Menschen mit einer schweren Behinderung häufig Kommunikationsschwierigkeiten genannt werden (vgl. S.12). Kapitel 3.1 zeigte die mehrfache Beeinträchtigung von Menschen mit einer Schwerstbehinderung auf und wie Fröhlich & Simon (2008)

schreiben, kann sich dies aufgrund dessen auf ihre Lebens-, Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeiten auswirken (vgl. S.15).

Laut Reese (n.D.) stammt das Wort Kommunikation vom lateinischen *communicare* ab, was nebst dem Mitteilen noch weitere Bedeutungen hat wie teilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen und teilhaben (vgl. Kommunikation). Interessanterweise weisen die genannten Bedeutungen auf Inklusion und Partizipation hin beziehungsweise erfordern diese. Das Wissen über die erweiterte Bedeutung von Kommunikation stellt eine wichtige Ausgangslage für das Verständnis der basalen Kommunikation dar. Denn wie Fröhlich & Simon (2008) betonen, geht es bei der Kommunikation um einen wechselseitigen Austausch zwischen mindestens zwei Personen und nicht nur um einen einseitigen Informationsfluss (vgl. S.17). Besser gesagt bewirkt ein Aussenden eines Signals der ersten Person eine Reaktion bei der zweiten Person, welche wiederum eine Antwort gibt (vgl. S.48). Sie gehen auch vom Standpunkt aus, dass Kommunikation bereits ab Geburt stattfindet, auch wenn beispielsweise noch keine Blickausrichtung als Mitteilungsmittel eingesetzt wird (vgl. S.18). Dieses Verständnis wird auch in dieser Arbeit vertreten.

Basale Kommunikation

Bergeest, Boenisch & Daut (2011) sagen aus, dass in der basalen Kommunikation die Kontaktaufnahme und die kommunikative Beziehung, welche Schritt für Schritt aufgebaut wird, im Vordergrund stehen (vgl. S.89). Die basale Kommunikation findet demzufolge dann Anwendung, wenn noch keine oder nur kleine Ansätze kommunikativer Kompetenzen vorhanden sind. Sie wird von Niehoff (2011) auch als einen Weg bezeichnet, einem Menschen mit Schwerstbehinderung zu begegnen, wobei auf jede Bewegung und Lautäusserung mit einer Nachahmung und allenfalls mit allmählichen Variationen geantwortet werden soll. Die basale Kommunikation kann demzufolge sehr körpernah oder sogar körperberührend sein (vgl. S.92) und visuelle, auditive, taktile, somatische (= Kommunikation über Haut, Muskeln und Gelenke), thermische, vibratorische, olfaktorische und gustatorische Bereiche ansprechen, wie Fröhlich & Simon (2011) ausführen (vgl. S.19-25). Bevor jedoch kommuniziert wird, muss wahrgenommen werden, dass etwas passiert ist. Für die anschließende Kommunikation wird das Wahrgenommene interpretiert und darauf geantwortet. Wegen Einschränkungen aufgrund der Behinderung kann es jedoch zu Störungen im Kommunikationsprozess kommen, da die ausgesendeten Signale nicht oder nur ungenügend verstanden werden – dies sowohl von Menschen mit einer Schwerstbehinderung als auch von Bezugsperson (S.49f).

Diverse Störungen können aufgrund multipler Ursachen auftreten. Erschwerend sind beispielsweise die meist sehr frühen und langen Krankenhausaufenthalte, welche das frühe Kennenlernen von engen Bezugspersonen erschweren und mangelnde Körper- und Blickkontrolle, welche wichtig wären für den Signalaustausch (ebd. S.54).

Aufgrund dessen erachten es Fröhlich & Simon (2011) als wichtig, Menschen mit einer Schwerstbehinderung nicht auf gewohnte Weise zu begegnen, sondern auf einer basaleren

Ebene. Dies erfolgt über Berührung, wobei eine langsame Annäherung wichtig ist und Grenzen des Gegenübers beachtet werden müssen. Ist eine erste Kontaktaufnahme erfolgt, liegt es an der Bezugsperson, die kleinsten Signale zu interpretieren und darauf zu reagieren. Es ist essentiell, dass Menschen mit einer Schwerstbehinderung die Wirkung und den Wert erfahren, den ihre Reaktion hervorruft. Damit diese Signale erkannt und gedeutet werden können sowie anschliessend eine Beziehung aufgebaut werden kann, braucht es teilweise mehrere Monate (vgl. S. 86-89). Wichtig ist, den einzelnen Phasen innerhalb der Kommunikation genügend Zeit zu geben, sodass der Mensch mit einer Schwerstbehinderung eine Möglichkeit hat, etwas wahrzunehmen und darauf zu reagieren (vgl. S.97). Ergänzend soll F. v. Bodelschwingh zitiert werden, welcher die Verantwortung für gelingende Kommunikation klar benennt:

„Ob ein behinderter Mensch kommunizieren kann, liegt darin, ob wir seine Sprache erlernen, nicht umgekehrt.“

Zitat von F. von Bodelschwingh, 1905 (Worms, Kemmerlings u.a., 2007, S.11)

So wird denn laut Mall (2007) in der basalen Kommunikation die Möglichkeit nach Empowerment, also die Selbstermächtigung, gesehen, wodurch Menschen mit einer Schwerstbehinderung ihre Anliegen, Bedürfnisse und Gefühle einbringen können – laut Definition partizipieren können (vgl. S.85). Die basale Kommunikation scheint also gerade im Bereich der Arbeit mit Menschen mit einer Schwerstbehinderung ein wichtiger Bestandteil zu sein, damit Partizipation gelingen kann; respektive damit die Menschen mit einer Schwerstbehinderung die Möglichkeit haben, sich einbringen zu können.

Unterstützte Kommunikation (UK)

Die Unterstützte Kommunikation – nachfolgend nur noch mit UK bezeichnet – wird laut von Tetzchner & Marinsen (2000) dann eingesetzt, wenn trotz normalem Hörvermögen der Mensch nicht oder nur unzureichend zu sprechen lernt, jedoch bereits erstes Grundwissen von Kommunikation erworben hat und sich beispielsweise der Wechselwirkung bewusst ist. So kann es sein, dass sich jemand ausschliesslich mittels UK mitteilt, die UK zur Unterstützung von manchmal unverständlicher Lautäusserung nutzt oder die Hilfen nur während einer bestimmten Lernphase einsetzt. UK ersetzt oder ergänzt demzufolge die Lautsprache. International spricht man anstelle von UK von AAC (Augmentative and Alternative Communication), was dasselbe bezeichnet (vgl. S.17). Ziel von UK stellt laut Boenisch (2009) jedoch nicht die Verbesserung der Lautsprache dar, sondern dass die Kommunikation im Gesamten besser gelingt (vgl. S.11).

Von Tetzchner & Marinsen (2000) nennen Gegenstände, Symbole und Gebärden als verschiedene Zugänge der UK (vgl. S. 17). Als Gegenstände werden häufig alltägliche Gebrauchswaren genommen, beispielsweise ein Löffel als Symbolbild für Essen. Es können aber auch Tastzeichen oder abstrakte Formen eingesetzt werden (vgl. S.37). Die Symbole bestehen aus einfach gehaltenen Zeichnungen, oft mit dem dazugehörigen Wort darüber ge-

schrieben. Die Symbole können einzeln verwendet oder zu Sätzen zusammengefügt werden. Oft werden sie auch für Kommunikationshilfen (Zeichentafeln, hochkomplexe Computersysteme) verwendet (vgl. S.21, 28f). Vor allem bei Mitmenschen werden die Symbole anstelle des Namens durch Fotos ersetzt (vgl. S. 36).

Die Gebärden beschränken sich nicht nur auf die Gehörlosengebärden sondern beinhalten Lautgebärden oder andere Zeichen, welche mit den Händen ausgeführt werden (ebd. S.17). Die zuletzt genannte Gebärdenart, die sogenannte lautsprachbegleitende Gebärde, wird im Bereich der Schwerstbehinderung am häufigsten eingesetzt. Der Vorteil liegt darin, dass sie dieselbe Grammatik wie die gesprochene Sprache verwendet (im Unterschied zu den Gehörlosengebärden) und nebst den Gebärden parallel dazu gesprochen werden kann (vgl. S.19f). Die in der Deutschschweiz am häufigsten verwendeten Gebärden sind jene von Portmann¹, der Institution Tanne² oder die deutschschweizerischen Gebärden³.

3.2.4.2 Selbstbestimmung

Während in der Definition der Partizipation die Selbstbestimmung als wichtiger Punkt dargelegt wurde, soll nun deren genaue Bedeutung konkretisiert werden. Vor allem soll auch die laut dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2010) oftmals vertretene Meinung widerlegt werden, dass Menschen mit einer Schwerstbehinderung gar nicht selber bestimmen können oder falls doch, sie sich damit nur selber schaden und nichts lernen würden. Menschen mit einer Schwerstbehinderung agieren aber sehr wohl aus eigenem Antrieb heraus. Werden ihre Initiativen übersehen oder als störend, respektive als lernhindernd angesehen, gibt es nur noch die Aktivitäten des Gegenüber als Interaktionsbeginn. Dieses Verhalten würde jedoch dem pädagogischen Verständnis widersprechen. Anstelle dass man ein Verhalten als etwas störendes bezeichnet, welches man verhindern muss, ist es produktiver, jedes Verhalten als subjektiv sinnvoll anzusehen. Das Verhalten wird also nicht einfach ausgeführt, sondern es steht ein Plan, eine Absicht dahinter. Dieser Ansatz der subjektiven Sinnhaftigkeit ist die Basis von Selbstbestimmung von Menschen mit einer Schwerstbehinderung (vgl. S.14f).

Wird das Verhalten, welches man initiiert und trainiert hat, verhindert und als schlecht bewertet, so hat dies Auswirkungen auf das Selbstkonzept. Es führt zur Erkenntnis, dass das

¹ Portmann A. (2006). Wenn mir die Worte fehlen. Eine Begriffs- und Gebärdensammlung für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich mit Hilfe der Lautsprache nicht oder nur ungenügend verständigen können. 2. überarbeitete Auflage. Luzern: Verein Projekt „Wenn mir die Worte fehlen“.

² Schweizerische Stiftung für Taubblinde (1992). Gebärden-Kartei: Arbeitsmittel zur Kommunikationsförderung Mehrfachbehinderter: erarbeitet und zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde. Langnau a.A.: Heim Tanne.

³ Zentrum für gehörlose und schwerhörige Kinder Zürich (2003). *Deutschschweizerische Gebärden: Illustrationen mit deutschen Stichwörtern*. Zürich: Zentrum für gehörlose und schwerhörige Kinder Zürich.

eigene Verhalten anscheinend ungenügend oder zu nichts zu gebrauchen ist und dass Lernerfolg nur auf Anregung anderer geschieht. Wird stattdessen auf eine Aktion, ausgehend von einem Menschen mit Schwerstbehinderung, reagiert und als Anlass für die Gestaltung einer Lernsituation genommen, wird die Bereitschaft gefördert, sich auf die unmittelbare Umgebung einzulassen. Es bedeutet jedoch nicht, dass die Schülerinnen und Schüler nur noch machen, was sie wollen, sondern dass die Initiierung der Schülerin/ des Schülers aufgegriffen und darauf geantwortet wird, indem beispielsweise das Verhalten gespiegelt wird. Es ist ein Versuch, in ein Wechselspiel zu kommen, bei dem Interessen des Kindes aufgegriffen und eventuell modelliert werden (ebd. S.15f). Diese Erkenntnis bestätigt, dass Selbstbestimmung für die Partizipation einen essenziellen Teil darstellt und zeigt eine starke Verknüpfung mit der basalen Kommunikation, welche den gleichen Ansatz hat und auf das Verständnis aufbaut, dass jedes Verhalten für das Kind einen Sinn hat.

3.2.4.3 Umsetzung von Partizipation in relevanten Bereichen

Damit Schülerinnen und Schüler mit einer Schwerstbehinderung partizipieren, respektive am Schulleben teilnehmen und dieses auch mitgestalten können, braucht es nach Bergeest, Boenisch & Daut (2011) eine Stabilität, aufgrund dessen sie sich angstfrei auf (Neues und Ungewohntes) einlassen können. Die dabei erlebten Erfahrungen stehen ganz im Vordergrund, wie folgende Auflistung zeigt (vgl. S.90f).

Damit ein besseres Bild entsteht, wie Partizipation im Bereich der schweren Mehrfachbehinderung aussehen könnte, werden hier einige Umsetzungsbeispiele aufgezeigt. Die Beispiele sind frei erfunden und in die Theorie von Boenisch & Daut (2011) eingeschoben.

Erfahrung von Interaktion: Oftmals ist darin ein ganz basaler Beziehungsaufbau enthalten, bei welchem es um Kontaktaufnahme sowie das Erleben von stabilen und zuverlässigen Sozialkontakten geht.

Beispiel:

Lara (8 Jahre, schwere Mehrfachbehinderung) liegt während einer Pause auf einer Matratze im Schulzimmer. Kurz vor Ende ihrer Pause kommt eine Betreuerin zu ihr, setzt sich neben sie auf die Matratze, nimmt ihre Hand in ihre eigene und beginnt mit ihr zu sprechen. Laras Muskeltonus erhöht sich, löst sich aber wieder, während die Betreuerin weiter mit ihr spricht und ihre Arme und Beine mit leichtem Druck massiert. Lara beginnt leise zu lautieren.

Kontakt zur Umwelt:

(Nah-) Räume und Abläufe werden wiedererkannt und die Schülerin/ der Schüler erfährt den Tag-Nacht-Rhythmus, welcher durch wiederkehrende Ereignisse (Bsp. Essen) unterbrochen wird.

Die Schülerin/ der Schüler erhält Gelegenheit, Material zu erforschen, sich damit zu beschäftigen bis hin zur zielgerichteten Anwendung von Material und dem Ausführen von Aufgaben.

Beispiel:

Patrick (7 Jahre, schwere Mehrfachbehinderung) wird wie gewohnt von seinen Betreuern gleich nach Ankunft in der Schule in sein Stehbrett gestellt. Es wird vermutet, dass Patrick kaum etwas sieht, seine Bewegungen wirken willkürlich. Vor ihm sind verschiedene Materialien mit Klettverschluss am Tisch befestigt, welche aufgrund ihrer Eigenschaft rascheln, knistern oder tönen. Bewegt er seine Arme und Hände, ertönen sie und er kann die unterschiedlichen Materialien erspüren.

Erleben von Gemeinschaft: Einzelne Personen oder Gruppen werden wahrgenommen und es entstehen Beziehungen. Die Gemeinschaft und Gruppenprozesse werden mindestens aufgrund der Anwesenheit der Schülerin/ des Schülers mitgestaltet.

In der Klasse findet der übliche Morgenkreis statt, bei welchem alle begrüßt werden sowie besprochen wird, welcher Tag heute ist. Dazu verteilt Melanie (9 Jahre, Muskeldystrophie mit kognitiven Einschränkungen) ihren Klassenkameradinnen und -kameraden das Tastsäcklein für den entsprechenden Tag. Als sie es Tim (7 Jahre, schwere Mehrfachbehinderung) auf seine Beine legt, sagt sie ihm: „Schau, ich bringe dir das grüne Säcklein. Heute ist Dienstag. Weisst du, heute haben wir wieder Musikstunde“. Tim beginnt, das Säcklein zu ertasten und erforschen.

Sich über den Körper erleben: Über die verschiedenen Wahrnehmungs- und Sinnesorgane erhält der Körper viele Informationen aus seiner Umwelt. Dies betrifft unter anderem die auditive, visuelle, gustatorische, taktile und propriozeptive Wahrnehmung. Auch die Sensomotorik ist ein wichtiger Teil davon (vgl. S.90f).

Lea (8 Jahre, schwere Mehrfachbehinderung) liegt gut gelagert auf der Liege in der Ergotherapie. Die Therapeutin führt die Hand des Mädchens langsam zu Leas Kopf und lässt sie durch die Haare streichen. Lea öffnet dabei ihre Augen ganz weit und

scheint die Bewegung mit ihren Augen zu verfolgen. Langsam führt die Therapeutin ihren Arm wieder in die Ausgangsposition zurück, wartet eine Weile und fragt, ob Lea nochmals will. Erneut führt sie die Hand zu Leas Kopf, wobei der Muskeltonus in Leas Arm stetig abnimmt. Leas Atmung, ihr Muskeltonus und die Augenbewegungen werden von der Therapeutin als Zustimmung interpretiert, sodass sie die Bewegung mehrmals wiederholt.

3.3 Behinderung, Migration und Beratung

Während die vorhergehenden Unterkapitel sich aufgrund der Fragestellung (siehe Kapitel 2.1) ergeben, soll hier der Fokus nun auf einen neuen Schwerpunkt gerichtet werden, welcher sich aus der Erkenntnisgewinnung der Fragestellungen ergibt. Dieser richtet sich auf die Beratung von Eltern mit einem Migrationshintergrund, welche zudem ein Kind mit einer Schwerstbehinderung haben.

Nun stellt sich aber die grundsätzliche Frage, ob den Eltern mit einem Migrationshintergrund eine andere Beratung benötigen als Eltern ohne Migrationshintergrund. Müsste man nicht vielmehr von Beratung allgemein für Eltern mit einem Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung ausgehen? Inwiefern beeinflusst die Migration eine Beratung?

Halfmann (2014) gibt uns bereits eine erste Antwort auf den Einfluss von Migration auf Beratung, als sie erklärte, dass es nicht nur gerechtfertigt sei, Menschen mit Migrationshintergrund anders zu behandeln als solche ohne, sondern auch wichtig, solange sie nicht aufgrund ihrer Ethnie diskriminiert werden. Denn nur so könne kulturell bedingten Unterschiede und andersartigen Lebensweisen fair begegnet werden. Es bestehe jedoch die Gefahr, dass diese Unterschiedlichkeiten oft vorschnell als Begründung für (meist negatives) Verhalten herhalten müssen (vgl. S.11f).

Um der gesamten Thematik differenziert begegnen zu können, werden einzelne Aspekte angeschaut und am Schluss zusammengeführt. Zuerst wenden wir uns nach einigen Begriffsdefinitionen der Korrelation von Behinderung und Migration zu. Anschliessend wird die Beratung von Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung ohne Berücksichtigung von Migrationserfahrung beleuchtet und erst im letzten Kapitel werden alle drei Komponenten – Migration, Behinderung und Beratung – zusammengefügt.

Migration

Das Wort Migration stammt laut Reese (n.D.) vom lateinischen ´migratio´, was Wanderung bedeutet und meint die Wanderung von Personen, welche durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden können. Explizit werden politische, wirtschaftliche und religiöse Gründe

sowie (Bürger-) Kriege, Armut und Umweltschäden genannt (siehe `Migration`). Laut Halfmann (2014) gibt es nebst motivationalen Aspekten zu emigrieren (= auszuwandern) auch Faktoren im Zielland, welche zur Migration führen. Als Beispiele werden freie Arbeitsstellen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Chancengleichheit, politische und religiöse Freiheit genannt. Es wird auch erwähnt, dass zwischen saisonaler und dauerhafter Migration unterschieden wird (vgl. S.16-19).

Menschen mit Migrationshintergrund

Laut dem Bundesamt für Statistik (2016) werden mit Menschen mit einem Migrationshintergrund sämtliche im Ausland geborene Personen der ersten Generation ohne einen Schweizer Elternteil gezählt, welche nun in der Schweiz wohnhaft sind. Es soll ergänzt werden, dass in dieser Arbeit jene Personen gemeint sind, welche die Migration als dauerhaft oder zumindest als länger dauernd ansehen und nicht nur vorübergehend in der Schweiz wohnhaft sind. Eine weitere Abgrenzung wird zu den Flüchtlingen mit ungewisser Zukunft gesehen, da in dieser Arbeit davon ausgegangen wird, dass die Menschen mit Migrationshintergrund einen längeren Kontakt zur Institution pflegen (werden) und sich eher darauf einstellen können, dass die Situation relativ stabil bleibt, sie also nicht aufgrund des Flüchtlingsstatus ihren Wohnort eventuell bald wieder wechseln.

In der Literatur findet man verschiedene Einflüsse auf das Wohlbefinden, die neue Identitätsfindung und dem Willen, sich zu integrieren sowie Migrationsprozesse mit verschiedenen Phasen, wie Gómez Albornoz (2010) schreibt (vgl. S.22-25). Der Rahmen dieser Arbeit ermöglicht es jedoch nicht, eine weiterführende Auseinandersetzung mit diesem Thema vorzunehmen, obwohl es eine wichtige Thematik wäre.

3.3.1 Migration und Behinderung

Halfmann (2014) stellt fest, dass bei Menschen mit einer Schwerstbehinderung die Behinderung oft im Mittelpunkt steht und die Lebensgestaltung in Schule und Familie inklusive dem benötigten Förder- und Unterstützungsbedarf steuert, ohne dass die Migrationserfahrungen beachtet und miteinbezogen werden (vgl. S.11f), obwohl die Wechselwirkungen zwischen den Behinderungs- und Migrationserfahrungen laut Wansing & Westphal (2012) Einfluss auf Identitätsbildung, Prozessgestaltung der Partizipation und Ausgrenzung haben könnten (vgl. S.12). Doch leider fehlen laut Halfmann (2014) hierfür Forschungen, wird in der Praxis aber immer mehr diskutiert (vgl. S 27f) und erhält in der UN-BRK Unterstützung, wonach Artikel 30, Absatz 4 besagt, dass „Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihren spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität [...] haben“ (Degener & Diehl, 2015, S.425).

Die Frage, inwiefern man bei Migration und Behinderung von einer Doppelbelastung sprechen kann, ist laut Halfmann (2014) nicht abschliessend geklärt. Sicher ist, dass bestimmte Themen wie Fremdheit, Stigmatisierung, Benachteiligung, Diskriminierung und Exklusion sich decken und dementsprechend verstärkend wirken. Jedoch wurde festgestellt, dass gerade schwierige und belastende Lebensumstände sich auf die Problembewältigung für weitere unsichere Lebenssituationen auswirken können und somit eher Fähigkeiten vorhanden sind, Krisen zu bewältigen. Bis jetzt wurde jedoch noch nicht erforscht, was die Verbindung von Migration und Behinderung wirklich auslöst (vgl. S.32f).

Klar ist, dass der kulturelle Hintergrund Einfluss auf die Sichtweise der Behinderung hat. Dieser kulturelle Hintergrund wurde geprägt durch geschichtliche Wandlung der Gesellschaft, wie sich Vorstellungen und Umgangsformen mit Menschen mit Behinderung formten, welche nach einer Migration auf unterschiedliches Verständnis stossen kann. Gerade hier sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gefordert, sich diesen Umstand bewusst zu machen und ihr Handeln anzupassen (ebd. S.43f). Der kulturelle Hintergrund prägt auch, wie man die Ursache der Behinderung und dessen Behandlung betrachtet. Geht man beispielsweise von einer übernatürlichen Ursache aus, so wird oft versucht, die Behinderung religiös-spirituell zu behandeln, Erklärungen mit medizinischer Ursache mit naturwissenschaftlichen Behandlungsmethoden. Manchmal werden sie aber auch als Bewährungsproben eines Gottes aufgefasst, welche zu erdulden sind. Die Ursachenerklärung hat auch Auswirkungen auf den Umgang mit dem Menschen mit einer Behinderung, welche von Tötung über Missachtung bis hin zur Verehrung reichen. Je nachdem, welchen Stellenwert Behinderung in der Gesellschaft hat, werden Therapieformen abgelehnt oder vom Staat gewisse Leistungen erwartet.

So wird beispielsweise in ehemaligen kommunistischen Ländern Osteuropas wie Rumänien die gesamte Versorgung von Menschen mit einer Behinderung dem Staat übergeben, da Hilfsangebote für Familien und finanzielle Mittel fehlen. Zudem überwiegt eine defektorientierte Sicht und den Eltern wird bereits nach der Geburt empfohlen, ihr Kind in eine staatliche Einrichtung zu geben, damit es professionell versorgt werden kann. Wie sich zeigt, haben kulturelle Aspekte vielseitige Einflüsse, wobei die kulturellen Hintergründe sich auch innerhalb eines Landes oder einer Region stark unterscheiden können (vgl. S 50-53).

3.3.2 Beratung

Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, bezieht sich die in dieser Arbeit gemeinte Beratung auf die Elternarbeit mit dem Themenschwerpunkt Partizipation und deren Umsetzung. Nun wird dargestellt, was Elternarbeit im Bereich der Schwerstbehinderung ausmacht und welchen Dynamiken speziellen Raum zugelassen werden müssen. Es geht um allgemeingültige Aspekte und nicht themenbezogen um die Partizipation. Ebenfalls wird in diesem Kapitel die Thematik der Migration nochmals ausgeklammert, im nachfolgenden Kapitel wird sie aber

wieder eingebracht und die verschiedenen Themen zusammengeführt und miteinander verknüpft.

Kooperation zwischen Elternhaus und Institution

Wie Eckert (2014) sagt, hat sich die Kooperation zwischen Elternhaus und Institution in den letzten Jahren verstärkt, da man nun von einem Verständnis von partnerschaftlichen Rollen einhergeht. Das meint, dass beide Seiten gleichberechtigte Experten ihres Faches sind. Dieses Anerkennen der Eltern als Fachpersonen ist nach der UN-BRK unabdingbar, welche inklusive Bildung fordert und was nur erfüllt werden kann, wenn auch die Eltern in Planung und Gestaltung einbezogen und die Bedürfnisse der Eltern beachtet werden. Werden verschiedene Sichtweisen, Meinungen, Kenntnisse und Erfahrungen zusammengetragen und konstruktiv genutzt, entsteht eine produktive und für das Kind entwicklungsfördernde Zusammenarbeit. Denn dass sich eine gute Zusammenarbeit positiv auf die Entwicklung des Kindes überträgt, darin sind sich alle Akteure einig. Diese Kooperationsform fordert demzufolge eine Umverteilung der Zuständigkeiten, wenn ein Kind neu in eine Institution eintritt: neu sind nicht mehr nur die Eltern für die Erziehung und Bildung des Kindes verantwortlich, sondern sie teilen es mit den Fachpersonen (vgl. S.117f). Mit der Rolle als Fachperson der Eltern erhöhen sich aber auch die Erwartungen, welche an sie gestellt werden. Denn nun werden sie in den Bildungsprozess miteinbezogen und es stellt sich die Frage, was die Eltern für einen weiteren positiven Verlauf beitragen können. Aufgrund von personellen, sozialen und finanziellen Ressourcen ist es nicht allen Eltern auf die gleiche Art möglich, sich daran zu beteiligen (vgl. S. 120f).

Dynamik innerhalb der Elternarbeit aufgrund der zugewiesenen Rolle und Prägung

Kulturell bedingte Prägungen, wie sie in Kapitel 3.3.1 genannt wurden, können in der Elternarbeit zu Erwartungen kommen, welche nicht immer klar benannt und definiert werden (können). Es „lässt sich vermuten, dass insbesondere stillschweigende Erwartungs- und Wahrnehmungsdifferenzen auf der Beziehungsebene zu Erwartungsenttäuschungen und damit zu folgenreichen Kommunikationsstörungen führen“ (Halfmann, 2014, S.117). Damit werden die von Watzlawick definierten Beziehungsebenen angesprochen, welche immer einen Beziehungs- und einen Inhaltsaspekt beinhalten. Merz-Atalik (2014) spricht aber noch einen weiteren Punkt an, welcher die Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen steuern. Dabei spielen die Rollen, in welcher sich die beteiligten Personen befinden, einen relevanten Beitrag für die Dynamik in der Elternarbeit. Die Rollen sind geprägt durch das System Institution und Familie sowie weiteren persönlichen Einflüssen:

1. Geschwindigkeit und Bestimmtheit von Denken, Sprechen und Handeln
2. Reaktionsfähigkeit sowie Offenheit auf Reize
3. Emotionalität
4. Soziale Kompetenzen und Bedürfnis nach Akzeptanz (vgl. S.59)

Nachfolgende Tabelle zeigt nochmals klar auf, inwiefern sich nebst der rollenbedingten Dynamik Bedürfnisse unterscheiden und ein Elterngespräch auf der Beziehungsebene beeinflussen können:

	Eltern/ Erziehungsberechtigte	Professionelle Helfer/ PädagogInnen
Rolle und Verantwortung	Für das eigene Kind im Familiengefüge	Für mehrere Klienten des Systems
Rolle und Funktion	Familiär bedingt und in der Gesellschaft	Professionell und im System, der Organisation und der Gesellschaft
Faktor Zeit	Starker Druck vorhanden, es geht um das `Jetzt` im unmittelbaren Umfeld	Eher geringer Druck, es geht auch um die Nachhaltigkeit im beruflichen Feld
Persönliche Betroffenheit	Die Sorge um das eigene Kind sind häufig tendenziell der persönlichen oder familiären Bedürfnisbefriedigung übergeordnet	Die Fürsorge für die Klienten ist tendenziell der persönlichen oder familiären Bedürfnisbefriedigung untergeordnet
	Persönlich und emotional stark involviert; subjektiv(er) in den Empfindungen	Persönlich und emotional distanziert(er), neutral(er) in den Empfindungen
Auswirkung	Unmittelbare/ existenzielle Effekte auf Zufriedenheit	Weniger existenzielle/ keine unmittelbaren Effekte auf Zufriedenheit
Belastung	Zeitlicher Dauer-Einsatz für das eigene Kind (Familienbezug)	Zeitlich limitierter Einsatz für die Klienten (Klientenbezug)
Auswirkungen auf die eigene Person	Erhebliche Effekte der Interventionen und Entscheidungen für das persönliche Leben	Eher geringere Effekte der Interventionen und Entscheidungen für das persönliche Leben

(Merz-Atalik, 2014, S.59, mit eigener Ergänzung der linken Spalte für besseres Verständnis)

Auch wenn Eltern oftmals nur wenig Wissen über rechtliche oder administrative Abläufe besitzen, so ist ihr Bedürfnis, ihrem Kind aufgrund seiner Behinderung aus seiner Notlage herauszuhelfen sehr gross und kann viel Energie bei einem Gespräch freisetzen. Zudem sind sie meistens aufgrund der hohen Belastung und der direkten Auswirkung einer Massnahme für das Kind auf sie selber persönlich stark betroffen. Schulische Heilpädagoginnen und Pädagogen hingegen sind oft in institutionelle und gesetzliche Strukturen eingebunden und bringen dadurch andere Bedürfnisse in ein Gespräch hinein (ebd. S.60).

Das Spezielle in der Sonderschule ist die Beziehung

Die Beziehung zwischen der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen und der Familie in Sonderschulen wird laut Beck & Meier (2014) meistens sehr eng und über längere Zeit hinweg geführt. Dabei erhält die Fachperson eine wichtige Rolle für die Eltern, da sie Orientierungshilfe, Fachwissen, Erfahrung und unterschiedlichste Unterstützung bietet. Dadurch, dass sich beide Parteien für das Wohlergehen eines Kindes mit einer (Schwerst-) Behinderung kümmern, gestaltet sich meistens eine sehr empfindsame und herausfordernde Beziehung. Eltern eines Kindes mit einer Behinderung müssen sich immer wieder neu mit ihrem Wertegerüst bezüglich Behinderung und Normalität auseinandersetzen, auch dann noch, wenn sie ihr Kind meistens als 'normal, ausser in bestimmten Bedürfnissen' erkennen können. Um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen, dass ihr Kind ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist, braucht es viele und wiederholte Auseinandersetzungen und dieser Bewältigungsprozess, welcher von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, ist kaum irgendwann abgeschlossen. Gerade Fachpersonen scheinen einen grossen Einfluss darauf zu haben, die Eltern in solchen Krisensituationen zu stärken oder zu schwächen. Denn als Fachpersonen gehören sie zu jenen Gesellschaftsgruppen, welche aufgrund ihrer Ausbildung, Funktion und Erfahrung von den Eltern als Experten anerkannt werden und deren Meinung mehr zählt als irgendwelche Passanten auf der Strasse, welche ihnen seltsame Blicke zuwerfen. Die Eltern suchen sich in den Experten Verbündete und sind verunsichert oder enttäuscht, wenn sich dies in ihrer Wahrnehmung nicht so ergibt. Da man davon ausgeht, dass Eltern ebenfalls Experten ihres Faches sind und nur das Beste für ihr Kind wollen, ist verständlich, dass Eltern vor allem auch dann sehr irritiert sind, wenn ihre grössten Wünsche und Hoffnungen nicht gestützt sondern untergraben werden. Zu diesen Hoffnungen gehören integrative Settings oder das Unverständnis, dass das eigene Kind mit 18 Jahren in ein Heim übertreten soll, wo doch kein anderer Jugendlicher in diesem Alter das Elternhaus verlässt. Haben die Eltern das Gefühl, sie müssen alleine für das Recht ihres Kindes einstehen, nehmen sie den erlebten Misserfolg als sehr viel quälender wahr, als wenn sie von Fachpersonen unterstützt worden wären und es trotzdem zu einem Versagen gekommen wäre. Gerade das gemeinsame Suchen und das gemeinsame Bestreben, eine Lösung zu finden, stärken Eltern und hinterlassen ein Gefühl des Wahrgenommenseins. Werden Entscheidungen ohne Eltern gemacht, fühlen sie sich übergangen, benennen es als einen Eingriff in ihr Familienkonzept und sehen die Institution nicht mehr als eine Dienstleistung, welche man gerne in Anspruch nimmt. Ebenso schwierig ist es für Eltern, wenn die Institution der erwarteten Entwicklung des Kindes klare Grenzen setzt und so von vornherein die Möglichkeit nach gemeinsamer Lösungssuche für einen Wunsch untersagt. Dies geschieht beispielsweise oft beim Wunsch nach Erlernen von Kulturtechniken wie dem Schreiben, welches einen grossen Stellenwert bei vielen Eltern hat. Versucht man, gemeinsam mit den Eltern diesem Wunsch entgegenzukommen, so fühlen sich die Eltern getragen. Zudem lässt sich Misserfolg dann eher auf die Unterrichtsmethoden oder ungeeignetes Material übertragen, als dass man sie der Behinderung des Kindes zuschreibt (vgl. S.203-213).

3.3.3 Zusammenführung von Behinderung, Migration und Beratung

Dieses Kapitel dient dem Zusammenzug der Informationen, welche in den vorherigen Unterkapiteln erarbeitet worden sind und sind Erkenntnisse, welche für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern mit einem Migrationshintergrund erachtet werden.

Eingangs dieses Kapitels 3.3 wurde bereits erwähnt dass es nach Halfmann (2014) nicht nur wünschenswert sondern notwendig ist, Eltern mit Migrationshintergrund eine andere Beratung zugutekommen zu lassen als Eltern ohne Migrationshintergrund (vgl. S.11). Dies bestätigen Hedderich & Lescow (2015) innerhalb einer durchgeführten Forschung, in welcher Familien angaben, dass vor allem im Bereich der Betreuung, respektive Unterstützungs- und Hilfesysteme Verbesserungen vorzunehmen seien (vgl. S.322), worunter auch die Beratung durch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen fällt.

In der Auseinandersetzung mit den Themen der letzten Unterkapitel wurde festgestellt, dass vor allem der kulturelle Hintergrund berücksichtigt werden muss und es von Vorteil ist, wenn die Schulische Heilpädagogin, der Schulische Heilpädagoge etwas über die Hintergründe der Familiengeschichte Bescheid weiss. Wichtige Hinweise geben hier die gelebte Kultur und Religion, aber auch Details zu Migrationsgründen können hilfreich für das Verständnis sein. Können Einstellungen über Behinderung, Massnahmen sowie die Funktion der einzelnen Rollen benannt und geklärt werden, scheint dies eine gute Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu sein. Dass Schulische Heilpädagoginnen und –pädagogen interkulturelle Kompetenzen haben müssen, bestätigt Halfmann. Von Vorteil sei auch, wenn die Beziehung zwischen Eltern und derselben Schulischen Heilpädagogin, demselben Schulischen Heilpädagogen über längere Zeit hinweg besteht und sich die Fachperson Kenntnisse spezifisch auf die kulturellen Erfahrungen der Familie aneignen und erweitern könne (2014, vgl. S.125ff).

Vor allem das Kapitel 3.3.2 über Beratung und Behinderung zeigt aber auch, dass die Elternarbeit grundsätzlich sehr sensibel und anfällig für Störungen ist, welche das Vertrauen zwischen den einzelnen Personen zerstören oder zumindest verringern können. Der Unterschied zwischen Eltern mit und ohne Migrationshintergrund liegt demnach hauptsächlich in Erfahrungen und Prägungen, welche kultur- und migrationsbedingt sind. Diese Erfahrungen und Prägungen können Eltern – wie Halfmann (2014) sagte – stärken oder eben auch noch empfindlicher reagieren lassen (vgl. S.34), wenn sie plötzlich die Verantwortung für ihr Kind teilen und einer Institution vertrauen müssen (vgl. S.125f). Hedderich & Lescow (2015) nennen speziell auch ungenügendes Wissen in Sprache, Rechtsgrundlagen, Abläufe, Schulsysteme etc. als Verunsicherungsfaktoren (vgl. S.319). Darum erscheint es als besonders wichtig, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nebst der Zusammenarbeit mit geeigneten Dolmetscher während Gesprächen viel nachfragen, auf eine sorgfältige Wortwahl achten und so den Eltern das Gefühl vermitteln, dass gemeinsam für das Wohl des Kindes geschaut werden möchte. Das beinhaltet aber auch eine Ermächtigung der Handlungskompetenz der Eltern, welche dadurch aufgebaut werden kann, indem sie relevante Informationen und Unterstützung in verschiedenen Belangen erhalten, da sie oft Schwierigkeiten haben, selber an Informationen zu gelangen. Vor allem fehlen ihnen auch Auskünfte über Entlas-

tungsangebote oder anderweitige Hilfen, sodass sie vielmals auf sich selbst angewiesen sind, wie Hedderich & Lescow (2015) aus ihrer Forschung wissen (vgl. S. 319). Deswegen erscheint es sinnvoll, anstelle von einem 'Hol-Prinzip', welches die Eltern in die Verantwortung nimmt, gewisse Themen von sich aus anzusprechen, selber Informationen anzubieten mit dem Vermerk, dass es ein freiwilliges Angebot sei und falls sie es nicht beanspruchen möchten, es nach einer Weile nochmals zu Sprache gebracht werde. Dadurch ist abgesichert, dass Eltern sich jederzeit für ein Angebot entscheiden können, berücksichtigt aber gleichzeitig die Entscheidungsfreiheit der Eltern, welche teilweise mit für sie neuen Ideen überfordert wirken (vgl. S. 125ff).

4. Rumänien und Schweiz – ein kurzer Überblick

Partizipation soll in zwei Ländern – Rumänien und die Schweiz – untersucht werden, welche sich wirtschaftlich, politisch und auch soziokulturell stark unterscheiden. Dieses Kapitel ermöglicht daher einen kleinen Einblick in beide Länder, wobei Rumänien ausführlicher behandelt wird. Denn wie in Kapitel 3.3.1 festgestellt wurde, ist es wichtig, sich ein Hintergrundwissen über das Land anzueignen, sodass kulturelle Einstellungen und Prägungen besser verstanden werden können.

Wie nachfolgende Bearbeitung zeigt, herrscht in der Schweiz schon sehr lange eine innerpolitische und wirtschaftliche Ruhe sowie ein gewisser Wohlstand, während die Rumänische Geschichte grosse Unruhe auch noch in jüngster Zeit zeigt. So wandelte sich der Staat innerhalb der letzten 30 Jahre von einem streng kommunistisch geführten Land langsam zu einer funktionierenden Demokratie mit verschiedenen Bestrebungen und Parlamentsvorsitzenden. Auch wirtschaftlich scheint sich Rumänien langsam wieder zu erholen und zu stabilisieren.

4.1 Rumänien

Rumänien als Staat gibt es laut Stănescu (2015) erst seit dem Jahr 1862. Doch das Land selber wurde bereits früh von verschiedenen Wandervölkern eingenommen und bewohnt: Goten, Hunnen, asiatische Awaren, Römer und Slawen, die sich mit der einheimischen Bevölkerung mischten. Ende des 9.Jh. übernahmen die Ungaren die Macht, welche deutsche Siedler aufgrund der Kolonialisierung anwarben und diese mit vielen Rechten ausstatteten. Dadurch wurde das Gebiet der Siebenbürgen, welches sich nun in Transsilvanien mitten in Rumänien befindet, bis ins 14./15. Jh. wirtschaftlich attraktiv und lebte vor allem von der Landwirt-

schaft und verschiedenstem Handwerk. Eine Zeit lang gehörte es zum Osmanischen Reich, ab 1867 zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, doch aufgrund Diskriminierungen schloss es sich Ende des ersten Weltkrieges mit dem Königreich Rumänien zusammen. Weitere Regionen Rumäniens kämpften ebenfalls wiederholt mit den Herrschern der Türkei, Russland und Österreich. Durch das Ende des Krim-Krieges, bei welchem die Russische Macht stark beschränkt wurde, konnte der Traum einer Einheit Rumäniens Wirklichkeit werden, welche nach geschickter Besänftigung der Türken und weiteren Grossmächten anerkannt wurde. Verschiedene Führer, moderne Reformatoren und konservative Könige wechselten sich im nächsten Jahrhundert ab und während die Wirtschaft Erfolg feierte und der Wohlstand in den Städten zunahm, verhungerten die Bauern zunehmend auf ihren kleinen Parzellen, welche ihnen zugestanden wurden.

Ende des ersten Weltkrieges wurden Rumänien sämtliche Wünsche erfüllt und sie konnten weitere Regionen zu ihrem Land zählen und war so gross wie nie, was jedoch zu neuen Problemen führte. Bald darauf lag das Land im Chaos und vor dem finanziellen Ruin, sodass eine Königsdiktatur errichtet wurde. Als der zweite Weltkrieg begann, schlug sich Rumänien nach anfänglich proklamierter Neutralität auf die Seite Deutschlands, da es aufgrund seiner Erdöl-Vorkommnisse von Hitler massiv unter Druck gesetzt wurde. Weitere Massnahmen, welche Hitler beeindrucken sollten, führten zu Faschismus und Antisemitismus. Während des Krieges stärkte Rumänien lange Hitler, wechselte später dann die Seite mit der Folge, dass es zuerst von der sowjetischen, später deutschen Seite angegriffen wurde. Unter der Macht der Sowjetunion wurde Rumänien kommunistisch und es fanden viele sogenannte Säuberungen statt. 1960 löste sich Rumänien leicht aus dem sowjetischen Einfluss und konnte dank Ceaușescus Machtübernahme 1965 und seiner anfänglichen Führung die Anerkennung des Westens gewinnen. Ein Besuch in China und Nordkorea veränderten ihn aber stark und sein Machthunger veranlasste, dass der Staat ab ca. 1980 wahrscheinlich seine schlimmste Zeit erlebte. Die Lage eskalierte Ende Dezember 1989; Ceaușescu wurde auf seiner Flucht hingerichtet. Die nachfolgende Führung versuchte mit Gewalt die Demokratie einzuführen, doch so kurz nach der Diktatur gelang es nicht, ein ganzes Land umzukrempeln. Aufgrund fehlender Führungsqualitäten blieb die Verwaltung korrupt und chaotisch, die enttäuschten Bürger wandten sich wieder dem Kommunismus zu. Nach weiteren Wechseln zwischen demokratischer und kommunistischer Führung setzen die Rumänen nun wieder Hoffnung auf einen Mann mit demokratischen Führungsstrukturen (vgl. S.24-44), welcher Klaus Johannis heisst.

4.2 Schweiz

Die Schweiz lebte laut swissinfo (2016) lange Zeit unter der Herrschaft der Römer, später unter jener der Germanen. Ab 1291 begannen sich die ersten Kantone zu vereinen, wobei stetig mehr dazu kamen. Die Kantone lebten als lockerer Staatenbund, wurde kurze Zeit von den Franzosen als zentralistischer Staat gehalten, von Napoleon aufgrund innerer Kämpfe jedoch bald wieder zu einem Staatenbund mit 19 Kantonen erklärt. Am Wiener Kongress im

Jahre 1815 wurden weitere Gebiete zur Schweiz dazugezählt und es wurde die Schweizer Neutralität zugesprochen. Ab jetzt änderten sich die Landesgrenzen nur noch wenig. 1848 veränderte sich der Staatenbund zu einem Bundesstaat, nachdem der letzte Krieg auf Schweizer Boden zwischen katholischen und protestantischen Kantonen beendet war.

5. Geschichtliche Hintergründe der Behindertenpädagogik in Europa

Die Partizipation von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung wird in den Ländern Rumänien und der Schweiz näher angeschaut. Darum beschränken sich auch die Beschreibung der Entwicklung sowie geschichtlichen Hintergründe der Behindertenpädagogik auf den Raum Europa.

5.1 Behindertenpädagogik im Allgemeinen

Die Entwicklung von Rumänien und der Schweiz sind sehr unterschiedlich verlaufen, sodass sie nun an unterschiedlichen Punkten stehen; sei dies in der Wirtschaft oder der Politik, wie Kapitel 4 zeigt. Daraus entstand die Überlegung, dass die beiden Länder sich auch in der Entwicklung der Heilpädagogik unterscheiden und es sich lohnen könnte, einen Blick in die Veränderung der Heilpädagogik zu werfen. Aufgrund fehlender Literatur beschränkt sich die Dokumentation hauptsächlich auf die westeuropäische Region. Trotz einseitiger Bearbeitung dieses Themas erscheint es wichtig, sich mit den geschichtlichen Hintergründen zu befassen und auseinanderzusetzen, da teilweise Parallelen gezogen werden können.

Bergeest, Boenisch & Daut (2011) stellen die Erkenntnis der positiven Veränderbarkeit der Situation eines Menschen mit einer Behinderung an den Anfang für rehabilitatives Bemühen. Die europäisch geprägte Geschichte zeigt, dass vor allem in früheren Epochen Menschen, welche von Geburt an eine Behinderung hatten, getötet und existentieller Unsicherheiten ausgesetzt wurden. Nach und nach entstanden Bedürftigen- und Armenhilfen, welche oft der christlichen Barmherzigkeit angegliedert wurde. Erst in jüngerer Zeit steht die medizinische und therapeutische Rehabilitation sowie die Bildungsfähigkeit von Menschen mit einer Behinderung im Zentrum, während der Aspekt der Gleichberechtigung erst ihren Anfang nimmt (vgl. S. 42f.)

Erste historische Nachweise im Altertum zeigen, dass einerseits in Babylon um 1700 v.Chr. dem Vater im Ehrenkodex das Recht erlaubt wurde, missgebildete Neugeborene auszusetzen oder zu töten. Gleichzeitig zeigen im alten Ägypten Schriftfunde einen meist rücksichtvollen Umgang mit körperlich geschädigten Menschen auf. Die grundsätzliche Einstellung jedoch gibt sich in den Begrifflichkeiten wieder, welche durchgehend in jeder Epoche negativ

geprägt waren. Im Mittelalter entstanden die ersten Sozialasyle und zu Beginn der Neuzeit machte die Medizin wichtige Fortschritte. Doch erst die Industrialisierung brachte einen grossen Durchbruch, was die Gründung von Heimen anbelangte, welche nebst der Unterbringung auch medizinische Rehabilitation und pädagogische Förderung beinhalteten (ebd. S. 45-49). Laut Frielingsdorf, Grimm & Kaldenberg (2013) prägten hauptsächlich schweizerische und französische Ärzte und Lehrer im 19. Jahrhundert die eigentliche Heilpädagogik wie wir sie heute kennen. Es entstanden daraufhin verschiedene Häuser und Anstalten, die sich Kindern mit einer Behinderung und/oder Verhaltensauffälligkeiten annahmen. 1857 wurde erstmals in einer Publikation die Heilpädagogik zur allgemeinen Pädagogik gezählt und mit Erziehungswissenschaft und Medizin gekoppelt. Anschliessend gab es immer mehr Sonderschulen für Kinder mit kognitiven Einschränkungen. Jene Heime, die von Ärzten geleitet wurden, spezialisierten sich hauptsächlich auf die medizinisch-therapeutische Versorgung, während pädagogisch geführte Einrichtungen spezielle Unterrichtsmethoden entwickelten. Bereits anfangs des 20. Jahrhunderts gab es spezialisierte Ausbildungen, Fachzeitschriften und Tagungen für einen interdisziplinären Austausch und Wissenserwerb. Gleichzeitig spalteten sich in dieser Zeit die Meinungen bezüglich lebenswertem Leben (vgl. S.21ff). Trotzdem breiteten sich anthroposophisch geführte Heime von Deutschland Richtung Nord- und Westeuropa aus, in die süd- und östliche Richtung hingegen noch nicht (vgl. S.145). Nach den 'goldenen Zwanzigerjahren' übernahmen nach 1930 vor allem in Mittel- und Mitteleuropa Diktatoren und totalitäre Führer die Macht und humanistische (heilpädagogische) Strömungen gerieten aufgrund rassenhygienischem Gedankenguts in sehr starke Kritik (vgl. S.191f). Die Zeit während des zweiten Weltkrieges mitsamt des Holocaust und den Vernichtungskriegen in Osteuropa war auch für Menschen mit einer Behinderung sehr „[...] bedrohlich, denn zu keinem anderen Zeitpunkt der Geschichte wurde die Würde behinderter Menschen derart systematisch verletzt und ihr Existenzrecht derart brutal bestritten [...]“ (Frielingsdorf, Grimm & Kaldenberg, 2013, S.195). Während in den von den Wehrmächten besetzten Ländern die Heilpädagogischen Einrichtungen stark zurückgingen, stiegen die Zahlen in den nichtbesetzten Ländern wie der Schweiz, Grossbritannien und Schweden und entwickelten sich dort weiter (195f). Vor allem in der Schweiz konnte die Heilpädagogik viele Fortschritte erzielen und aufgrund der Schweizer Neutralität sogar ausgebaut werden (vgl. S.219). Nach dem zweiten Weltkrieg war die Heilpädagogik auch in den skandinavischen Ländern verankert und jedes Land entwickelte eigene Umsetzungsformen (vgl. S.280f). Die nächsten Jahrzehnte waren geprägt durch einen Wechsel in der Gesellschaft und wachsenden finanziellen Möglichkeiten. Im Jahre 1960 bildete sich in der Schweiz die weltweit erste Invalidenversicherung (IV), Deutschland folgte dem Beispiel zwei Jahre später und somit waren in Mitteleuropa erste rechtliche und finanzielle Bedingungen geschaffen worden, welche den Handlungsraum der Heil- und Sonderpädagogik stützte (vgl. S.283). Diese Tendenz des Aufbaus und Entwicklung der Heilpädagogik hielt in den folgenden Jahren an (vgl. S. 374) und es bildeten sich aus den individuell geführten Institutionen langsam Organisationen, welche sich immer mehr auch International ausrichteten. Die Rechte für Menschen mit einer Behinderung verbesserten sich laufend und es gab immer mehr öffentliche Mittel, welche für Fördermittel und Bauten eingesetzt wurden (vgl. S.379f).

Gleichzeitig gab es während den Nachkriegszeiten in den Warschauer-Pakt-Staaten, worunter auch Rumänien fiel, aufgrund der totalitären Ausrichtung keine einzige Gründung einer heil- oder sonderpädagogischen Institution (ebd. S.308). Nach der Auflösung des Paktes im Jahre 1991 entstanden langsam, dank Hilfe aus dem Westen erste Tagesstätten und Schulen. Während in einigen Oststaaten die Wirkung nicht lange anhielt, so überstanden vor allem jene Länder auch schwierige Zeiten, welche staatlich und kommunal unterstützt wurden. Als Ende des 20.Jahrhunderts aufgrund eines wirtschaftlichen Wachstumsrückgangs die finanziellen Mittel zurückgingen, so litten vor allem ärmere Länder darunter, dass Leistungen gestrichen wurden mit der Folge, dass Unterbringungs- und Betreuungskosten gesenkt werden mussten. In Rumänien überlebten jedoch viele Einrichtungen aufgrund oftmals christlicher Spenden. Zudem nahmen die Verrechtlichung und ethische Diskussionen im Laufe der Zeit wieder stark zu (vgl. S.464-468) bis hin zur Entstehung der im Jahre 2007 verfassten UNO-Konvention für die Rechte und Gleichstellung behinderter Menschen (Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S.49).

Für diese Arbeit von besonderer Bedeutung ist die Anmerkung von Mürner & Sierck (2012), nach welcher der Begriff der Inklusion erstmals bei der Salamanca-Erklärung 1994 im Zusammenhang mit Integration und Partizipation erwähnt wurde (vgl. S.118), ersichtlich unter Absatz 15: „Integrative Pädagogik und gemeindenahe Rehabilitation stellen einander gegenseitig ergänzende und unterstützende Ansätze dar, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu versorgen. Beide Ansätze beruhen auf den Prinzipien von Einbeziehung, Integration und Mitwirkung [...]“ (Österreichische UNESCO Kommission, 1996, S.20). Laut Mürner & Sierck (2012) nennt der englische Originaltext bei den Prinzipien die Begriffe „the principles of inclusion, integration and participation“ (vgl. S.118).

5.2 Ergänzende Informationen über die Situation in Rumänien

Für ein besseres Verständnis der aktuellen Lage in Rumänien werden hier nochmals historische Ereignisse sowie politische Entscheide dargelegt, welche im Zusammenhang mit dem Sonderschul-, respektive dem Heimwesen stehen. Dabei beschränken sich die Informationen auf eher neuere Geschehnisse, welche sich nach dem zweiten Weltkrieg ereigneten.

Laut Schäfer (2012) wurde die Ausbildung zur Sozialen Arbeit ab 1950 vermehrt in den medizinischen Bereich integriert und bald darauf gab es diese Ausbildung nicht mehr. 1966 wurden Verhütungsmittel sowie Abtreibungen verboten, sodass viele Mütter in ihrer Not zu mittelalterlichen Abtreibungsmethoden griffen, wodurch einerseits die Müttersterblichkeitsrate enorm wuchs, andererseits die Embryonen pränatale Schädigungen erfuhren. Und gerade Kinder mit besonderem Hilfebedarf wurden in den Geburtenkliniken zurückgelassen und kamen so in eines der vielen staatlich geführten Heime, da alternative Lösungen wie Unterstützung der Familien fehlten. Staatliche Kürzungen, Heizungssperren sowie ein ´gekürzter täglicher Mindestkalorienbedarf´ erschwerte die Familiensituation zusätzlich, wodurch wei-

tere verwaarloste Kinder in Heime kamen. Weiter wurde das Heimwesen 1968 dem Ministerium für Arbeit zugeteilt, worauf die Versorgung durch Nahrungsmittel und Medikamente sanken und das Personal in den Heimen gekürzt wurde. Diese Entscheidung brachte eine hohe Sterblichkeitsrate mit sich. Nebst den ökonomischen Bedingungen, welche sehr schlecht waren, war auch das Personal nicht ausgebildet, um auf besondere Bedürfnisse von Kindern eingehen zu können. Da Kinder, welche als 'nicht-wiederherstellbar' galten, in Statistiken nicht erfasst wurden, ist unklar, wie viele Kinder mit einer Mehrfachbehinderung in Heimen lebten. (vgl. S.5 ff).

Die Kinder lebten bis zu ihrem dritten Lebensjahr in Säuglingsheimen mit dem Schwerpunkt auf der Pflege, es konnte kaum vorbeugend auf Verwaarlosumg oder Entwicklungsverzögerung reagiert werden. Anschliessend wurden die Kinder nach einer medizinischen Prüfung auf verschiedene Institutionen verteilt, wobei die 'Nicht-wiederherstellbaren' 20% aller Heimkinder darstellten. Diesen Status erhielten jedoch auch Kinder mit geringen Behinderungen wie Epilepsie und Kinder, welche aufgrund schlechter Bedingungen, fehlender Förderung und andauernder Unterversorgung zu solchen gemacht wurden. Jährlich starben ca. 40% dieser Kinder durch Unterernährung, fehlender medizinischer und sozialer Versorgung. Als 1990, also nach dem Sturz von Ceaușescu, Bilder von Heimen mit unterernährten Kindern in Metall-Gitterbetten um die Welt gingen, bildeten sich erste Unterstützungsformen von Privatpersonen und Organisationen aus Westeuropa – zuerst in Form von Materiellem wie Nahrung, Medikamenten und Unterstützungsgeldern, später auch in personellen und fachlichen Formen. Dadurch, dass die Welt nun die Heimsituation durch die Medien kannte, war auch die Regierung zum Handeln verpflichtet. Aufgrund grosser Korruption und weil es der Bevölkerung kaum besser ging als den Heimkindern verschwanden jedoch viele Hilfsgüter und auch Veränderungen auf der politischen Ebene führten kaum zu einer Verbesserung. Da sich aufgrund einer weiterhin schlechten sozialen Lage die Anzahl Säuglinge im Jahr 2000 in den Heimen verdoppelte, wuchs der Druck auf die Regierung stetig, von internationaler Seite vor allem bezüglich der Heime für Kinder mit Behinderung. Daraufhin wurden die Kinder mit Behinderung aus ihren auf Behinderung spezialisierten Zentren in Heime ihrer Herkunftsregion umverteilt, wodurch sich ihre Situation jedoch nicht verbesserte, vielmehr verschlechterte es die Lage der anderen Kinder des Heimes. Von UNICEF durchgeführte Untersuchungen zeigten auf, dass sich 1999 die Kinder kaum ausserhalb der Institution aufhielten und nur selten in alltägliche Arbeiten einbezogen wurden.

Die Aufnahmebemühungen Rumäniens für den EU-Beitritt lösten eine erneute Welle von Veränderungen aus. Ein erster Versuch, die Kinderzahlen in den Heimen zu senken, zeigte sich darin, dass ein Teil der Kinder in ihre Familien zurückgebracht wurden. Es ist jedoch unklar, inwiefern die Familie Betreuung erhielt und wie nachhaltig dies war (vgl. S.7-14).

Bis heute haben viele der Betreuungspersonen keine Ausbildung im pädagogischen oder sozialen Bereich sondern können direkt nach dem Bestehen eines psychologischen Eignungstestes arbeiten. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien verpflichtet, an speziellen Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen, wobei deren Inhalte unklar sind. Es wird vermutet,

dass sie kaum fundiertes (Fach-) Wissen über Kinder mit speziellen Bedürfnissen haben (ebd. S.12, 20ff).

Ein im Jahre 2004 veröffentlichtes Gesetz nahm neu die Eltern in die Pflicht, dass sie die erste Instanz für Erziehung, Pflege und Entwicklung ihrer Kinder sind, während bis anhin sowohl bei der Bevölkerung als auch bei Fachkräften der Gedanke vorherrschte, dass der Staat die Eltern ersetzen könne. Dieses Gesetz stellt klar, dass das Kind wenn möglich in der Familie aufwachsen soll, fordert aber gleichzeitig von der Behörde, dass sie die Familie in sämtliche Entscheidungsfindungen einbeziehen sowie entsprechende Hilfestellungen und Unterstützungen anbieten muss. Laut Regelung darf eine Fremdplatzierung erst geschehen, wenn die Eltern über Dienstleistungen, Therapien und weitere Hilfen informiert wurden. Gleichzeitig ändern sich die Heimstrukturierungen von grossen Zentren, welche mehrere hundert Kinder fassten, immer mehr zu kleineren Institutionen mit familienähnlichen Strukturen und Gruppen, ähnlich einem Leben in einer Grossfamilie (ebd. S. 14-18, 26).

6. Forschungsmethodischer Teil

6.1 Qualitative Forschungsmethode

Bevor man sich für eine Forschungsmethode entscheidet, ist laut Kruse (2009) wichtig, dass die zu erforschende Fragestellung bereits relativ klar ist, da ausgehend davon die Methode gewählt werden soll (vgl. S. 58). In dieser Arbeit zeichnet sich schnell ab, dass eine qualitative Form sinnvoll ist, da es kaum möglich wäre, innerhalb erreichbarem Arbeitsaufwand repräsentative Gruppen sowohl in der Schweiz als auch in Rumänien zusammenzustellen, zu befragen und ergiebige Werte zu erhalten. Zudem zielt die Arbeit auf den Informationsgewinn von Erfahrungen und Einstellungen ab – oder anders benannt möchte hier die soziale Wirklichkeit erforscht werden und aufgrund von beobachteten Einzelfällen zu einer Theorie gelangen, wie Mayer (2013) sagt. Er merkt jedoch an, dass auch beim qualitativen Forschen die vorgängige Theoriestudie nicht auszulassen sei (vgl. S. 23f), sondern ebenfalls eine wichtige Basis darstellt, vor allem, wenn es um die Konkretisierung eines Forschungsinstrumentes – beispielsweise einem Interview-Leitfaden – geht (vgl. S.43).

Folgend werden die qualitativen Forschungsmethoden vorgestellt, welche für die Beantwortung der Fragestellung verwendet werden sollen. Hierbei handelt es sich um das narrative Interview und das Leitfadeninterview.

Befragung

In dieser Arbeit sollen subjektive Sichtweisen bezüglich der Ausführung von Partizipation zweier Kinder mit einer Schwerstbehinderung erforscht werden. Im Handbuch über qualitative Forschung von Flick, von Kardorff & Steinke (2013) werden das narrative Interview und das Leitfadeninterview als geeignete Methoden dafür beschrieben (vgl. S. 19), wobei das narrative Interview dem Befragten sehr viel Freiraum lässt, was er erzählen möchte. Das Leitfadeninterview hingegen kann laut Kruse (2009) zwar ebenfalls viele Gesprächsfreiheiten bieten, der Interviewer kann die Führung aber stärker übernehmen und so das Interview mehr strukturieren (vgl. S.57f). Da in dieser Befragung einerseits subjektive Sichtweisen und andererseits konkrete Inhalte erhoben werden möchten, richten sich die Einstiegsfragen nach dem narrativen Interview, wobei sehr offen erzählt werden kann, während gegen Ende des Interviews die Fragen mithilfe eines Leitfadens konkrete Themen anschnitten und erforschen.

Kruse (2009) schreibt, dass dank des Leitfadens, welcher das Gespräch strukturiert, das Gespräch entlang einiger Gesprächsthemen verläuft, diese jedoch keine fixe Reihenfolge haben. So kann je nach Interesse ein Thema weiter verfolgt und vertieft und dem Gesprächspartner viel Raum für Ausführungen gelassen werden. Beim Gesprächsleitfaden ist wichtig darauf zu achten, dass offene Fragen gestellt werden und das Erzählen angeregt wird (vgl. S. 57f). Mayer (2013) ergänzt, indem er auf die Gefahr hinweist, während dem Gespräch darauf zu achten, dass nicht-relevante Themen schnell unterbrochen werden müssen, damit die Datenmenge nicht immens gross wird und am Schluss nur wenig davon verwendet werden kann. Zudem wird so unnötige Interviewzeit verschwendet und wichtige Themen können allenfalls nicht mehr angesprochen werden (vgl. S. 37f). Weiter schreibt er, dass es hilfreich ist, nur wenige Oberfragen auf den Leitfaden zu nehmen, diesen jedoch Unterfragen für genaueres Nachfragen zuzuordnen. Dies gewährleistet eher eine Offenheit während des Gespräches und es möglichst nicht zu einem Frage-Antworte-Spiel kommt. Die ausgewählten Oberfragen des Leitfadens sollen sich dabei möglichst nahe an der Forschungsfrage halten, dabei aber noch eher grossräumig ein Thema ansprechen. Erst die Unterfragen, welche gegebenenfalls noch zur genaueren Klärung hinzugezogen werden können, sind spezifisch (vgl. S. 44f). Kruse (2009) führt dies noch weiter aus, was in der Erläuterung des Leitfadens dargelegt wird.

Einige Fragen aus dem Leitfaden orientieren sich zudem an der Technik des Experteninterviews, welches sich laut Kruse (2009) einzig dadurch vom Leitfadeninterview unterscheidet, dass es die Befragten als Experten anschaut und weniger dessen persönlichen Erfahrungen und Haltungen in Erfahrung gebracht werden möchten als die Sichtweisen einer bestimmten Expertengruppe. Hierbei wird das Interview meistens etwas enger strukturiert, da gewisse Themen direkt angesprochen und vertieft werden (vgl. S. 56). Als eine Expertengruppe zählt beispielsweise die Institutionsleitung.

Leitfaden

Kruse (2009) zeigt auf, dass es verschiedene Fragentypen innerhalb des Leitfadens gibt, wobei hier nur jene genannt werden, welche für diese Arbeit relevant erscheinen. Diese Auflistung ist nicht abschliessend zu verstehen, doch sind die wichtigsten Fragentypen vertreten. In Kapitel 6.2 werden diese Fragentypen nochmals aufgegriffen und mit dem erstellten Leitfaden verknüpft.

- Die *Warming-up-Frage* erleichtert den Einstieg ins Gespräch und soll eine Arbeitsbeziehung aufbauen. Die Frage muss sich dabei noch nicht unbedingt um das Thema handeln, wichtig ist, dass ein Vertrauen aufgebaut werden kann.
- *Offene Fragen* erlauben dem Befragten selber zu entscheiden, inwiefern er innerhalb einer Fragestellung gewisse Themen erwähnen, gewichten und ausführen möchte.
- Zu den *Aufrechterhaltungs-Fragen* gehören all jene Fragen, welche den Befragten ermutigen und dazu aufmuntern, weiterzusprechen, ohne dabei aber eine Gewichtung vorzunehmen.
- *Vorbereitungsfragen oder –stimuli* beinhalten nicht die eigentliche Frage, sondern führen dazu hin, indem beispielsweise eine Situation beschrieben und anschliessend dazu eine Frage gestellt wird.
- *Direkte Fragen* fordern eine konkrete Antwort oder Stellungnahme, während man mit *indirekten Fragen* die subjektive Relevanz des Befragten herausfinden möchte.
- *Hypothetische Fragen* beziehen sich auf (noch) nicht eingetretenes und möchten Wunschvorstellungen bezüglich einer neuen Situation erforschen.
- Mit *Zirkulären Fragen* versucht man über subjektive Einschätzungen Fremdwahrnehmungen zu ergründen.
- *Prospektive Fragen* thematisieren mögliche zukünftige Ereignisse und wollen wissen, wie man dann handeln würde.
- *Offene Ausstiegsfragen* erlauben dem Befragten am Schluss selber zu entscheiden, ob noch ein weiteres Thema angesprochen oder vertieft werden soll oder ob er nochmals seinen Standpunkt wiederholen möchte (vgl. S. 69f).

Kruse (2009) zeigt nebst den verschiedenen Fragentypen auf, dass der Leitfaden innerhalb einer Fragestellung weitere Strukturen aufweist. So soll man pro Thema eine Leitfrage oder eine Erzählaufforderung wählen und bereits im Vorherein passende Aufrechterhaltungsfragen zusammenstellen, sowie sich überlegen, welche inhaltlichen Aspekte nachgefragt werden müssen, falls sie nicht vom Befragten selber genannt werden. Dieses Nachfragen soll trotz hoher Strukturiertheit offen in der Formulierung bleiben, weshalb es sinnvoll ist, diese Fragen ebenfalls im Vorherein als Unterfragen des Hauptstimuli zu notieren. Die klare Benennung der inhaltlichen Aspekte zeigt auf, was die Frage genau erforschen möchte und erfordert eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Thematik. Gleichzeitig fasst sie zusammen und ermöglicht einen guten Überblick gerade auch über Unterthemen, welche allenfalls nachgefragt werden sollen. (S. 66).

Aufgrund der grossen Komplexität der Herstellung eines Leitfadens rät Kruse (2009), zuerst ganz viele Fragen in einem Brainstorming zu sammeln, diese zu überprüfen und anschliessend alle unpassenden Fragen zu streichen. Die restlichen Fragen müssen nun inhaltlich sortiert und nach den Fragetypen geordnet werden, bevor dies alles in einem Leitfaden unter- und eingeordnet wird (vgl. S.72).

6.2 Formulierung der Interviewfragen

Dieses Kapitel bildet einen Bogen zwischen den theoretischen Hintergründen, welche in Kapitel 6.1 dargelegt wurden und dem Interviewinstrument, welches in der Praxis, also in der Interviewdurchführung in Rumänien und der Schweiz soweit möglich eingesetzt wurde und im Anhang unter Punkt I eingesehen werden kann.

Allgemeine Fragen zum Kind

Der erste Teil des Interviewfragebogens befasst sich mit den Angaben zu einem von der Institution ausgewählten Kind, von welchem nachgehend im Interview ausgegangen wird. Die Angaben sollen dabei das Kind und seine Behinderung kurz umschreiben sowie einen kleinen Einblick in seine Umwelt geben, wobei vor allem das familiäre Umfeld sowie die Nachbarschaft relevant sind. Es wird erhofft, dass aufgrund dieser Informationen ein Bild über das Leben des Kindes entsteht, welches durch die Interviewfragen vor allem bezüglich Partizipation verschärft werden soll.

Interviewfragen

Das Interview gliedert sich in zwei Teile; der erste Teil soll die interviewte Person anregen, aus dem Leben des Kindes zu erzählen (Narratives Interview) mit dem Fokus auf Aktivitäten und Situationen des Kindes, welche es mit anderen Personen verbringt, genauer gesagt, in welchen die Partizipation eine Rolle spielen könnte.

Erst im zweiten Teil soll die Partizipation benannt und somit bewusst in den Vordergrund gerückt werden, wobei die Fragen mithilfe eines Leitfadens vorstrukturiert sind. Folgend werden die Fragen des Leitfadens den einzelnen Fragetypen aus Kapitel 6.1 zugeordnet und erläutert. Dabei stellt die erste Frage einer Zelle jeweils die Oberfrage dar, während die kursiv gedruckten nachfolgenden Fragen Unterfragen sind.

Interviewfrage	Fragetypus und allfällige Erläuterungen
<p>Wie und wo partizipiert das Kind?</p> <p><i>Wie sehen seine Möglichkeiten aus zu partizipieren?</i></p> <p><i>Welche Unterstützung braucht das Kind? (Kommunikation, Fähigkeiten der anderen Kinder etc.)</i></p> <p><i>Woran nimmt das Kind teil? (Institution, Gleichaltrige, Familie, Nachbarschaft)</i></p> <p><i>Wo wären weitere Partizipationsmöglichkeiten wünschenswert?</i></p> <p><i>Was steht dem im Weg?</i></p>	<p>Vorbereitungsfrage</p> <p>Offene Frage/ Stimuli: ICF-Aktivitäten</p> <p>Stimuli</p> <p>Offene Frage: Bereiche der Partizipation</p> <p>Hypothetische Frage</p> <p>Hypothetische Frage</p>
<p>Was heisst für Sie eigentlich Partizipation grundsätzlich?</p> <p><i>Wie würden Sie Partizipation für sich persönlich definieren?</i></p> <p><i>Wie definiert Ihre Institution Partizipation?</i></p> <p><i>Wie wichtig empfinden Sie Partizipation?</i></p> <p><i>Was ist im Alltag wichtiger?</i></p> <p><i>Wie sähe eine optimale Partizipation aus?</i></p> <p><i>Was müsste sich dafür ändern?</i></p>	<p>Direkte Frage</p> <p>Direkte Frage</p> <p>Zirkuläre Frage: Definition der Institution</p> <p>Subjektive Frage: Stellenwert von Partizipation</p> <p>Hypothetische Frage</p> <p>Hypothetische Frage</p>
<p>Wie wird Partizipation grundsätzlich konkret umgesetzt?</p> <p><i>Wie setzt Ihre Institution Partizipation konkret um?</i></p> <p><i>Wie wird Partizipation im Land umgesetzt?</i></p> <p><i>Gibt es Unterschiede innerhalb des Landes und wie könnten diese begründet werden?</i></p> <p><i>Wie sieht die Tendenz aus?</i></p>	<p>Direkte Frage</p> <p>Direkte Frage</p> <p>Zirkuläre Frage</p> <p>Zirkuläre Frage</p> <p>Prospektive Frage</p>

6.3 Durchführung der Interviews

Inhalt dieses Kapitels sind Situationsbeschreibungen, in welchen die Interviews durchgeführt wurden. Die Institutionen und Personen wurden zum Schutz der Persönlichkeiten anonymisiert. Trotzdem werden die Institutionen für ein klareres Bild grob vorgestellt. Erst im folgenden Kapitel 6.4 wird auf die inhaltlichen Aspekte eingegangen, welche während der Interviews in Erfahrung gebracht wurden.

Die Transkriptionen der Interviews sind im Anhang unter Punkt II dargelegt.

6.3.1 Rumänien

Es wurde versucht, bereits vor der Reise nach Rumänien Kontakte mit Institutionen für Kinder mit einer Behinderung aufzunehmen. Leider wurden keine E-Mails beantwortet, weswegen entschieden wurde, spontan vor Ort Institutionen ausfindig zu machen und aufzusuchen. Kurz vor der Abreise konnten nochmals zwei Adressen in Erfahrung gebracht werden, welche laut Angaben auf ihren Homepages als passend erschienen und sich zudem in derselben Stadt befanden. Da bisherige Versuche, per E-Mail in Kontakt zu treten, scheiterten, wurden diese Institutionen ohne vorgängiges Anmelden spontan besucht. Dies hatte den Nachteil, dass nicht gewährleistet war, dass tatsächlich ein Interview durchgeführt werden konnte, da einerseits Sommerferien waren und nicht sicher war, ob die Institution geöffnet haben und andererseits anderweitige Gründe wie Zeitmangel eine Befragung verhindern könnten. Es traf dann auch wirklich zu, dass die erste Institution aufgrund Ferien geschlossen hatte, per Zufall jedoch noch eine Ergotherapeutin im Haus war, welche sich für ein Interview zur Verfügung stellte. In der zweiten Institution schien das Interesse für die Befragung nicht so gross zu sein, doch beantworteten sie nach einigem Zögern die Fragen, so gut es aufgrund der Sprachschwierigkeiten ging.

Dass nun – entgegen der eigentlichen Idee dieses Projektes – zwei Interviews durchgeführt wurden, gründete darauf, dass nicht sicher war, ob die Aussagen des ersten Interviews für die Beantwortung der Fragestellungen genügen würden, sodass vorsichtshalber ein zweites Interview durchgeführt wurde. Zudem bezogen sich bei beiden Interviews die Antworten allgemein auf Kinder mit einer (Schwerst-) Behinderung und es gelang trotz Nachfragen nicht, konkreter auf ein einzelnes Kind einzugehen.

Diese Situation veränderte die Ursprungsidee der direkten Bezugnahme zweier Kindern, doch bleibt erhalten, dass diese wenigen Einblicke in die Kultur Rumäniens Einzelstudien bleiben und nicht allgemeingültig für andere Institutionen oder das ganze Land gelten.

Weiter ist zu beachten, dass bei beiden Interviews die befragten Personen sich zwar auf Englisch unterhalten konnten, sie jedoch teilweise nach Wörtern und Formulierungen suchen mussten. Es besteht die Möglichkeit, dass bereits beim Erzählen Inhalte aufgrund von fehlendem Wortschatz ungenügend, undeutlich oder sogar verfälscht weitergegeben wurden. Dies führte auch dazu, dass einige Fragen ausgelassen und somit nicht beantwortet wurden.

Ausserdem entstanden bereits hier Interpretationen, da die Interviews nicht auf ein Audiogerät aufgenommen werden durften sondern mithilfe Notizen festgehalten wurden. So wurden beispielsweise jene Aussagen nicht notiert, welche in der Situation der Interviewdurchführung als nichtssagend bewertet wurden. Dies zeigt sich rückblickend in fehlenden Informationen über beispielsweise die persönliche Definition von Partizipation, welche zwar erfragt, jedoch kaum beantwortet oder umgangen wurde.

Beim zweiten Interview gab es eine Doppelinterpretation, da hier die Sachbearbeiterin für die Heimleitung vom Englischen ins Rumänische übersetzte und ebenso die Antworten der Heimleitung auf Englisch wiedergab.

Folgend werden die Durchführungen der Interviews genauer beschrieben. Beide Institutionen befinden sich in derselben Grossstadt, welche in Südtranssilvanien liegt.

Interview 1

Das Interview wurde mit einer ausgebildeten Ergotherapeutin im Eingangsbereich der Institution durchgeführt, welche einer Stiftung angehört. Hier finden während der Schulzeit verschiedene Abklärungen und Therapien für Kinder mit einer Behinderung statt. Laut der Beschreibung der Ergotherapeutin sind die behinderungsbedingten Einschränkungen der Kinder sehr unterschiedlich und können von mittelmässig bis stark sein. Die Ergotherapeutin arbeitet hier bereits seit einigen Jahren. Sie schien sich sehr zu freuen, dass sich jemand für die Institution interessiert und gab kurze, jedoch inhaltlich gefüllte Informationen. Es konnten keine Beobachtungssequenzen durchgeführt werden, da sich alle anderen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kinder in den Ferien befanden.

Die befragte Ergotherapeutin schien die englische Sprache gut zu verstehen und konnte sich gut ausdrücken. Nur selten musste sie ein Wort umschreiben oder nach einem Begriff suchen.

Interview 2

Das zweite Interview wurde im Büro der Heimleiterin der Institution geführt, wobei die Heimleiterin hinter ihrem Bürotisch sass, die Sachbearbeiterin davor und ich als Befragerin auf dem Sofa hinter einem Beistelltischchen gegenüber der Sachbearbeiterin, die Heimleiterin befand sich rechts vor mir. Diese Sitzordnung bewirkte eine Distanziertheit, welche aber eventuell nur von mir als Befragerin so empfunden wurde. Die Heimleiterin hat keine Ausbildung im pädagogischen oder sozialpädagogischen Bereich sondern erwarb ihr Wissen in meistens zweitägigen Weiterbildungen, welche jährlich vom Staat durchgeführt (siehe dazu auch Kapitel 5.2) werden und hat sich von einer Mitarbeiterin zur Leiterin hochgearbeitet.

Das Gespräch wurde hauptsächlich mit der Sachbearbeiterin auf Englisch geführt. Die Heimleiterin schien die englische Sprache kaum oder gar nicht zu verstehen, weshalb die Sachbearbeiterin antwortete, teilweise mit Rücksprache der Heimleiterin. Dabei ist zu erwähnen, dass auch die Sachbearbeiterin Mühe zu haben schien, einige Worte zu verstehen und sich auszudrücken. So schrieb sie beispielsweise Zahlen auf und verstand einige wichtige Worte

(zum Beispiel Partizipation) auf Englisch nicht. Diese Kernworte wurden vorgängig jedoch auf Rumänisch übersetzt, sodass das Gespräch fortgeführt werden konnte.

Die Sachbearbeiterin sagte vor dem Interview, dass sie normalerweise keine Fragen beantworten würden. Während des Gespräches wirkte sie eher unruhig und gab nur kurze Antworten, welche auch durch Nachfragen nicht ausgeführt wurden.

6.3.2 Schweiz

Interview 3

Die Befragung in der Schweiz fand telefonisch mit einem schulischen Heilpädagogen statt, der langjährige Erfahrungen in einer Sonderschule für Kinder mit schwersten Mehrfachbehinderungen hat und kurz vor seiner Pensionierung steht. Der Kontakt entstand über einen E-Mail-Wechsel mit der Schulleiterin, welche im Schulteam nachfragte, ob jemand Lust hätte, ein Interview zu führen. Beim E-Mail-Wechsel wurde das Thema nicht benannt. Somit konnte sich der Interviewpartner ähnlich wie jene in Rumänien nicht darauf vorbereiten. Anders als in Rumänien bezogen sich viele Fragen auf ein vom schulischen Heilpädagogen ausgewähltes Kind.

Das Gespräch wurde in Dialektsprache geführt und konnte auf ein Audiogerät aufgenommen werden. Die Transkription des Interviews ist daher um einiges genauer und ausführlicher als die Interviews, welche in Rumänien ohne Audioaufnahme durchgeführt wurden.

6.4 Auswertung der Interviews

Die Durchführung des Leitfadeninterviews benötigt eine Verschriftlichung der erhobenen Daten mittels Audioaufnahmen, welche auf verschiedene Arten zu einem Primärtext transkribiert werden können, wie Stigler & Reicher (2005) schreiben. So nennen sie das wörtliche, das selektive und das zusammenfassende Protokoll, wobei das wörtliche Protokoll die ausführlichste Form der Transkription darstellt, während bei der selektiven Art nur Teilpassagen und bei der zusammenfassenden Art die Tonaufnahme paraphrasierend verschriftlicht werden. Da die in den Interviews gemachten Aussagen über die Umsetzung von Partizipation relevant sind für die Beantwortung der Forschungsfrage, eignet sich die wörtliche Transkription, da beim Paraphrasieren wichtige Details verloren gehen würden (vgl. S216 ff). Bei der Transkription wird jedoch nur das Gesprochene aufgenommen, nonverbale Zeichen werden nicht dokumentiert. Sämtliche Gespräche wurden in Schriftsprache übersetzt, wobei versucht wird, die Wortwahl möglichst nicht zu verändern.

Da es jedoch nicht möglich war, die Interviews in Rumänien aufzunehmen, wurden die Aussagen während des Gesprächs notizenhaft festgehalten. Es ist davon auszugehen, dass

dadurch Feinheiten sowie Informationen verloren gingen und bereits hier erste Interpretationen und Schwerpunkte gesetzt wurden. Denn wie bereits in Kapitel 6.3.1 beschrieben, wurden beispielsweise Antworten, welche als nichts-aussagend interpretiert wurden, nicht notiert.

Trotz der fehlenden Audioaufnahmen wurden die in Rumänien durchgeführten Interviews ebenso wie jenes der Schweiz transkribiert, respektive aufgrund der während der Gespräche gemachten Notizen rekonstruiert (vgl. Anhang Punkt II). Der Interviewleitfaden wurde grösstenteils umgesetzt, es erübrigten sich aber einige Fragen, da sich die Interviews allgemein hielten und nicht auf eine konkrete Situation eines Kindes eingegangen werden konnte.

Durch genaues Studieren dieser einzelnen Transkriptionen können laut Flick, von Kardorff & Steinke (2013) Auswertungskategorien für die strukturierte Inhaltsanalyse gebildet werden, welche Themen oder einzelnen Punkten eines Themas zugeordnet werden. Diese stehen in engem Zusammenhang mit der erarbeiteten Theorie und der erstellten Fragestellung, wobei nicht dieselben Formulierungen verwendet werden müssen. Die verschiedenen Interviews müssen in diesem ersten Schritt nicht dieselben Auswertungskategorien haben, doch wird betont, dass es hilfreich ist, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Interviews zu notieren (vgl. S. 448f). Diese Auswertungskategorien können laut Schaffer (2009) direkt aus dem Text, respektive der Transkription selber entstehen (vgl. S.151). Nachdem die Auswertungskriterien den einzelnen Textpassagen zugeordnet wurden, wird das Material nach Atteslander (2010) zusammengefasst und strukturiert, damit die Aussagen miteinander verglichen und zueinander in Bezug gestellt werden können. Abschluss der Auswertungsphase bildet die Diskussion, welche ausgehend aus den Erkenntnissen geführt wird (vgl. S.213). Bereits wenn das Material zusammengefasst, strukturiert und verschiedene Aussagen miteinander verglichen werden, können laut Kuckartz, Dressing, Rädiker und Stefer (2008) Interpretationen sowie Begründungen nebst den Beschreibungen einfließen. Merkt man, dass innerhalb einer Kategorie Unterthemen auftauchen, so ist auch jetzt noch möglich, Subkategorien aufzustellen. Zitate aus den Interviews sind für die Betonung einzelner Aussagen wichtige Bestandteile der Auswertung, sollten jedoch nicht mehr Platz einnehmen als einen Drittel des ganzen Textes (vgl. S.43ff).

Konkret bedeutet dies, dass die Transkriptionen der Interviews unter den Gesichtspunkten 'Stellenwert von Partizipation' und 'Umsetzung von Partizipation' durchgesehen werden. Diese beiden Punkte haben ihren Ursprung in den formulierten Fragestellungen (vgl. Kapitel 2.1), welche mithilfe dieser Interviews beantwortet werden möchten. Nachdem alle Textstellen bezüglich des Stellenwertes und der Umsetzung von Partizipation durchgesehen und markiert worden sind, gestalten sich weitere Auswertungskriterien, welche sich diesen beiden Themen unterordnen. Im Anschluss an dieses Verfahren werden sämtliche Textstellen aus den Interviews bezüglich einer Auswertungskategorie gegenübergestellt, sodass in einem nächsten Schritt die Aussagen der einzelnen Interviews in Bezug zueinander gesetzt und ausgewertet, respektive interpretiert werden können.

Auswertungskategorien

Nachfolgend werden die definierten Auswertungskategorien anhand des allgemeinen Schemas für Kategoriendefinitionen von Kuckartz (2016) dargelegt. Die inhaltlichen Beschreibungen sowie Anwendungsbeispiele geben klärende Hinweise, wie die jeweiligen Auswertungskategorien zu verstehen sind (vgl. S.40), sowie den Zweck der Kategorie. Die Anwendungsbeispiele sind jeweils mit den Zeilennummern der Interviewtranskription versehen, wobei jeweils nur angegeben wird, ab welcher Zeile das Zitat beginnt. Die Transkriptionen sowie die Gegenüberstellungen einzelner Textstellen inklusive der Zuordnung zu den Auswertungskategorien befinden sich im Anhang unter Punkt II und III.

Definition von Partizipation	
Inhaltliche Beschreibung	In Kapitel 3.2.3 wurde Partizipation definiert und anschliessend mit dem daraus folgenden Wissen weitergearbeitet. Doch nun soll herausgefunden werden, was die befragten Personen unter Partizipation verstehen und was es für sie bedeutet, ohne die in dieser Arbeit verfassten Definition zu kennen. Inwiefern deckt oder unterscheidet sich ihr Wissen mit der hierfür verwendeten Definition?
Anwendung der Kategorie	Die Kategorie wird angewendet, wenn Partizipation klar definiert wird und der Sinn von Partizipation erläutert wird.
Anwendungsbeispiele	Interview 3: 5. „Teilnehmen, also ja, also Einfluss nehmen auf das, was passiert, Anteil nehmen...“ (Zeile 173) 6. „Gute Partizipation ist gut für die Lebensqualität für unsere Schüler, dass sie am Leben teilnehmen können, etwas auch bewirken können, aktiv sein können in denen Möglichkeiten, in denen es ihnen möglich ist. Dadurch etwas erleben, etwas, das für sie auch von Bedeutung ist... bedeutungsvoll ist, das sie interessiert“ (Zeile 278).
Weitere Anwendungen	Textpassagen, welche die Inklusion betreffen, werden allenfalls hinzugezogen, da Partizipation und Inklusion in einer starken Wechselwirkung zueinander stehen und international zuweilen synonym verwendet werden, wie Kapitel 3.2 aufzeigte.
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Konkrete Tätigkeiten werden nicht berücksichtigt, da diese in der Kategorie 'Umsetzung von Partizipation' angeschaut werden.

Umsetzung von Partizipation	
Inhaltliche Beschreibung	Klar ausformulierte Tätigkeiten der Kinder sollen Aufschluss darüber geben, welchen Sinn die interviewten Personen hinter Handlungen der Kinder sehen. Diese Auseinandersetzung hilft eventuell, die Sichtweise der interviewten Person über Partizipation und deren Umsetzung besser verstehen zu können.
Anwendung der Kategorie	Bei der Nennung von konkreten Handlungen/ Tätigkeiten der Kinder, inklusive dem Tagesablauf.
Anwendungsbeispiele	Interview 1: 7. „Das hängt sehr vom Kind und seiner / ihrer Fähigkeit des Verstehens ab. Ich kann es nicht sicher sagen. Einige sind sehr glücklich, wenn sie mit Tablets spielen, einige, wenn sie mit anderen Kindern spielen, einige im Ruheraum, teilweise, wenn die Eltern sie holen kommen, usw.“ (Zeile 27). Interview 2: 8. „Das Kind macht nichts, sie sind alle schwerstbehindert. Sie können nichts machen, nicht lesen, nicht rechnen...“ (Zeile 87).
Weitere Anwendungen	-
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Es wird keine Gewichtung vorgenommen, da dies Inhalt der Kategorie 'Stellenwert von Partizipation' darstellt.

Kontaktmöglichkeiten	
Inhaltliche Beschreibung	Während bei der 'Umsetzung von Partizipation' die Tätigkeiten betrachtet wurden, so soll hier der Fokus auf die Beziehungen gelegt werden. Welche Personen scheinen Bezugspersonen des Kindes zu sein? Wo und in welchen Settings entstehen Kontaktmöglichkeiten und wie sehen diese aus? Denn laut der Theorie (siehe Kapitel 3.2) scheint das Umfeld, respektive die Bezugspersonen einen wichtigen Stellenwert für eine gelingende Partizipation darzustellen.
Anwendung der Kategorie	Nennungen von anderen Kindern und Erwachsenen sowie Gruppen- und Familiensituationen werden genauer betrachtet.
Anwendungsbeispiele	Interview 1: 9. „In vielen Fällen sind die Eltern geschieden und das Kind lebt nur mit der Mutter“ (Zeile 21) Interview 2: 10. „Die meisten Kinder sind das ganze Jahr über im Heim, wobei eines der Kinder eine externe Schule besucht, welche speziell für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist“ (Zeile 66) Interview 3: 11. „das gemeinsame Gruppenspiel, das hat sie zusammen mit 4 Kolleginnen und Kollegen aus der Klasse“ (Zeile 113)
Weitere Anwendungen	-

Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie bezieht sich auf Personen, welche scheinbar wiederholt mit dem Kind zusammen sind und eine nähere Beziehung haben. Zufällige Begegnungen wie jene auf der Strasse sowie Reaktionen der Nachbarschaft werden in der Kategorie 'Reaktionen der Umwelt' beleuchtet.
----------------------------------	--

Reaktionen der Umwelt	
Inhaltliche Beschreibung	Da Partizipation eng mit Inklusion verwoben ist, soll der Blick vom engeren Kreis der Personen, welche direkt mit einem Kind mit einer Schwerstbehinderung in Kontakt treten, auf die Gesellschaft sowie gesellschaftlich gelebte Werte und Normen gerichtet werden: Wie verhält sich die Gesellschaft gegenüber Menschen mit einer Schwerstbehinderung und wie gestalten sich die Möglichkeiten, auch ausserhalb einer Institution/ eines Familiengefüges etc. am Leben teilzunehmen respektive zu partizipieren?
Anwendung der Kategorie	Es werden in den Interviews nach Begriffen wie Inklusion und Reaktionen von Nachbarn sowie nach Beschreibungen des öffentlichen Lebens gesucht
Anwendungsbeispiele	Interview 1: 12. „Leider schauen die meisten Menschen weg oder ignorieren sie. Die soziale Inklusion von Kindern mit einer Behinderung gibt es nicht, oft werden sie in Heime abgegeben.“ (Zeile 15) Interview 3: 13. „Ja also, eigentlich in fast allen Fällen positiv [Reaktion der Nachbarschaft]. Oder halt dort, wo sich etwas Regelmässiges ergibt. Aber manchmal schauen sie über die Schüler hinweg.“ (Zeile 244)
Weitere Anwendungen	Materielle Ressourcen scheinen ebenfalls Einfluss auf die Möglichkeiten zu partizipieren zu haben. So sollen auch jene Informationen sowie das Fachwissen über Hilfsmittel einfließen.
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Der Blick richtet sich in dieser Kategorie nicht auf Bezugspersonen oder andere nahestehende Personen wie dies in der Auswertungskategorie 'Kontaktmöglichkeiten' der Fall war.

Stellenwert von Partizipation	
Inhaltliche Beschreibung	Thema dieser Kategorie ist die Gewichtung von Partizipation im Alltag, eventuell auch, inwiefern Wissen über Partizipation bei den interviewten Personen überhaupt vorhanden ist. Dabei soll auch geschaut werden, ob andere Themen wichtiger erscheinen und weshalb diese wichtiger oder weniger wichtig sein könnten.
Anwendung der Kategorie	Inhaltliche Betonungen und Gewichtungen über Partizipation oder ähnliche Begriffe sowie konkrete Antworten bezüglich dieser Frage werden herausgefiltert.
Anwendungsbeispiele	Interview 2: 14. „Partizipation ist sehr wichtig, da in Situationen, in denen Partizipation stattfinden, (Förder-) Resultate sichtbar werden.“ (Zeile 99) Interview 3: 15. „Ja, manchmal kommt an erster Stelle, dass man schauen muss, dass der Schüler überhaupt in der Lage ist zu partizipieren. Also zum Beispiel bei Schülern mit Windeln, dass man zuerst die Windeln wechseln muss, wenn sie völlig durchnässt sind...“ (Zeile 268)
Weitere Anwendungen	-
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Im Gegensatz zur Kategorie 'Umsetzung von Partizipation' geht es nicht um inhaltliche Angaben, wie Partizipation aussehen könnte oder wie Partizipation konkret umgesetzt wird.

Es erschien wichtig, zuerst anzuschauen, wie die befragten Personen Partizipation verstehen und was sie dazu sagten. Anschliessend werden die konkreten Umsetzungsbeispiele näher angeschaut sowie Kontaktmöglichkeiten des Kindes mit einer schweren Behinderung. Ebenfalls soll das Umfeld näher beleuchtet und betrachtet werden, bevor der Stellenwert von Partizipation als letzte Auswertungskategorie untersucht wird. Zu jeder Kategorie wird eine Quintessenz gezogen. Dabei ist stets zu beachten, dass diese aus Einzelstudien gründen und nicht allgemeingültig auf das jeweilige Land zutreffen, zudem die Transkriptionen aufgrund fehlender Audio-Aufnahmen lückenhaft sind.

Ab jetzt werden die Länder Rumänien und Schweiz nicht mehr einzeln betrachtet, sondern es werden die einzelnen Interviews einander gegenüber gestellt und es wird nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten gesucht, sofern dies möglich ist. Es soll jedoch nochmals darauf hingewiesen werden, dass dieses Vergleichen dazu dient, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und nicht um zu (be-)werten, wie Kapitel 2.2 beschreibt.

Definition von Partizipation (vgl. hierfür die Definition in Kapitel 3.2.3)

In Interview 1 und 2 wurden keine Aussagen gefunden, wie Partizipation von den einzelnen Personen definiert wird, während in Interview 3 viele Schlagwörter über das Verständnis von Partizipation vorkommen. So wird in Zeile 173 die 'Teilnahme', das 'Einfluss und Anteil nehmen', ab Zeile 278 'etwas bewirken können' und 'mit ihren Möglichkeiten aktiv sein' genannt. Mit Aussagen wie 'Lebensqualität' und 'etwas erleben können, was für sie bedeutungsvoll ist und sie interessiert' (siehe Zeile 278) wird die Auswirkung von Partizipation begründet. Die spontan formulierte Definition über Partizipation in Zeile 173 deckt sich weitgehend mit der Definition von Kapitel 3.2.3. Es scheint, als ob die Person viel Wissen über Partizipation von Kindern mit einer Schwerstbehinderung hat.

Im ersten Interview wird von sozialer Integration (siehe Zeile 15, 33) anstelle von Partizipation gesprochen. Es schien jedoch passender, der Frage, inwiefern diese zwei Begriffe synonym verwendet oder als verschieden verstanden werden, erst in der Auswertungskategorie über den Stellenwert der Partizipation nachzugehen.

Im zweiten Interview ist unklar, wie geläufig der Begriff Partizipation der interviewten Person ist, ob Sprachschwierigkeiten (Verständnis und Ausdrucksmöglichkeiten) die Ursache des Nicht-Verstehens war oder ob beide dieser Interpretationen korrelierten. Obwohl die englische und rumänische Aussprache von Partizipation sehr ähnlich klingen (engl.: participation, rum.: participare), so wurde das englisch Gesprochene nicht verstanden, erst die Übersetzung ins Rumänische. Die im zweiten Interview vorkommende Aussage „Partizipation ist sehr wichtig, da in Situationen, in denen Partizipation stattfinden, (Förder-) Resultate sichtbar werden“ (siehe Zeile 99) könnte ausdrücken, dass in (Förder-) Sequenzen individuell auf das Kind eingegangen wird, jedoch eher die Reaktionen des Kindes auf Impulse der Umwelt geprüft werden (und ob sich diese infolge Förderung verändert haben) und weniger, ob und was das Kind grundsätzlich seiner Umwelt mitteilen möchte. Dies entspräche nicht dem Verständnis, welches aus der Definition von Partizipation (siehe Kapitel 3.2.3) folgert, da Partizipation vielmehr darauf hinsteuert, das Kind mit einer Schwerstbehinderung als eigenständige Person zu sehen, welche ebenfalls Wünsche und Bedürfnisse in diese Welt einbringen möchte. Es wird nicht klar, ob Reaktionen des Kindes das Umfeld beeinflussen, was ebenfalls einen Teil von Partizipation wäre.

Während die Auswirkung oder der Sinn von Partizipation im dritten Interview in der Lebensqualität und der Eigenaktivität liegt (siehe Zeile 278), so wurde im zweiten Interview die Überprüfung von Förderzielen benannt (siehe Zeile 99). Allenfalls sind dies Hinweise auf die geschichtlichen Hintergründe, welche auch die Sichtweisen prägen (vgl. Kapitel 5). Denn Bergeest, Boenisch und Daut (2011) stellten fest, dass die Rehabilitation und Bildungsfähigkeit von Menschen mit einer Behinderung in der heutigen Zeit oft zentral seien, die Gleichberechtigung – worunter auch das Zugeständnis nach einer individuellen Lebensführung fällt – erst in Ansätzen gelebt würde (vgl. S.45, 49). Denn stehen die Rehabilitation und Bildung im Zentrum, so liegt nahe, dass auch die Überprüfung von Förderzielen sehr wichtig sind (siehe Zeile 99), stellt man hingegen die persönliche Lebensgestaltung in den Fokus, werden Lebensqualitäten des einzelnen sowie seine Selbstkompetenzen betont (siehe Zeile 278).

Quintessenz:

- Bei den zwei rumänischen Interviewpartnerinnen scheint das Wissen über Partizipation sehr unterschiedlich zu sein: einerseits scheint eine grossen Auseinandersetzung mit Inklusion stattzufinden, andererseits riefen die Interviewantworten Unsicherheiten hervor, inwiefern der Begriff in seiner umfänglichen Definition verstanden wurde.
- Beim Schweizer Interviewpartner scheint gutes Wissen über Partizipation vorhanden zu sein, welches auch spontan abrufbar zu sein scheint.
- Die verschiedenen Auffassungen von Partizipation und dem Zweck der Partizipation könnte darin liegen, dass die beiden Länder eine unterschiedliche Historie aufweisen und aufgrund dessen andere Schwerpunkte setzen.

Umsetzung von Partizipation

Es fällt auf, dass in den ersten zwei Interviews die Antworten sehr allgemein ausfielen, im dritten Interview hingegen viele konkrete Beispiele aufgezählt wurden. Dies wird damit erklärt, dass im ersten und zweiten Interview die Fragen allgemein auf die Institution beantwortet, im dritten Interview hingegen die Fragen auf ein Kind bezogen wurden.

Im ersten Interview werden die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Kinder hervorgehoben sowie verschiedene Settings aufgezählt, in welchen Partizipation stattfinden könnten (siehe Zeile 27). Sie unterscheiden sich einerseits durch Kontaktmöglichkeiten (Therapeuten, Eltern, andere Kinder), andererseits aber auch im Angebot (Tablets, Ruhe-raum, Therapie, weitere Spiele). Grundsätzlich scheinen die Kinder mit einer schweren Behinderung bei Familienaktivitäten, in den Therapien und teils in der Regelschule zu agieren (siehe Zeile 33).

Im zweiten Interview kommen widersprüchliche Aussagen zusammen. So werden Tagesaktivitäten aufgezählt (siehe Zeile 82), doch bleibt unklar, wie stark die Kinder hierbei selber tätig sind oder Einfluss nehmen können. Mehrmals wird erwähnt, dass die Kinder aufgrund ihrer starken Behinderungen nichts machen können: „Das Kind macht nichts, sie sind alle schwerstbehindert. Sie können nichts machen, nicht lesen, nicht rechnen [...] Sie können nicht spielen, sie sind schwerstbehindert“ (siehe Zeile 87 und 90). Es müsste jedoch abgeklärt werden, wie sich beispielsweise 'Spielen' definiert, respektive ab wann eine Handlung als Spiel empfunden wird. Eine weitere Erklärung in dieser Aussage könnte darin liegen, dass die interviewte Person den Schweregrad der Behinderung klar ausdrücken und klarstellen wollte, dass die Kinder, welche ihre Institution besuchen, kaum in die Schule gehen und beispielsweise Kulturtechniken erwerben oder Gesellschafts- oder Rollenspiele ausführen, wie es vielleicht erwartet werden könnte. Trotzdem hat die Institution laut ihrer Internethomepage gut ausgebaute Therapieräume und es wurden bei den Tagesaktivitäten auch Therapie- lektionen sowie Spielsequenzen mit dem Personal aufgezählt. Diese Diskrepanz zwischen „die Kinder können nichts“ und Therapie- und Spielsequenzen kann aufgrund der Interviewdaten nicht aufgelöst werden.

Verschiedene Partizipationssettings werden im dritten Interview aufgezählt, welche sich durch unterschiedliche Handlungen und Gruppenzusammensetzungen unterscheiden (siehe beispielsweise Zeile 177). Dabei scheinen einerseits die möglichst grosse Handlungsfreiheit des Kindes sowie das Zusammensein in der Gruppe wichtig zu sein. So wird auch die medikamentöse Behandlung des Mädchens (siehe Zeile 219) mit dem Ziel begründet, „dass sie wekommt von 1:1 Betreuung und mehr in den Kleingruppen mitmacht. Das ging anfangs auch, dann kam die Krise und jetzt ist es aber auch wieder auf guten Wegen, dass sie dabei ist und nicht ausrastet. Dass sich nicht mehr die Frage stellt, ob man rausgehen muss, also aus dem Gemeinsamen herausnehmen. Das ist jetzt eigentlich ein grosser Partizipations-schritt“ (siehe Zeile 225). Wichtig scheint auch zu sein, dass beispielsweise Ausflüge sich am Leben nicht-behinderter Menschen orientieren und sich das Betreuungspersonal nicht durch Umweltfaktoren wie den Rollstuhl abschrecken lässt sondern trotz allem einen Weg findet, den Kindern mit einer Behinderung Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen (siehe Zeile 300).

Quintessenz:

- Aufgrund der Interviewdaten ist schwierig zu sagen, inwiefern Partizipation in den zwei rumänischen Institutionen einen Platz im Alltag hat und auch inwiefern das Betreuungspersonal in Bezug auf diese Thematik geschult ist. Unklar ist auch, ab wann eine Handlung des Kindes als Eigenaktivität angeschaut wird, welche für das Kind sinnvoll erscheint und somit als Partizipation zählt, oder ob Aktivitäten von Kindern mit einer Schwerstbehinderung selten als zielgerichtet betrachtet werden und somit Möglichkeiten zu partizipieren nicht als solche betrachtet werden.
- In der Institution des Schweizer Interviewpartners werden verschiedene Partizipationssettings geschaffen und den Möglichkeiten des Kindes angepasst, sodass es sich möglichst gut einbringen kann. Wichtig scheint vor allem die Partizipation in der Gemeinschaft zu sein.
- Es wirkt, als ob sich das unterschiedliche Wissen über Partizipation (siehe Kategorie 'Definition von Partizipation') in der Umsetzung widerspiegelt und hier nochmals zum Ausdruck kommt. So gaben sich die Antworten des in der Schweiz durchgeführten Interviews sehr differenziert, während in den rumänischen Interviews eher grobe Situationsbeschreibungen oder sogar die Verneinung von Partizipationsmöglichkeiten des Kindes genannt werden.

Kontaktmöglichkeiten

Laut den Aussagen des ersten Interviews leben alle Kinder in ihren Familien, wobei viele Familien geschieden sind und die Kinder bei der Mutter wohnen (siehe Zeilen 12 & 21). Neben familiären Beziehungen bestehen Kontakte zwischen dem Kind und Therapeuten der Institution, teilweise auch zu anderen Kindern der Regelschule (siehe Zeile 34).

Im zweiten Interview kommt hervor, dass die Kinder bereits ab Säuglingsalter kaum in ihren Familien, sondern bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres das ganze Jahr über im Heim sind.

Anschliessend können sie in den Erwachsenenbereich der gleichen Institution wechseln (siehe Zeile 66). Es ist unklar, wie die Kontaktmöglichkeiten unter den Kindern aussehen. Innerhalb der Tagesstruktur hat das Kind Kontakt zu Erwachsenen, welche es betreuen und fördern (siehe Zeile 75). Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder extern in eine Sonderschule gehen und dort ebenfalls Kontakt zu weiteren Bezugspersonen sowie Kindern haben (siehe Zeile 70).

Durch konkrete Situationsbeschreibungen werden im dritten Interview verschiedene Kontaktmöglichkeiten in der Schule und Zuhause differenziert aufgezeigt. Das Kind verbringt regelmässig Zeit mit anderen Kindern aus der Klasse oder der ganzen Schule (siehe beispielsweise Zeile 113, 122, 130). Dabei scheint es eng durch eine erwachsene Person begleitet zu werden. Die Eltern des Kindes sind getrennt, doch scheint es beide Elternteile zu sehen, hauptsächlich wohnt es aber bei der Mutter. Nebst Schule und Familie scheinen auch Entlastungsangebote genutzt zu werden wie das schulinterne Entlastungswochenende oder Insieme-Lager, wo weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen (siehe Zeile 273).

Quintessenz:

- Laut den rumänischen Interviewpartnerinnen scheinen vor allem Kontakte zwischen Kind und Erwachsenen zu bestehen; zu Eltern, Therapeuten und Betreuungspersonen. Inwiefern Kontakte mit anderen Kindern gelebt und gepflegt werden, ist unklar.
- Im Schweizer Interview werden Kinder und Erwachsene angegeben, welche mit dem Kind in Beziehung treten.
- Die Familiensituation scheint in den beiden Ländern ähnlich zu sein; manche Eltern der Kinder sind geschieden. Unterschiedlich scheint jedoch zu sein, dass in Rumänien viele Kinder mit einer Schwerstbehinderung kurz nach der Geburt in eine Institution eintreten und ihre Familien kaum sehen, während in der Schweiz trotz Entlastungsmöglichkeiten ein Kontakt zwischen Kind und Familie zu bestehen scheint.

Reaktionen der Umwelt

Im ersten Interview kommt sehr stark zum Ausdruck, dass sich die interviewte Person einen anderen Umgang mit Menschen mit einer Behinderung wünscht: „Leider schauen die meisten Menschen weg oder ignorieren sie. Die soziale Inklusion von Kindern mit einer Behinderung gibt es nicht, oft werden sie in Heime abgegeben“ (siehe Zeile 15). Sie begründet diesen Zustand mit der Erziehung, im speziellen der Anerkennung auf gleichwertiges Leben (siehe Zeile 42). Es ist unklar, was genau mit Erziehung gemeint ist, doch könnte sich darin die geschichtliche Entwicklung in Rumänien widerspiegeln, welche in Kapitel 4.1 dargelegt wurde. Ihr scheint jedoch auch bewusst zu sein, dass dieser Zustand veränderbar ist, „die soziale Integration in unserem Land noch nicht existiert“ (siehe Zeile 33), es jedoch dazu kommen kann.

Im zweiten Interview wurden keine Aussagen über die Reaktionen der Umwelt notiert.

Einen starken Kontrast zu den Aussagen im ersten Interview sind jene des dritten Interviews, in welchem fast ausschliesslich positive Erfahrungen mit Reaktionen auf Kinder mit einer

Schwerstbehinderung ausserhalb der Institution genannt wurden (siehe Zeile 244). Es scheint normal zu sein, dass die Institution mit ihren Schülerinnen und Schülern auf dem Markt einkaufen oder in der näheren Umgebung unterwegs sind (siehe Zeile 248). Laut Interview werden die Kinder auf der Strasse aktiv von Bekannten begrüsst und angesprochen (siehe Zeile 245). Dieses ´sich bewegen im öffentlichen Raum´ scheint bei einigen auf der Strasse angetroffenen Personen jedoch auch Unsicherheiten hervorzurufen, wie auf das Verhalten der Kinder reagiert werden soll; dies wurde im Interview angegeben, als vom Marktbesuch die Rede war (siehe Zeile 245).

Quintessenz:

- Laut den rumänischen Interviews scheint die Bevölkerung Menschen mit einer (Schwerst-) Behinderung oft zu ignorieren. Sie scheinen noch nicht zur Gesellschaft zu gehören, sondern werden in Heime exkludiert.
- Aufgrund der schweizerischen Interviewaussagen scheint eine Offenheit gegenüber Menschen mit einer Behinderung zu bestehen, jedoch auch Unsicherheiten, wie man sich ihnen gegenüber verhalten soll.
- Die Unterschiedlichkeit der Toleranz, respektive Akzeptanz gegenüber Menschen mit einer Behinderung wird mit der unterschiedlichen Entwicklung der beiden Länder erklärt.

Stellenwert von Partizipation

In Interview 1 wurde die soziale Integration mehrmals erwähnt (siehe zum Beispiel Zeilen 15 und 33) oder inhaltlich angesprochen (siehe Zeilen 38, 42, 52 und 56). Unklar ist, inwiefern die Begriffe der sozialen Integration und Partizipation von der interviewten Person voneinander differenziert, ob sie als Synonyme verwendet wurden oder aber ob die Thematik der sozialen Integration als wichtiger und relevanter erschienen und sich darum die Antworten eher in jene Richtung ausfielen. Aufgrund der Gesamteinschätzung, wie sich die interviewte Person ausdrückte und gut über die Thematik informiert zu sein schien, wird von letzterer Interpretation ausgegangen. Ihr scheint wichtig zu sein, dass sich die Denkweise des Umfeldes ändert, dass Menschen mit einer Behinderung wahrgenommen und akzeptiert werden, respektive so angenommen werden, wie sie sind: „Du bist perfekt, gerade so wie du bist. Du und ich, wir können zusammen arbeiten/ spielen. Du kannst Freunde haben“ (vgl. Zeile 52). In dieser Aussage kommt nicht nur zum Ausdruck, dass eine einzelne Person diese Haltung hat, sondern, dass diese von anderen getragen wird und ebenfalls als mögliche Freunde zur Verfügung stehen.

Obwohl im zweiten Interview nicht direkt auf Fragen bezüglich der Umsetzung von Partizipation eingegangen wurde, so kommt doch heraus, dass gerade jene Sequenzen für das Kind die schönsten sind, in welchen die Möglichkeit besteht, dass das Kind partizipieren kann: „Die wichtigsten Momente eines Kindes sind vor allem das Zusammensein mit anderen Kindern, die Therapien und 1:1-Situation mit einem Erwachsenen“ (siehe Zeile 94). Ob und in-

wiefern das Kind tatsächlich partizipieren kann, ist unklar, wie bereits in den Auswertungskategorie 'Definition von Partizipation' sowie 'Umsetzung von Partizipation' diskutiert wurde. Im dritten Interview kommt hervor, dass Partizipation zwar wichtig ist, für ein Kind mit einer Schwerstbehinderung andere Faktoren jedoch höhere Prioritäten haben können. So wurden Grundbedürfnisse wie Hunger, Schmerzen und anderes Unwohlsein genannt (siehe Zeile 268). Sind diese jedoch gestillt, so sei „gute Partizipation gut für die Lebensqualität für unsere Schüler [...]. Dadurch etwas erleben, etwas, das für sie auch von Bedeutung ist [...], das sie interessiert“ (siehe Zeile 278). Hier kann ein Bezug zur Bedürfnispyramide von Maslow (2013) gemacht zu werden, einem Stufenmodell der menschlichen Motivation. Diese besagt, dass die Sicherung der Vitalfunktionen inklusive genügend Nahrung, Wärme usw. das wichtigste aller Bedürfnisse ist, gefolgt von (emotionaler) Sicherheit. Erst wenn diese beiden Stufen zufrieden gestellt sind, kommt das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, Zuneigung, Anerkennung und Zugehörigkeit (vgl. Bedürfnispyramide. Definition und Erklärung). Mall (2008) spricht davon, dass Menschen mit einer Schwerstbehinderung eventuell ihr Leben lang damit kämpfen, ihre Bedürfnisse der ersten beiden Stufen zu befriedigen und kaum Ressourcen frei haben, sich auf die Umwelt einzulassen (vgl. S.23).

Quintessenz:

- Betreuungspersonen in Rumänien scheinen mindestens implizit zu wissen, dass Partizipation für Kinder mit einer Schwerstbehinderung wichtig ist und diese eine grosse Bedeutung in ihrem Alltag haben. Gleichzeitig kam in den vorhergehenden Auswertungskategorien die Frage auf, inwiefern das Personal zusätzliche Schulung bezüglich Partizipation bräuchte. Es scheint aber auch eine grundsätzliche Veränderung in der Bevölkerung zu brauchen, damit die Partizipationsmöglichkeiten überhaupt ausgeschöpft werden können.
- Laut dem Schweizer Interviewpartner wird Partizipation zwar als sehr wichtig erachtet, es scheint aber auch ein Bewusstsein darüber vorhanden zu sein, dass für Kinder mit einer Schwerstbehinderung wichtigere Bedürfnisse im Vordergrund stehen können und Partizipation allenfalls aufgrund dessen in den Hintergrund gestellt werden muss.
- Laut den Interviewaussagen unterschieden sich die beiden Länder in der gesellschaftlichen Entwicklung stark, sodass der Stellenwert von Partizipation ebenfalls anders gesetzt wird. Nach Rumänischen Aussagen scheint sie einen eher impliziten Platz zu haben und es werden vielmehr gesellschaftliche Denkmuster in Frage gestellt und somit in den Vordergrund gestellt, während laut dem Schweizer Interviewpartner die individuellen Bedürfnisse des Kindes den Stellenwert von Partizipation im Alltag prägen.

6.5 Wichtige Erkenntnisse aus der Auswertung der Interviews

Nahezu in allen Auswertungen der fünf Kategorien wurden Unterschiede zwischen den rumänischen und dem schweizerischen Interview mit den historischen Verläufen erklärt oder zumindest darin einen Erklärungsansatz gefunden. **Wissen und Erkenntnisse der geschichtlichen Verläufe scheinen wichtig zu sein für das Verständnis der gesellschaftlichen Prägung und wie Schulen und Heime geführt und gelebt werden.**

Gleichzeitig zeigten sich aber auch innerhalb der in Rumänien durchgeführten Interviews Unterschiede, welche eventuell mit **unterschiedlich ausgeprägtem Fachwissen** erklärt werden könnte. So scheint die Person des ersten Interviews die komplexen Zusammenhänge und Auswirkungen von fehlender Anerkennung, respektive Inklusion sehr bewusst zu sein und sie sieht darin einen grossen Handlungsbedarf, während im zweiten Interview unklar ist, inwiefern die interviewte Person Kenntnisse über Partizipation mit seiner vollen Umfänglichkeit hat.

Das unterschiedlich ausgeprägte und explizite Wissen über Partizipation, welches in den Interviews zum Ausdruck kam, könnte darum auch darauf zurückzuführen sein, dass in Rumänien zuerst – nebst einer verbesserten Grundausbildung in Sozial-/ Pädagogik – ein allgemeines Verständnis für Menschen mit Behinderung aufgebaut werden muss, die Gesellschaft also lernt umzudenken, sodass mit einer verbesserten Integration respektive Inklusion ein Verständnis für Partizipation aufkommen kann. Dieses Umdenken hat in der Schweiz bereits begonnen, was beispielsweise in den nun vermehrten barrierefreien Bauten zum Ausdruck kommt. Doch auch in der Schweiz ist der Prozess der Inklusion nicht abgeschlossen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Unsicherheit von Menschen, wenn sie Menschen mit einer Schwerstbehinderung begegnen, wie Aussagen des dritten Interviews aufzeigten: „...manchmal schauen sie über die Schüler hinweg“ (siehe Zeile 245).

Aufgrund der durchgeführten Interviews scheint mindestens bei einigen Fachpersonen in Rumänien ein starkes Bedürfnis nach Veränderung da zu sein, vor allem in Bezug auf Inklusion. Gerade im ersten Interview kam zum Ausdruck, dass Rumänien noch 'nichts hat' („die soziale Inklusion von Kindern mit einer Behinderung gibt es nicht“, siehe Zeile 15) und sich vielmehr verändern muss. Doch zum Schutze Rumäniens muss darauf hingewiesen werden, dass laut Schäfer (2012) seit dem Sturz der kommunistischen Regierung durch Ceaușescu im Jahre 1989 viele Veränderungen ins Rollen kamen. Für Menschen mit Behinderung war vor allem die Veröffentlichung von Bildern von unterernährten Kindern in Heimen ausschlaggebend (vgl. S.7).

Eine weitere Erkenntnis entstand direkt nach den Interviewdurchführungen in Rumänien, ergeben sich also nicht direkt aus den Interviewdaten heraus. Trotzdem erscheint wichtig, auch diese Erkenntnis darlegen zu können.

Obwohl die Interviews in Rumänien sehr interessant waren, so bewirkte vor allem die zurückhaltenden, ja fast abneigend wirkende Haltung der Sachbearbeiterin des zweiten Inter-

views ein irritierendes Gefühl während und nach der Durchführung. Dieses Gefühl kam durch verschiedene Eindrücke zustanden:

- Die Sachbearbeiterin schien nicht sehr begeistert zu sein, ein Interview zu führen, was sie bei der Begrüssung auch sagte.
- Die Sitzordnung wirkte distanzierend: Die Heimleiterin sass relativ weit entfernt hinter ihrem Schreibtisch, die Sachbearbeiterin ihr gegenüber, mir als Befragerin zugewandt und ich sass auf einem niederen Sofa hinter einem Tischchen.
- Während des Gespräches sass die Sachbearbeiterin oft mit überkreuzten Beinen und Armen da und auch ihre Gesichtszüge wirkten eher geschlossen. Der Augenkontakt war einerseits dadurch gestört, dass ich während des Gespräches Notizen aufschrieb, andererseits, indem die Sachbearbeiterin oft die Heimleiterin anschaute. Die Heimleiterin selber liess ihren Blick zwar wandern, sagte jedoch kaum etwas.
- Die Antworten der Sachbearbeiterin waren meistens eher kurz, nachfragen schien sie eher zu verärgern und das Gesprächsklima schien eher ungünstig zu sein.

Es ergaben sich zwei Erklärungsansätze oder Ideen, warum die Situation als schwierig empfunden wurde, wobei natürlich noch viele weiteren Einwirkungen Einfluss genommen haben könnten.

- Das Land wurde ca. 25 Jahre streng kommunistisch geführt (siehe Kapitel 4.1), währenddessen die Menschen in Rumänien kaum jemandem vertrauen konnten. Es wäre interessant, inwiefern die in dieser Zeit notwendige Zurückhaltung und Neutralität die Gesellschaft bis heute prägt, sodass es Menschen auch jetzt noch schwer fällt, persönliche Ansichten und Meinungen zu bilden und zu äussern oder sogar gesellschaftskritische Aussagen zu formulieren, vor allem auch gegenüber Ausländern.
- Laut Schäfer (2012) geriet Rumänien vor allem aufgrund der erschreckenden Bilder von unterernährten Heimkindern in scharfe Kritik (vgl. S.7). Allenfalls könnte die Interviewdurchführung in der Sachbearbeiterin eine Angst ausgelöst haben, dass vielleicht sogar wiederholt Kritik gegen sie und die Institution erhoben werden könnte.
- Ich erwähnte Eingangs des Gespräches, dass ich in einer Sonderschule für Kinder mit einer Mehrfachbehinderung arbeite, unser Klientel vermutlich ähnlich sei. Im Nachhinein schien es jedoch unklar, ob die Nennung der *Sonderschule* den Eindruck erweckte, dass die Schülerinnen und Schüler stärker seien und die Inhalte und Ziele darum sich auch auf beispielsweise den Erwerb von Kulturtechniken konzentriere – so wie man sich eine Schule vorstellt.

Leider können diese Hypothesen nicht weiter verfolgt werden, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Es erschien aber trotzdem wichtig, diese Überlegungen einzubringen, da sie die jüngste Historie des Landes mit der Gegenwart verknüpfen und direkten Einfluss auf die Beziehung und Situationsgestaltung in Sonderschulen haben könnten. In Kapitel 8 werden diese Aspekte nochmals beleuchtet.

7. Beantwortung der Fragestellung

Die in Kapitel 2.1 formulierte Fragestellung wird nochmals aufgegriffen und auf der Grundlage der Interviewauswertung beantwortet. Die im vorherigen Kapitel gezogenen Erkenntnisse werden laut Kuckartz et al. (2008) nun komprimiert und in Bezug der Fragestellung gesetzt (vgl. S.50).

Die Forscherfrage wurde in zwei Schwerpunkte unterteilt, welche nun einzeln beantwortet werden:

1. Welchen unterschiedlichen Stellenwert hat Partizipation von Kindern mit einer schweren Behinderung in Rumänien und der Schweiz?

Da in Rumänien laut den Aussagen im ersten Interview die Bevölkerung Menschen mit einer Behinderung kaum anerkennt und Inklusion noch nicht gelebt wird, scheint Partizipation grundsätzlich noch eher unwichtig zu sein, es werden eher gesellschaftliche Ansichten über Menschen mit einer Behinderung kritisiert. Vielmehr scheinen therapeutische und medizinische Rehabilitationen im Zentrum zu stehen, da das therapeutische Angebot in beiden Rumänischen Institutionen ausgeprägt vorhanden zu sein scheint. Ein implizites Wissen über die Wichtigkeit von Partizipation scheint jedoch vorhanden zu sein.

In der Schweiz scheint Partizipation von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung einen hohen Stellenwert zu haben, Grundbedürfnisse sind jedoch wichtiger.

2. Wie zeigt sich dies in der Umsetzung?

Das Personal in Rumänien scheint unterschiedlich geschult zu sein und somit unterschiedliches Wissen über Partizipation zu haben. Dies könnte Einfluss darauf haben, inwiefern Situationen erkannt werden, in welchen das Kind partizipiert, respektive partizipieren könnte, während in der Schweiz die Partizipationsmöglichkeiten eines Kindes in vielen Situationen wahrgenommen und gefördert werden. Unterschiede werden aber auch in den Kontaktmöglichkeiten gesehen, welche sich in Rumänien auf Therapeuten, Betreuungspersonal und die Familie zu beschränken scheint, während in der Schweiz das weitere Umfeld stärker miteinbezogen wird. Zum weiteren Umfeld werden hier die Nachbarschaft der Institution sowie öffentliche Plätze wie der Markt und öffentliche Anlässe wie Konzerte gezählt. In Rumänien scheinen die Betreuungspersonen weniger Aktivitäten mit Kindern mit einer Behinderung in der Öffentlichkeit durchzuführen oder an öffentlichen Anlässen teilzunehmen.

8. Auswirkungen der Erkenntnisse auf die Praxis

Nachdem nun die Forscherfrage mit den Schwerpunkten des Stellenwertes und der Umsetzung von Partizipation beantwortet ist, sollen diese Erkenntnisse mit Theorie aus der Beratung (vgl. Kapitel 3.3) zusammengeführt werden und so einen Praxistransfer für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen herstellen. Es gilt nun also, die gezogenen Schlüsse und Interpretationen zu diskutieren. Sie sollen in Kombination mit der Theorie bewertet und ihre Aussagekraft diskutiert werden. Kuckartz (2008) nennt diesen Schritt 'Konsequenzen der qualitativen Evaluation' (vgl. S.55).

Die umrandeten Aussagen sind Beratungshinweise für Schulische Heilpädagoginnen und Pädagogen, respektive Schlüsse aus den Forschungserkenntnissen. Nachfolgend wird beschrieben, aufgrund welcher Erkenntnisse diese Aussage entstand und inwiefern die Theorie aus Kapitel 3.3 diese unterstützt.

Ein Hintergrundwissen über die jüngste Historie des Herkunftslandes vermittelt eine gewisse Ahnung, wie die Behindertenpädagogik sowie gesellschaftliche Ansichten in etwa aussehen könnten. Dieses Wissen kann über Literatur erworben werden, soll jedoch auch von den betroffenen Personen spezifiziert und ergänzt werden.

Nachforschungen über die Entwicklung des Landes sowie die Entstehung der Behindertenpädagogik halfen beim Verstehen vieler Aussagen der Interviewantworten, respektive wurden viele Begründungen damit verknüpft (siehe Kapitel 6.4 & 6.5). Bei den in Rumänien durchgeführten Interviews zeigten jedoch die zwei erfragten Personen unterschiedliche Haltungen – offen und kritisch gegenüber eher verschlossen – sodass die persönlichen Prägungen der Einzelnen wichtig für das Verständnis und der Umsetzung von Partizipation erscheinen. So bestätigt auch Halfmann (2014), dass für ein Verständnis, wie die Familie den Begriff Partizipation auffasst, einen erweiterten Blick notwendig ist, welcher sich weg von der Behinderung auf die Migrationsgeschichte der Familie richtet. Denn sowohl Behinderungs- als auch Migrationserfahrungen beeinflussen die Prozessgestaltung der Partizipation (vgl. S.12). Zudem können hier allenfalls Begründungen für allfällige (Leistungs-) Erwartungen an den Staat genannt werden (vgl. S.50-53).

Das Erfragen von Einstellungen und das Wissen über Partizipation von den Eltern hilft zu verstehen, wie die Gesellschaft sowie die frühere Institution aus der migrierten Kultur zu Inklusion und Partizipation im Speziellen steht und wie sie gelebt und umgesetzt wurden.

Nebst dem Erheben von Wissen über das Partizipationsverständnis der Familie sind aber auch Informationen über die Sichtweise auf die Behinderung und das Kind selber wichtig. Inwiefern wird in den Aktivitäten des Kindes eine Eigenwirksamkeit gesehen und inwiefern scheint das Kind eigene Wünsche und Bedürfnisse zu haben?

Spricht man mit den Eltern über Partizipation, so scheint es unabdingbar, den Begriff mindestens zu definieren, besser jedoch, anstelle von Partizipation von konkreten Umset-

zungsbeispielen zu sprechen, damit von einem gemeinsamen Begriffsverständnis ausgegangen werden kann.

Laut der Definition von Partizipation sind die Anerkennung auf Selbstbestimmung und Eigenwirksamkeit notwendige Voraussetzungen, damit das Kind partizipieren kann (siehe Kapitel 3.2). Darum erscheint sinnvoll, sich dem Verständnis auch von solchen Themen zu widmen, da laut Halfmann (2014) die Kultur die Sichtweise auf Behinderung, auf deren Ursache und wie damit umgegangen wird prägt und somit unterschiedlich aussehen kann. Dies beeinflusst die Wahl von Therapieansätzen und inwiefern das Kind mit einer Behinderung in der Gesellschaft anerkannt wird (siehe Kapitel 3.31).

Es darf dabei nicht vergessen werden, dass Eltern sich laut Beck & Meier (2014) grundsätzlich stetig mit Behinderung und Normalität sowie ihrer Wertung dieser Thematik auseinandersetzen müssen (vgl. S.203-213), Eltern mit Migrationshintergrund jedoch speziell, da sie sich plötzlich in einem neuen Kontext befinden, in welchem sie vielleicht ganz andere Haltungen und gesellschaftliche Werte vorfinden. Wie Beck & Meier (2014) sagen, haben dabei gerade Fachpersonen eine wichtige Rolle, da sie als wichtige Vertrauenspersonen für die Eltern zählen und viel dazu beisteuern können, ob sich die Eltern in ihrem Prozess unterstützt fühlen (vgl. S. 203-213).

Dass dabei der Begriff Partizipation definiert werden muss, zeigte sich in den Interviewausagen, bei welchen teilweise nicht klar war, inwiefern die Person weiss, was Partizipation bedeutet. Rückblickend wäre es eventuell sinnvoller gewesen, mehr mit Partizipationsbeispielen zu arbeiten, damit alle Beteiligten sich die Situation vorstellen und allenfalls vergleichbare Situationen nennen können und somit eine bessere Grundlage für weiterführende Gespräche gebildet hätte.

Bevor Beratung stattfinden kann, scheint die Schulische Heilpädagogin, der Schulische Heilpädagoge von den Eltern Hintergrundinformationen (siehe vorangehende Diskussionspunkte) zu benötigen. Davon ausgehend benötigen nun die Eltern ihrerseits Informationen, wie sich die Situation in der Schweiz, respektive in der Institution gestaltet und wie Begriffe wie Partizipation verstanden und umgesetzt werden. Die Schwierigkeit in der Beratung scheint sich vor allem im Erkennen der Unterschiede darzustellen sowie dabei diese den Eltern auf eine gute Art, jedoch ohne Wertung vermitteln zu können.

Wie Halfmann (2014) schrieb, sind Informationen bezüglich der Handhabung sowie gewisser Denkansätze der Institution über Menschen mit einer Behinderung wichtig für Eltern mit einem Migrationshintergrund, damit sie Ziele und Inhalte der Institution besser verstehen können (vgl. S.127f). Es besteht jedoch die Gefahr, dass diese Informationen als Begründung für meistens negatives Verhalten benützt werden (vgl. S.12).

Weiter scheinen nach Eckert (2014) aber auch Rollenverständnisse und Erwartungen, welche von den Eltern an die Institution gestellt werden, aber auch die Institution ans Elternhaus stellt, wichtig zu klären sein (vgl. S.117). Je nach Herkunftsland wurden die Eltern wenig in die Entscheidungsfindung verschiedener Prozesse miteinbezogen, während die Eltern in der Schweiz als ebenbürtige Fachkräfte angesehen werden, mit der Erwartung, dass sie sich einbringen. Zudem können kulturelle oder historische Prägungen dabei Einflüsse auf die von Merz-Atalik (2014) genannte Dynamik der Elternarbeit einnehmen. Wie in Kapitel 6.5 noch ergänzt wurde, könnten allenfalls Prägungen aus der kommunistischen Erziehung ein Gespräch dadurch erschweren, dass die Eltern kaum ihre Meinung, insbesondere Kritik äussern.

9. Fazit

In der Durchführung der Interviews sowie der Verschriftlichung zeigte sich, dass das Vergleichen ohne zu bewerten sehr schwer umzusetzen war. Wie schnell ist geschrieben „das haben wir Schweizer – das haben die Rumänen nicht“. Und dies, obwohl das Nicht-Bewerten stetig im Hinterkopf lag. Das gleiche gilt in der Beratung: Es ist allen klar, dass Wertungen beim Gegenüber kaum gut ankommen, doch ein kleines Wort in einem Satz oder ein Missverstehen einer Betonung kann bereits als (Ab-) Wertung gedeutet werden. Doch damit soll hier nicht vor der Beratung abgeschreckt werden. Denn was kann es spannenderes geben, als einen Einblick in eine fremde Kultur zu erlangen, mit Sichtweisen und Ansichten bezüglich Behinderungsbildern und wie das Kind, welches nun hier eine Sonderschule besucht, in seinem Heimatland gelebt hat. Und während die Eltern uns als Schulische Heilpädagogin, als Schulischer Heilpädagoge helfen, sie zu verstehen, können wir dasselbe machen, indem wir ihnen im Gegensatz unsere Kultur und Handlungsweisen zeigen und erklären – anders ausgedrückt, sie beraten. Die Interviewerkenntnisse haben die Theorie bestätigt: um auf Eltern mit einem Migrationshintergrund eingehen und ihre Bedürfnisse besser erkennen zu können, bedarf es vorgängig einen Wissenserwerb der Schulischen Heilpädagogin, des Schulischen Heilpädagogen über behinderungs- und migrationspezifische Hintergründe der Familie. Dieses Wissen hilft, um in konkreten Beratungssequenzen adäquat auf Andersartigkeiten der Schweiz hinzuweisen und diese zu erklären, gleichzeitig kann es die Möglichkeit bieten, grundsätzliche Handlungs- und Denkweisen der Eltern besser verstehen zu können.

Literaturangaben

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. 13. überarbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Beck, U. & Meier, A. (2014). Eltern und Fachpersonen. Eine sensible Beziehung. In Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2011). *Körperbehindertenpädagogik*. 4. Auflage. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Bibliographisches Institut (n.d.) *Duden*. Zugriff am 26.09.16 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Teilnahme>.

Bundesamt für politische Bildung (2016). *Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag*. 6. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut. Zugriff am 17.4.17 unter: <http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20867/transformationslaender>.

Bundesamt für Statistik (2016). *Migration und Integration – Indikatoren. Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Zugriff am 14.11.16 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html>.

Bürli, A. (2006). Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik zwischen Naivität, Objektivismus und Skeptizismus. In Albrecht, F., Bürli, A. & Erdélyi (Hrsg.). *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik. Aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Dederich, M., Beck, I., Antor, G. & Bleidick, U. (2016). *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Degener, T. & Diehl, E. (2015). *Handbuch Behindertenrechtskonvention. Teilhabe als Menschenrecht – Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2014). *Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik*. 3. erweiterte Auflage. Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission e.V.

Eckert, A. (2014). Kooperation von Elternhaus, Kindergarten und Schule. In Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Eidgenössisches Departement des Innern (n.d.). Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 22.02.16 unter <http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/05493/index.html?lang=de>.

Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2013). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. 10.Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Frielingsdorf, V., Grimm, R. & Kaldenberg, B. (2013). *Geschichte der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie. Entwicklungslinien und Aufgabenfelder 19.20-1980*. Dornach: Verlag am Goetheanum.

Fröhlich, A. & Simon, A. (2008). *Gemeinsamkeiten entdecken. Mit schwerbehinderten Kindern kommunizieren*. Düsseldorf: selbstbestimmtes Leben.

Gómez Albornoz, M. (2010). *Migration und Behinderung. Heilpädagogik im interkulturellen Kontext*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.

Halfmann, J. (2014). *Migration und Behinderung. Orientierungswissen für die Praxis*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Hedderich, I. & Lescow, K. (2015). Kultursensible Teilhabe und Behinderung. In Leonhard, A., Müller, K. & Truckenbrodt, T. (Hrsg.). *Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Kruse, J. (2009). *Reader „Einführung in die qualitative Interviewforschung“*. Freiburg (Bezug über: <http://www.soziologie.uni-freiburg.de/kruse>, Zugriff am 19.10.16).

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3. überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.

Mall, W. (2007). Basale Kommunikation. In Greving, H. (Hrsg.). *Kompodium der Heilpädagogik. Band 1 A-H*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS GmbH.

Mall, W. (2008). *Kommunikation ohne Voraussetzungen mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. Ein Werkheft*. 6. überarbeitete Auflage. Memmingen: „Edition S“.

Maslow, A. (2013). *Bedürfnispyramide. Definition und Erklärung*. Zugriff am 6.3.17 unter <http://www.abraham-maslow.de/beduerfnispyramide.shtml>.

Mayer, H.O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung*. 6. aktualisierte Auflage. München: Oldenbourg Verlag.

Meisen, S. (n.D.). *UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 12.10.16 unter <https://www.behindertenrechtskonvention.info/>.

Merz-Atalik, K. (2014). 'Unter die Deutschen gefallen' - Aufmerksamkeiten von und auf Eltern von Kindern mit einer Behinderung in der Migrationsgesellschaft. In Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Mürner, C. & Sierck, U. (2012). *Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Niehoff, D. (2011). *Basale Stimulation und Kommunikation. Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege*. 3. Auflage. Köln: Bildungsverlag EINS GmbH.

Österreichische UNESCO Kommission (1996). *Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Linz: Domino – Verein für gehinderte Menschen.

Reese, J. (n.D.). *Fremdwort Kommunikation*. Hamburg. Zugriff am 11.10.16 unter <http://www.fremdwort.de>.

Schäfer, U. (2012). *Zur Geschichte und Gegenwart der Heimerziehung in Rumänien. Unter besonderer Berücksichtigung der professionellen Haltung der pädagogischen Mitarbeiter/innen*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.

Schaffer, H. (2009). *Empirische Sozialforschung für die Soziale Arbeit. Eine Einführung*. 2. Auflage. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2010). *Unterricht und Förderung von Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.

Stănescu, D. (2015). *Rumänien*. 2. überarbeitete Auflage. Erlangen: Micheal Müller Verlag.

Stigler, H. & Reicher, H. (2005). *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: StudienVerlag Ges.m.b.H.

swissinfo.ch (2016). *Die Schweizer Geschichte – Zeittafel*. Zugriff am 10.04.17 unter: <https://www.swissinfo.ch/ger/die-schweizer-geschichte---zeittafel/29192306>.

Terfloth, K. (2016). *Schwere und mehrfache oder Komplexe Behinderung*. In Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger, J. & Markowetz, R. (Hrsg.). *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Von Tetzchner, S. & Martinsen, H.; Übersetzt von Vogel, S. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation*. Heidelberg: Winter.

Wansing, G. & Westphal, M. (2012). *Teilhabe-forschung, Disability Studies und Migrationsforschung verbinden. Orientierung*, 1/2012, 12-15.

Weltgesundheitsorganisation (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Neu-Isenburg: Medizinische Medien Informations GmbH.

Worms, L. Kemmerling, M. u.a. (2007). *Schwingen auf dem Trampolin. Schwerbehinderte Menschen erleben ein grossartiges Erfahrungsfeld*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

Anhang

I Interviewfragen

Allgemeine Fragen zum Kind:

Name, Alter, Geschlecht

.....

Behinderung, inkl. persönlicher Einstufung des Schweregrades

.....

.....

Wohnort/ Aufenthalt Tag – Nacht

.....

.....

Relevante Informationen zur Familie: wie mobil sind sie? Wie viele Möglichkeiten (Zeit, Geld?) haben sie, dem Kind zu Partizipation zu verhelfen? (auch Familienfeiern, Ausflug...)

.....

.....

.....

Nachbarschaft Institution: wie offen sind sie/ wie reagieren sie auf Begegnungen?

.....

Nachbarschaft Wohnort Kind: wie offen sind sie/ wie reagieren sie auf Begegnungen?

.....

.....

Interviewfragen

Warming up/ Einstieg:

1. Teil: Narratives Interview

Wie sieht der Tagesplan von Kind XY aus und mit wem zusammen verbringt es die jeweilige Zeit?

Wenn Sie den Tagesplan des Kindes anschauen, was würden Sie sagen, sind für das Kind die wichtigsten Momente und warum?

2. Teil: Leitfaden-Interview

2.1 Wie und wo partizipiert das Kind?

- ICF-Aktivität:
 - Wie sehen seine Möglichkeiten aus zu partizipieren?
 - Welche Unterstützung braucht das Kind? (Kommunikation, Fähigkeiten der anderen Kinder etc.)
- Bereiche der Partizipation:
 - Woran nimmt das Kind Teil (Institution, Gleichaltrige, Familie, Nachbarschaft)
- Wunsch:
 - Wo wären weitere Partizipationsmöglichkeiten wünschenswert?
 - Was steht dem im Weg?

2.2 Was heisst für Sie eigentlich Partizipation grundsätzlich?

- Definition von Partizipation
 - Persönliche
 - Definition der Institution
- Stellenwert von Partizipation:
 - Wie wichtig empfinden Sie Partizipation?
 - Was ist im Alltag wichtiger?
- Wunsch:
 - Wie sähe eine optimale Partizipation aus?
 - Was müsste sich dafür ändern?

2.3 Wie wird Partizipation grundsätzlich konkret umgesetzt?

- In der Institution allgemein
- In Rumänien inkl. allfälliger Unterschiede und Gründe für die Unterschiede
- Wie sieht die Tendenz aus?

1 **II.I Rumänien**

2 Da keine Tonaufnahmen gemacht werden durften, werden die während der Gespräche
3 notierten Informationen möglichst nahe dem geführten Interview wiedergegeben. Die
4 Gespräche wurden auf Englisch geführt, hier jedoch auf Deutsch wiedergegeben. Da jeweils
5 die Einleitung und der Abschluss des Interviews nicht notiert wurden, entfallen diese bei der
6 Transkription. Weiter wird auf Namen verzichtet, weil die Personen anonym bleiben
7 möchten.

8

9 **A: Interview 1**

10 I: Ergotherapeutin

11 **F: Wo verbringen die Kinder normalerweise ihre Zeit?**

12 I: Alle Kinder von unserem Zentrum leben in ihren Familien und kommen nur für einzelne
13 Therapien zu uns.

14 **F: Wie reagiert die Bevölkerung auf Kinder mit einer Mehrfachbehinderung?**

15 I: Leider schauen die meisten Menschen weg oder ignorieren sie. Die soziale Inklusion von
16 Kindern mit einer Behinderung gibt es nicht, oft werden sie in Heime abgegeben.

17 **F: Wie sieht der Tagesplan von einem Kind aus und mit wem zusammen verbringt es die 18 jeweilige Zeit?**

19 I: Die Kinder kommen in unser Zentrum für Rehabilitationstherapien wie Logopädie,
20 sensorische Integrationstherapie (=Ergo- und Physiotherapie), Lerntherapien und
21 Hundetherapien. Danach gehen sie wieder nach Hause in ihre Familien. In vielen Fällen sind
22 die Eltern geschieden und das Kind lebt nur mit der Mutter.

23 **F: Wie kommen die Kinder hierher?**

24 I: Die Kinder werden von den Eltern in die Therapien gebracht und wieder geholt.

25 **F: Wenn Sie den Tagesplan des Kindes anschauen, was würden Sie sagen, sind für das Kind 26 die wichtigsten Momente und warum?**

27 I: Das hängt sehr vom Kind und seiner / ihrer Fähigkeit des Verstehens ab. Ich kann es nicht
28 sicher sagen. Einige sind sehr glücklich, wenn sie mit Tablets spielen, einige, wenn sie mit
29 anderen Kindern spielen, einige im Ruheraum, teilweise, wenn die Eltern sie holen kommen,
30 usw.

31 **F: An welchen Aktivitäten nimmt das Kind teil (in der Institution, Familie, Nachbarn, mit 32 Peers etc)?**

33 I: Als ich sagte, dass die soziale Integration in unserem Land noch nicht existiert, so nehmen
34 die Kindern an Familienaktivitäten teil und einige von ihnen besuchen auch den Kindergarten
35 oder die Regelschule. Hier bei uns finden vor allem Einzeltherapien statt und keine
36 Gruppenaktivitäten.

37 **F: Wo wären weitere Partizipationsmöglichkeiten wünschenswert?**

38 I: Ich denke und wünsche ihnen, dass sie wie jeder andere behandelt werden, die gleichen
39 Chancen haben, etwas zu tun. Natürlich innerhalb ihren Grenzen, aber doch die Möglichkeit
40 haben zu tun, was sie wollen.

41 **F: Was steht dem im Weg?**

42 I: Dies ist nicht möglich, weil wir sie aufgrund unserer Erziehung nicht als gleichwertig
43 anerkennen.

44 **F: Was für Hilfsmittel kennen Sie, um diesen Kindern die Partizipation mit anderen
45 Menschen zu erleichtern? Zum Beispiel für die Kommunikation? Wie oft werden diese
46 Hilfsmittel eingesetzt/ wie viele Kinder besitzen solche Hilfsmittel?**

47 I: Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich bin sicher, dass es viele Hilfsmittel gibt, die
48 helfen würden, aber wir kennen diese nicht und wenn wir von ihnen wissen, dann können
49 wir sie uns nicht leisten.

50 **F: Wenn Sie an die Förderung des Kindes denken: welches sind die drei wichtigsten
51 Bereiche?**

52 I: Du bist perfekt, gerade so wie du bist. Du und ich, wir können zusammen arbeiten/
53 spielen. Du kannst Freunde haben.

54 **F: Was denken sie: wie wichtig ist Partizipation für das Kind und warum? Was ist im Alltag
55 wichtiger als Partizipation?**

56 I: Ich denke, die Partizipation ist das Wichtigste für sie. Zu spüren, dass sie wirklich überall
57 teilnehmen können, überall akzeptiert sind, in jedem Gebäude, jedem Einkaufsladen etc. Zu
58 spüren, dass sie in unser Gesellschaft eingebunden sind.

59

60

61

62 **Interview 2**

63 I: Sachbearbeiterin (Übersetzerin der Heimleiterin)

64 **F: Können Sie mir bitte kurz Ihre Institution vorstellen? Wie alt sind die Kinder, wie viele
65 sind hier etc.?**

66 I: Es ist ein Heim für Kinder zwischen 1-18 Jahren mit einer Schwerstbehinderung, welche
67 danach direkt in den Erwachsenenbereich derselben Institution wechseln. Momentan
68 wohnen 32 Kinder dort, es hätte jedoch noch für weitere 13 Kinder Platz.

69 **F: Wohnen die Kinder immer hier oder gehen sie auch nach Hause für Ferien oder so?**

70 I: Die meisten Kinder sind das ganze Jahr über im Heim, wobei eines der Kinder eine externe
71 Schule besucht, welche speziell für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist und

72 beispielsweise Basiswissen in Rechnen und Lesen vermittelt. Ganz selten geht ein Kind für
73 Ferien nach Hause.

74 **F: Wie viele Betreuerinnen und Betreuer sind jeweils hier?**

75 I: Während eines Tages sind inklusive Therapeuten jeweils etwa 35 Erwachsene für die
76 Betreuung und Förderung der Kinder da, wobei diese Zahl die Gesamtsumme des Tages
77 darstellt und aufgrund von Schichtarbeit nicht zu jeder Zeit so viele Erwachsene anwesend
78 sind.

79 **F: Was machen die Kinder während des Tages?**

80 I: Die Kinder machen nichts, sie sind schwerstbehindert.

81 **F: Ja, genau, das haben Sie mir am Anfang erzählt. Doch was passiert am Tag hier?**

82 I: Zu den Tagesaktivitäten gehören nebst den Mahlzeiten inklusive Medikamenten die
83 morgendliche Hygiene, Fernsehen, sich draussen aufhalten, Therapiektionen oder
84 Spielsequenzen mit dem Personal sowie eins bis zwei Stunden Schlafen in der Pause.

85 **F: Und wenn Sie jetzt an ein Kind denken: was macht es zum Beispiel während einer Pause,
86 wenn es nicht schläft?**

87 I: Das Kind macht nichts, sie sind alle schwerstbehindert. Sie können nichts machen, nicht
88 lesen, nicht rechnen...

89 **F: Was spielen sie?**

90 I: Sie können nicht spielen, sie sind schwerstbehindert [Die Frau scheint sehr irritiert zu sein
91 über das mehrfache Nachfragen, sodass weiteres Nachfragen unterlassen wurde.]

92 **F: Sie haben einige Aktivitäten erzählt, welche während des Tages laufen. Was würden Sie
93 sagen, gehört zu den wichtigsten Momenten eines Kindes?**

94 I: Die wichtigsten Momente eines Kindes sind vor allem das Zusammensein mit anderen
95 Kindern, die Therapien und 1:1-Situation mit einem Erwachsenen.

96 **F: Ich habe Ihnen erzählt, dass ich etwas über die Partizipation von Kindern mit einer
97 Behinderung erfahren möchte. Wie wichtig ist für Sie Partizipation? (Das englische Wort
98 ´participation´ wurde nicht verstanden, erst das rumänische ´participare´)**

99 I: Partizipation ist sehr wichtig, da in Situationen, in denen Partizipation stattfinden, (Förder-
100) Resultate sichtbar werden.

101 **II.II Schweiz**

102 Interview 3

103 I: Schulischer Heilpädagoge

104 **F: Ich fände es spannend, wenn du mir mal einen Tagesplan eines Kindes zeigen könntest,**
105 **also erzählen könntest, mit wem das Kind den Tag verbringt und was es alles macht. Also**
106 **von der Schule aus gesehen, wenn es mit dem Taxi in der Schule ankommt bis es wieder**
107 **nach Hause geht.**

108 I: Also wie die Elemente sind?

109 **F: Ja genau. Einfach, mit wem verbringt das Kind seine Zeit, wenn es in der Schule ist?**

110 I: Ja, aha. Also dann wähle ich am besten ein Kind aus?

111 **F: Ja, das ist fast am einfachsten, wenn du konkret von einem Kind ausgehst.**

112 I: Also, ich gehe mal von einem Freitag aus. Also mit der ausgewählten Schülerin ist zuerst
113 das gemeinsame Gruppenspiel, das hat sie zusammen mit 4 Kolleginnen und Kollegen aus
114 der Klasse, dann ist Znünnen und dann ist eine kleine Beschäftigung, also Puzzle
115 zusammensetzen.

116 **F: Einzelbeschäftigung?**

117 I: Also 1:1 – ich mit ihr zusammen. Und dann kommt die Pause und dann kommt eine
118 Gruppe, wir nennen sie Körpergruppe. Ja, das ist für sie nur eine kurze Sache, sie ist nur kurz
119 dabei. Nachher male ich mit ihr, nochmals 1:1. Und dann kommt das Mittagessen und dann
120 macht sie ein Ämtli, sie bringt zusammen mit einer Kollegin die Post zur Schulleiterin. Am
121 Nachmittag ist dann, ja also, sich bereit machen, aufs WC gehen, und dann ist so ein
122 Gemeinschaftsnachmittag im kleinen Wald, der in der Nähe ist. Den ganzen Nachmittag ist
123 sie wieder 1:1 betreut. Am Nachmittag hat sie noch einen Auftrag, sie muss einen Korb
124 mitnehmen und dann geht sie mit ihr ins Wäldlein zum Gemeinschaftsprogramm, bei dem
125 alle Schüler der ganzen Schule teilnehmen. Dann macht sie Feuer, also Papier zerknüllen,
126 Äste zerbrechen... und dann hat sie eben das Ämtli, dass sie bei allen Kindern vorbei geht
127 und das Papier oder Holz einsammelt. Das wird dann aufs Feuer gelegt, dann wird Feuer
128 gemacht, dann gibt es eine kleine Singrunde mit einer Geschichte über Zwerge und dann
129 werden Würste grilliert und dann isst die Schülerin ihr Würstchen gerade. Dann kommt sie
130 zurück, versorgt ihre Sachen. Dann gibt es einen Schlusskreis im Saal, wo wir das
131 Nachhausegehen-Lied singen und dann geht sie mit dem Taxi nach Hause.

132 **F: Und du hast gesagt, dass der Nachmittag gemeinsam mit der ganzen Schule verbracht**
133 **wird?**

134 I: Ja genau, das wurde geändert. Man hat gesagt, dass man das Gruppenspiel nicht mehr mit
135 der ganzen Schule macht, sondern mehr in der eigenen Klasse, dafür gehen sie jetzt
136 zusammen am Freitag in den Wald.

137 **F: Und die Körpergruppe? Ist die auch in der Klasse?**

138 I: Das ist in der Klasse, ja, aber im Gemeinschaftsraum, also einem anderen Ort. Also für sie
139 ist es einfach ein Fingervers und ein Lied über einzelne Körperteile.

140 **F: Und Znüni, Mittagessen: wo macht ihr das?**

141 I: Das ist im Schulzimmer, jeweils mit einem anderen Kind zusammen. Also beim Mittagessen
142 sind es drei Kinder, die zusammen essen

143 **F: Kannst du mir das Mädchen noch kurz beschreiben? Also ich nehme an, sie ist**
144 **Fussgängerin. Von der Sprache?**

145 I: Ja eigentlich ohne Sprache.

146 **F: Hat sie Kommunikationshilfen? Einfach damit ich mir das Kind ein bisschen vorstellen**
147 **kann...**

148 I: Nein sie hat nichts Elektronisches. Also sie hat einen Stundenplan mit realen
149 Gegenständen, der den Ablauf des Tages anzeigt. Alles, was man gemacht hat, was fertig ist,
150 legt man in eine Kiste. Aber sonst nimmt sie einfach meine Hand, wenn sie etwas zeigen
151 möchte oder will, dass ich ihr gebe.

152 **F: Und macht sie Gebärden?**

153 I: Wir schon, sie aber nicht. Wir nennen es Personengebärden, also für die Kinder und für
154 uns Mitarbeiter. Diese benützt sie aber nicht.

155 **F: Hat sie andere Hilfsmittel, die sie benützt?**

156 I: Nein... nein.

157 **F: Wenn du den Tagesplan, diesen Freitag, mal überlegst. Was denkst du, ist für dieses**
158 **Mädchen den schönsten Moment, oder den wichtigsten Moment?**

159 I: Der schönste Moment (lacht). Ja also zwei schöne Momente. Also das malen und natürlich
160 im Wäldchen sein. Das ist natürlich länger, das Malen kürzer, strukturierter.

161 **F: Warum sind es die zwei Sachen, die sie gerne macht?**

162 I: Also beim Wäldchen einfach weil es draussen ist, weil man dort hin spazieren kann – es ist
163 nicht zu weit und nicht zu kurz, sie kann tätig sein, man kann beim Feuer etwas machen und
164 es gibt ein Würstchen zu essen (lacht)

165 **F: Und das Malen, ist das etwas, das sie gerne macht?**

166 I: Ja, sie verschmiert sehr gerne mit dem Pinsel Farbe, das sie aus dem Schälchen nimmt und
167 auf dem Papier verteilt.

168 **F: Wie würdest du sagen, kann dieses Mädchen partizipieren? Oder vor allem auch: wo im**
169 **Tagesablauf geschieht Partizipation?**

170 I: Also kannst du mir mal sagen, wie du das Wort Partizipation verstehst?

171 **F: Oder sage du mir mal, wie du es verstehst, was es für dich bedeutet...**

172 I: (lacht) Also einerseits etwas machen und zweitens etwas Ausgewähltes machen... aber das
173 ist nicht unbedingt zwingend.... **Teilnehmen, also ja, also Einfluss nehmen auf das, was**
174 **passiert, Anteil nehmen...**

175 **F: Also ich muss sagen, du hast eine gute Definition zusammengebracht (lacht). Und wie**
176 **siehst du also die Möglichkeiten, wie kann sie partizipieren?**

177 **I: Also wenn wir zurückgehen ins Gruppenspiel, dann ist es zum Beispiel sie, die die**
178 **Klangschale anspielt. Das ist das Zeichen für den Beginn. Dann kann sie bei einem grossen**
179 **blauen Tuch halten und Wellen machen, zusammen mit anderen natürlich. Aber noch vorher**
180 **brauchen alle Erwachsenen Noten. Aber das macht ein anderes Mädchen. Dieses erhält ein**
181 **Foto vom Erwachsenen, welchem sie die Noten bringen muss. Und am Schluss muss sie**
182 **dieses Foto-Kärtchen meiner Schülerin geben. Sie schaut es kurz an und gibt es mir weiter.**
183 **Ja, und dann machen wir am Schluss ein Tänzchen, wenn sie dies will. Das macht sie zwar**
184 **nicht immer. Also sie will nicht immer aufstehen, und dann mache ich einfach**
185 **Tanzbewegungen mit ihr und sie sitzt auf dem Stuhl.**

186 **F: Also die Klangschale hast du erwähnt, welche sie anschlägt. Sind das Sachen, welche sie**
187 **von sich aus kennt, dass sie weiss, jetzt ist sie dran und sie hat einen Plan, was sie machen**
188 **muss, oder muss man sie auffordern und es mit ihr zusammen ausführen?**

189 I: Ja, das ist natürlich... also da haben wir halt einfach eine Reihenfolge festgelegt. Aber ob
190 sie jetzt genau weiss, ob sie gerade am Freitag an der Reihe ist, das weiss ich jetzt nicht. Ich
191 habe die Klangschale einfach auf der Hand und gehe zu ihr hin... und ich muss schauen, dass
192 sie auch nicht runterfällt... ich muss halt auch schauen, dass sie nicht nur
193 ding,ding,ding,ding,ding macht, also nicht zu ungestüm, ja, das ist halt alles ziemlich gelenkt,
194 nicht dass sie die Klangschale selber holt. Gut, das wäre denkbar, dass man sie in eine Kiste
195 legt, einen Ort definiert und sie die Klangschale jeweils selber holt und ja... Also der
196 Übungseffekt war auch, nicht nur die Klangschale wild anzuschlagen, sondern drei Mal
197 einzeln. Das geht schon viel besser als am Anfang.

198 **F: Gibt es noch eine weitere Sequenz, in der du sagen würdest, kann sie richtig gut**
199 **partizipieren?**

200 **I: Ja also beim Malen, da ist es so, da ist der Ablauf so... also das ist im unteren Stock, da**
201 **habe ich es vorbereitet. Dann muss sie das Malerhemd anziehen, ich auch, und dann habe**
202 **ich alles bereitgelegt, die Farbflaschen stehen bereit, und sie kann auswählen, mit welcher**
203 **Farbe sie beginnen möchte. Dann mache ich den Deckel auf, sie dreht die Flasche um und**
204 **drückt die Farbe in einen Behälter. Dann nimmt sie diesen Behälter und den Pinsel und malt,**
205 **bis es keine Farbe mehr hat und kommt dann zurück und darf eine andere Farbe auswählen.**
206 **Das wären dann so drei oder vier Farben. Wenn es fertig ist, dann räumen wir auf, also**
207 **abwaschen, auswaschen. Dort würde sie am liebsten so partizipieren, dass sie alles einen**
208 **Moment unter das Wasser halten würde und dann links hinlegt. Ich möchte, dass es gut**
209 **ausgewaschen ist. Da muss ich jeweils immer ziemlich darauf bestehen, dass es noch nicht**
210 **genug sauber ist. Am Schluss Hände waschen. Da nimm ich auch die Seife und wasche sie**
211 **sauber. Dann nimmt aber sie das Tüchlein, trocknet ihre Hände ab und wirft es dann in den**

212 Abfall. Dann nimmt sie ihr Kärtchen mit Pinseln drauf, nimmt es nach oben und legt es ins
213 `Fertig-Kistchen` vom Stundenplan.

214 **F: Was würdest du sagen, kann das Mädchen genügend partizipieren, könnte man hier
215 noch mehr Möglichkeiten zu partizipieren erschaffen oder würdest du eher sagen, nein wir
216 machen das gut? Wie würdest du das einschätzen?**

217 I: Ähm, ja also, das wichtigste ist, das muss man noch sagen, vor einigen Monaten wurde ihr
218 Verhalten sehr, sehr schwierig, mit Angriffen auf vor allem Betreuungspersonen und dann
219 war das dann sehr belastend, sodass man eine Psychologin beigezogen hat und jetzt hat sie
220 Risperdal, medikamentöse Behandlung. Und das hat sehr viel gebracht, also dass sie wieder
221 besser, dass es besser möglich ist, dass sie wieder dabei ist, in der Gruppe, oder wenn man
222 etwas mit ihr macht, dass alles viel ruhiger abläuft und ohne die unberechenbaren
223 Ausbrüche, welche eigentlich jede Handlung stoppte. Es gab wieder eine Beruhigung. Also in
224 dieser Zeit mussten wir mehr Einzelsituationen schaffen, weil wir dachten, es gehe nicht mit
225 anderen Kindern. Aber eigentlich mein Ziel ist, dass sie wegkommt von 1:1 Betreuung und
226 mehr in den Kleingruppen mitmacht. Das ging anfangs auch, dann kam die Krise und jetzt ist
227 es aber auch wieder auf guten Wegen, dass sie dabei ist und nicht ausrastet. Dass sich nicht
228 mehr die Frage stellt, ob man rausgehen muss, also aus dem Gemeinsamen herausnehmen.
229 Das ist jetzt eigentlich ein grosser Partizipationsschritt. Sie geht im Sommer in eine
230 Beschäftigungsgruppe für Erwachsene, wo auch mehr Personen sind, also weniger
231 Betreuungspersonal. Momentan bin ich natürlich sehr glücklich, dass sie verhaltensmässig
232 die Schwierigkeiten sehr stark gemildert hat, oder so, dass auch Sachen möglich sind, und
233 Teilnahme. Also sie ist auch jemand, der sich auch gut selber beschäftigen kann, auf sehr
234 einfache Art, also Teile hin und her rollen etc.

235 **F: Sonst so, also sie ist in der Schule... lebt sie zuhause in der Familie, geht sie noch in eine
236 Betreuung...**

237 I: Ja also sie lebt zuhause bei ihrer Mutter, teilweise auch bei ihrem Vater, die Eltern haben
238 sich getrennt. Und dann ist sie jeweils am Entlastungswochenende, welche von der Schule
239 angeboten werden. Und immer wieder ist sie in Insieme-Lager gegangen, also Ferienwochen.
240 Bald geht sie wieder in eines....

241 **F: Wie würdest du die Nachbarschaft der Schule einschätzen, Reaktionen wenn ihr
242 draussen sind, oder auf dem Markt einkaufen geht... Wie würdest du die Reaktionen
243 einschätzen?**

244 I: Ja also, eigentlich in fast allen Fällen positiv. Oder halt dort, wo sich etwas regelmässiges
245 ergibt. Aber manchmal schauen sie über die Schüler hinweg. Aber dann gibt es manchmal
246 Situationen, bei denen Passanten unsere Schülerinnen oder Schüler kennt und dann freudig
247 begrüßen. Und wenn ich sie nicht kenne, muss ich nachfragen, woher sie denn das Kind
248 kennen, ja wie geht denn dieses Bekanntschaft... ja, das ist schon recht viel mehr auf dem
249 Markt. Manchmal wenn wir in die Turnhalle gehen, reagieren Schüler, die sie noch von
250 integrativen Kontakten kennen. Ja und dann vielmals, wenn wir halt den Passanten Grüezi
251 sagen...

252 **F: Und wie würdest du sagen, ist die Akzeptanz dieser Leute? Wie würdest du das**
253 **einschätzen?**

254 I: Ja grundsätzlich gut. Ausser wenn sich die Schüler beispielsweise vordrängeln, zum Beispiel
255 auf dem Markt, und jemanden anrempeln, also vom Rücken her, dann erschrickt diese
256 Person und schaut, wer denn das ist... aber weil man den meisten unserer Schüler ansieht,
257 dass sie behindert sind, ist dann klar, dass es halt nicht einfach etwas fahrlässiges ist oder
258 dass jemand etwas Böses möchte, sondern ist dann vielleicht eher etwas perplex oder ja...
259 die erste Reaktion ist ja die gleiche, ob jemand Behindert ist oder nicht, wenn man
260 angerempelt wird, da schaut man einfach, he, was ist da los. Aber die allermeisten unserer
261 Schüler machen das ja nicht, die sitzen im Rollstuhl, dann passiert das auch gar nicht. Und
262 also irgend gehässige Reaktionen habe ich eigentlich nie erlebt, oder Beschimpfungen oder
263 so. Manchmal schenken uns die Markthändler etwas: willst du noch einen Apfel? Wir haben
264 auch schon mal ein 'Nötli' bekommen... aber das ist schon lange nicht mehr vorgekommen,
265 sicher schon ein Jahr nicht mehr.

266 **F: Wie würdest du sagen, wie wichtig findest du Partizipation, was ist im Alltag vielleicht**
267 **auch wichtiger? Wie gewichstest du Partizipation...**

268 I: Ja, manchmal kommt an erster Stelle, dass man schauen muss, dass der Schüler überhaupt
269 in der Lage ist zu partizipieren. Also zum Beispiel bei Schülern mit Windeln, dass man zuerst
270 die Windeln wechseln muss, wenn sie völlig durchnässt sind... oder wenn sie kalt haben, dass
271 sie wieder warm haben...

272 **F: Also die Grundbedürfnisse zuerst...**

273 I: Die Grundbedürfnisse stillen... wenn sie Hunger haben, dass sie etwas essen können, ja.
274 Oder wenn es schreit, versuchen, das Kind zu beruhigen, so weit zu beruhigen, dass es
275 wieder schauen kann, was überhaupt passiert, was wir überhaupt machen. Das ist noch ein
276 relativ wichtiger Aspekt. Oder dass es jemanden nicht mehr so wohl ist, zu lange im Rollstuhl
277 gesessen ist... das Korsett drückt und man muss es ausziehen. Und nachher würde ich sagen,
278 gute Partizipation ist gut für die Lebensqualität für unsere Schüler, dass sie am Leben
279 teilnehmen können, etwas auch bewirken können, aktiv sein können in denen
280 Möglichkeiten, in denen es ihnen möglich ist. Dadurch etwas erleben, etwas, das für sie auch
281 von Bedeutung ist... bedeutungsvoll ist, das sie interessiert... ja.

282 **F: Welche Ziele habt ihr oft in euren Förderplänen? Welche Themen kommen oft vor?**

283 I: Ja, da geht es oftmals um Bewegung, Bewegungsförderung und Transfers von Rollstuhl ins
284 Bett oder wie machen wir es beim WC, oder den Einsatz von Hilfsmittel: wann bauen wir
285 dies ein... nachher denke ich immer auch an Aspekte der Kommunikation. Und bei einzelnen
286 das Sozialverhalten, das schwierig ist... Wie kann ein Kind sich selber beschäftigen?

287 **F: Super, danke dir viel Mal, ich habe meine Fragen ziemlich durch. Gibt es für dich noch**
288 **etwas, das du gerne noch sagen möchtest. Was ist dir vielleicht noch wichtig?**

289 I: Ja ich habe noch ein paar Sachen. Also zum Beispiel Teilnahme am gesellschaftlichen
290 Leben. Ein Part von mir war zum Beispiel, als ich da an diese Schule kam, dass ich schaute,

291 dass auch Religionsunterricht möglich ist. Ja das war über die Jahre hinweg ein paar Mal
292 geschehen, dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin zu uns an die Schule kam und Konf-Unterricht bei
293 uns an der Schule durchgeführt hat, oder auch Erstkommunion oder Firmungsfeier. Mir war
294 immer wichtig, dass möglichst ein kleines Grüppchen dabei zusammen waren, 2 oder 3.
295 Dann schauten wir gut mit dem Pfarrer und den Eltern, wie denn die Feier aussehen soll, ob
296 mal im Familiengottesdienst oder mit den anderen Konfirmanden zusammen im gleichen
297 Gottesdienst. Da habe ich mich auch immer angeboten, mich bei den Gottesdiensten mit zu
298 beteiligen. Seit jetzt aber die neue Schulleiterin hier ist, ist das eigentlich nicht mehr so, da
299 sie findet, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Religionsunterricht auch noch anzubieten.
300 Und sonst habe ich es immer lässig gefunden, wenn wir Sachen machten, die andere Leute
301 auch machen: An ein Konzert gehen mit unseren Kindern und so. Und sich nicht... ja das geht
302 ja nicht, weil unsere Kinder im Rollstuhl sitzen... wenn man trotzdem einen Weg gefunden
303 hat, etwas durchzuführen, also etwas auch möglich zu machen. Das ist das, was mir gerade
304 so in den Sinn kommt.

305

306

307 **Beobachtungen, welche ergänzend zum Interview gemacht werden konnten**

308 Bei einem Rundgang durch ein ebenerdiges Wohnhaus für etwa 8 Kinder liegen in einem
309 Zimmer 2 kleinere Kinder in ihren Gitterbetten. Die Zimmertür war geschlossen, I. öffnet sie.

310 Der Raum ist aufgrund geschlossener Fensterläden abgedunkelt.

311 Die Kinder liegen wach und ruhig da; das kleinere in einem Maxi-Cosi, das andere auf der
312 Seite. Das grössere Kind hält in der einen Hand einen Noppenring. Es läuft ruhige
313 Instrumentalmusik.

314 Als wir das Zimmer betreten, lässt das grössere Kind seinen Noppenring fallen und dreht sich
315 auf den Rücken. I. spricht mit diesem Kind und kitzelt es, das Kind dreht sich auf dem Rücken
316 hin und her und gibt Geräusche von sich. Sein Blick geht dabei mehrmals für jeweils kurze
317 Zeit Richtung von I.

318 Das kleinere Kind hat die Augen offen, der Blick wandert nur ganz wenig umher. Es ist mit
319 einer leichten Decke zugedeckt und bewegt sich nicht.

320 Im Wohnzimmer des Wohnhauses sitzt ein Mädchen im offenen Gitterbett und lehnt sich
321 heraus. Bereits als wir das Wohnhaus betraten, hörten wir das Mädchen laute Töne von sich
322 geben. I. geht in ihre Nähe und spricht mit ihr. Das Mädchen wird ruhiger; es gibt weniger
323 laute Töne von sich und verstummt schliesslich.

324 I. erzählt beim Verlassen des Hauses, dass die anderen Kinder sich mit den Betreuern
325 draussen befänden und diese drei Kinder Pause machen.

III Zuordnung der Interviewpassagen zu den Auswertungskategorien

	Rumänien, Interview 1	Rumänien, Interview 2	Schweiz, Interview 3
Definition von Partizipation	Keine Aussage vorhanden	99 Partizipation ist sehr wichtig, da in Situationen, in denen Partizipation stattfinden, (Förder-) Resultate sichtbar werden.	173 Teilnehmen, also ja, also Einfluss nehmen auf das, was passiert, Anteil nehmen... 278 , gute Partizipation ist gut für die Lebensqualität für unsere Schüler, dass sie am Leben teilnehmen können, etwas auch bewirken können, aktiv sein können in denen Möglichkeiten, in denen es ihnen möglich ist. Dadurch etwas erleben, etwas, das für sie auch von Bedeutung ist... bedeutungsvoll ist, das sie interessiert.
Umsetzung	27 Das hängt sehr vom Kind und seiner / ihrer Fähigkeit des Verstehens ab. Ich kann es nicht sicher sagen. Einige sind sehr glücklich, wenn sie mit Tablets spielen, einige, wenn sie mit anderen Kindern spielen, einige im Ruheraum, teilweise, wenn die Eltern sie holen kommen, usw. 33 die soziale Integration in unserem Land noch nicht existiert, so nehmen die Kindern an Familienaktivitäten teil und einige von ihnen besuchen auch den Kindergarten oder die Regelschule. Hier bei uns finden vor allem Einzeltherapien statt und keine Gruppenaktivitäten. 47 Ich bin sicher, dass es viele Hilfsmittel gibt, die helfen würden, aber wir	70 Die meisten Kinder sind das ganze Jahr über im Heim, wobei eines der Kinder eine externe Schule besucht, welche speziell für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist 80 Die Kinder machen nichts, sie sind schwerstbehindert. 82 Zu den Tagesaktivitäten gehören nebst den Mahlzeiten inklusive Medikamenten die morgendliche Hygiene, Fernsehen, sich draussen aufhalten, Therapiektionen oder Spielsequenzen mit dem Personal sowie eins bis zwei Stunden Schlafen in der Pause 87 Das Kind macht nichts, sie sind alle schwerstbehindert. Sie können nichts machen, nicht lesen, nicht rechnen...	177 Also wenn wir zurückgehen ins Gruppenspiel, dann ist es zum Beispiel sie, die die Klangschale anspielt. Das ist das Zeichen für den Beginn. Dann kann sie bei einem grossen blauen Tuch halten und Wellen machen, zusammen mit anderen natürlich. Aber noch vorher brauchen alle Erwachsenen Noten. Aber das macht ein anderes Mädchen. Dieses erhält ein Foto vom Erwachsenen, welchem sie die Noten bringen muss. Und am Schluss muss sie dieses Foto-Kärtchen meiner Schülerin geben. Sie schaut es kurz an und gibt es mir weiter. Ja, und dann machen wir am Schluss ein Tänzchen, wenn sie dies will. Das macht sie zwar nicht immer. Also sie will nicht immer aufstehen, und

	<p>kennen diese nicht und wenn wir von ihnen wissen, dann können wir sie uns nicht leisten.</p>	<p>90 Sie können nicht spielen, sie sind schwerstbehindert</p>	<p>dann mache ich einfach Tanzbewegungen mit ihr und sie sitzt auf dem Stuhl.</p> <p>198 richtig gut partizipieren?</p> <p>I: Ja also beim Malen, da ist es so, da ist der Ablauf so... also das ist im unteren Stock, da habe ich es vorbereitet. Dann muss sie das Malerhemd anziehen, ich auch, und dann habe ich alles bereitgelegt, die Farbflaschen stehen bereit, und sie kann auswählen, mit welcher Farbe sie beginnen möchte. Dann mache ich den Deckel auf, sie dreht die Flasche um und drückt die Farbe in einen Behälter. Dann nimmt sie diesen Behälter und den Pinsel und malt, bis es keine Farbe mehr hat und kommt dann zurück und darf eine andere Farbe auswählen. Das wären dann so drei oder vier Farben. Wenn es fertig ist, dann räumen wir auf, also abwaschen, auswaschen. Dort würde sie am liebsten so partizipieren, dass sie alles einen Moment unter das Wasser halten würde und dann links hinlegt. Ich möchte, dass es gut ausgewaschen ist. Da muss ich jeweils immer ziemlich darauf bestehen, dass es noch nicht genug sauber ist. Am Schluss Hände waschen. Da nimm ich auch die Seife und wasche sie sauber. Dann nimmt aber sie das Tüchlein, trocknet ihre Hände ab und wirft es dann in den</p>
--	---	--	--

			<p>Abfall. Dann nimmt sie ihr Kärtchen mit Pinseln drauf, nimmt es nach oben und legt es ins `Fertig-Kistchen` vom Stundenplan.</p> <p>219 jetzt hat sie Risperdal, medikamentöse Behandlung. Und das hat sehr viel gebracht, also dass sie wieder besser, dass es besser möglich ist, dass sie wieder dabei ist, in der Gruppe, oder wenn man etwas mit ihr macht, dass alles viel ruhiger abläuft und ohne die unberechenbaren Ausbrüche, welche eigentlich jede Handlung stoppte</p> <p>225 mein Ziel ist, dass sie wekommt von 1:1 Betreuung und mehr in den Kleingruppen mitmacht. Das ging anfangs auch, dann kam die Krise und jetzt ist es aber auch wieder auf guten Wegen, dass sie dabei ist und nicht ausrastet. Dass sich nicht mehr die Frage stellt, ob man rausgehen muss, also aus dem Gemeinsamen herausnehmen. Das ist jetzt eigentlich ein grosser Partizipationsschritt.</p> <p>289 Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ein Part von mir war zum Beispiel, als ich da an diese Schule kam, dass ich schaute, dass auch Religionsunterricht möglich ist. Ja das war über die Jahre hinweg ein paar Mal geschehen, dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin zu uns an die Schule kam und Konf-Unterricht bei uns an der Schule</p>
--	--	--	--

			durchgeführt hat, oder auch Erstkommunion oder Firmungsfeier 300 Und sonst habe ich es immer lässig gefunden, wenn wir Sachen machten, die andere Leute auch machen: An ein Konzert gehen mit unseren Kindern und so. Und sich nicht... ja das geht ja nicht, weil unsere Kinder im Rollstuhl sitzen... wenn man trotzdem einen Weg gefunden hat, etwas durchzuführen, also etwas auch möglich zu machen.
Kontaktmöglichkeiten	12 Alle Kinder von unserem Zentrum leben in ihren Familien 21 In vielen Fällen sind die Eltern geschieden und das Kind lebt nur mit der Mutter. 34 einige von ihnen besuchen auch den Kindergarten oder die Regelschule 35 Hier bei uns finden vor allem Einzeltherapien statt und keine Gruppenaktivitäten.	66 Es ist ein Heim für Kinder zwischen 1-18 Jahren mit einer Schwerstbehinderung, welche danach direkt in den Erwachsenenbereich derselben Institution wechseln. Momentan wohnen 32 Kinder dort 70 Die meisten Kinder sind das ganze Jahr über im Heim, wobei eines der Kinder eine externe Schule besucht, welche speziell für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist 75 Während eines Tages sind inklusive Therapeuten jeweils etwa 35 Erwachsene für die Betreuung und Förderung der Kinder da	113 das gemeinsame Gruppenspiel, das hat sie zusammen mit 4 Kolleginnen und Kollegen aus der Klasse, 117 Also 1:1 – ich mit ihr zusammen (kleine Beschäftigung, Puzzle zusammensetzen) 120 Ämtli, sie bringt zusammen mit einer Kollegin die Post zur Schulleiterin 122 Gemeinschaftsnachmittag im kleinen Wald, der in der Nähe ist. Den ganzen Nachmittag ist sie wieder 1:1 betreut ... 26 sie bei allen Kindern vorbei geht und das Papier oder Holz einsammelt 130 Schlusskreis im Saal, wo wir das Nachhausegehen-Lied singen 138 Das ist in der Klasse, ja, aber im Gemeinschaftsraum, also einem anderen Ort (Körpergruppe) 141 Das [Znüni] ist im Schulzimmer, jeweils mit einem anderen Kind zusammen. Also beim Mittagessen sind es drei Kinder, die zusammen essen

			<p>237 Ja also sie lebt zuhause bei ihrer Mutter, teilweise auch bei ihrem Vater, die Eltern haben sich getrennt. Und dann ist sie jeweils am Entlastungwochenende, welche von der Schule angeboten werden. Und immer wieder ist sie in Insieme-Lager gegangen, also Ferienwochen.</p>
Umwelt	<p>15 Leider schauen die meisten Menschen weg oder ignorieren sie. Die soziale Inklusion von Kindern mit einer Behinderung gibt es nicht, oft werden sie in Heime abgegeben.</p> <p>33 die soziale Integration in unserem Land noch nicht existiert</p> <p>42 Dies ist nicht möglich, weil wir sie aufgrund unserer Erziehung nicht als gleichwertig anerkennen.</p> <p>47 Ich bin sicher, dass es viele Hilfsmittel gibt, die helfen würden, aber wir kennen diese nicht und wenn wir von ihnen wissen, dann können wir sie uns nicht leisten.</p>		<p>244 : Ja also, eigentlich in fast allen Fällen positiv [Reaktion der Nachbarschaft]. Oder halt dort, wo sich etwas regelmässiges ergibt. Aber manchmal schauen sie über die Schüler hinweg. Aber dann gibt es manchmal Situationen, bei denen Passanten unsere Schülerinnen oder Schüler kennt und dann freudig begrüßen. Und wenn ich sie nicht kenne, muss ich nachfragen, woher sie denn das Kind kennen, ja wie geht denn dieses Bekanntschaft... ja, das ist schon recht viel mehr auf dem Markt. Manchmal wenn wir in die Turnhalle gehen, reagieren Schüler, die sie noch von integrativen Kontakten kennen. Ja und dann vielmals, wenn wir halt den Passanten Grüezi sagen...</p> <p>254 Ja grundsätzlich gut. Ausser wenn sich die Schüler beispielsweise vordrängeln, zum Beispiel auf dem Markt, und jemanden anrempeln, also vom Rücken her, dann erschrickt diese Person und schaut, wer denn das ist... aber weil</p>

			<p>man den meisten unserer Schüler ansieht, dass sie behindert sind, ist dann klar, dass es halt nicht einfach etwas fahrlässiges ist oder dass jemand etwas Böses möchte, sondern ist dann vielleicht eher etwas perplex oder ja... die erste Reaktion ist ja die gleiche, ob jemand Behindert ist oder nicht, wenn man angerempelt wird, da schaut man einfach, he, was ist da los. Aber die allermeisten unserer Schüler machen das ja nicht, die sitzen im Rollstuhl, dann passiert das auch gar nicht. Und also irgend gehässige Reaktionen habe ich eigentlich nie erlebt, oder Beschimpfungen oder so. Manchmal schenken uns die Markthändler etwas</p>
Stellenwert	<p>15 Leider schauen die meisten Menschen weg oder ignorieren sie. Die soziale Inklusion von Kindern mit einer Behinderung gibt es nicht, oft werden sie in Heime abgegeben.</p> <p>38 Ich denke und wünsche ihnen, dass sie wie jeder andere behandelt werden, die gleichen Chancen haben, etwas zu tun. Natürlich innerhalb ihren Grenzen, aber doch die Möglichkeit haben zu tun, was sie wollen.</p> <p>42 Dies ist nicht möglich, weil wir sie aufgrund unserer Erziehung nicht als gleichwertig anerkennen.</p> <p>52 Du bist perfekt, gerade so wie du bist. Du und ich, wir können zusammen</p>	<p>94 Die wichtigsten Momente eines Kindes sind vor allem das Zusammensein mit anderen Kindern, die Therapien und 1:1-Situation mit einem Erwachsenen</p> <p>99 Partizipation ist sehr wichtig, da in Situationen, in denen Partizipation stattfinden, (Förder-) Resultate sichtbar werden.</p>	<p>268 Ja, manchmal kommt an erster Stelle, dass man schauen muss, dass der Schüler überhaupt in der Lage ist zu partizipieren. Also zum Beispiel bei Schülern mit Windeln, dass man zuerst die Windeln wechseln muss, wenn sie völlig durchnässt sind... oder wenn sie kalt haben, dass sie wieder warm haben...</p> <p>F: Also die Grundbedürfnisse zuerst... I: Die Grundbedürfnisse stillen... wenn sie Hunger haben, dass sie etwas essen können, ja. Oder wenn es schreit, versuchen, das Kind zu beruhigen, so weit zu beruhigen, dass es wieder schauen kann, was überhaupt passiert,</p>

	<p>arbeiten/ spielen. Du kannst Freunde haben.</p> <p>56 Ich denke, die Partizipation ist das Wichtigste für sie. Zu spüren, dass sie wirklich überall teilnehmen können, überall akzeptiert sind, in jedem Gebäude, jedem Einkaufsladen etc. Zu spüren, dass sie in unser Gesellschaft eingebunden sind.</p>		<p>was wir überhaupt machen. Das ist noch ein relativ wichtiger Aspekt. Oder dass es jemanden nicht mehr so wohl ist, zu lange im Rollstuhl gesessen ist... das Korsett drückt und man muss es ausziehen. Und nachher würde ich sagen, gute Partizipation ist gut für die Lebensqualität für unsere Schüler, dass sie am Leben teilnehmen können, etwas auch bewirken können, aktiv sein können in denen Möglichkeiten, in denen es ihnen möglich ist. Dadurch etwas erleben, etwas, das für sie auch von Bedeutung ist... bedeutungsvoll ist, das sie interessiert... ja.</p>
Weiteres	<p>47 Ich bin sicher, dass es viele Hilfsmittel gibt, die helfen würden, aber wir kennen diese nicht und wenn wir von ihnen wissen, dann können wir sie uns nicht leisten.</p>	<p>80 Die Kinder machen nichts, sie sind schwerstbehindert</p>	<p>285 Aspekte der Kommunikation. Und bei einzelnen das Sozialverhalten, das schwierig ist...</p>